

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET COMMERCIALES
(E.S.S.E.C)

MEMOIRE

En contribution partielle à l'obtention du

Diplôme d'Etudes Supérieures de Commerce (DESC)

THÈME :

« ÉTUDE DE RELATIONS ENTRE LES FACTEURS
DE CONTINGENCE AVEC LE TABLEAU DE BORD
VERT ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
DES PME CAMEROUNAISES »

Rédigé par :

OMBE NDJOMO Eric Romuald (08S1025)

Filière: DESC

Option: Audit et Contrôle de Gestion (ACOG)

Encadrement

Académique de :

Dr. IKELLÉ Rose
Enseignante chargée de cours à l'ESSEC
Département de Gestions des Ressources
Humaines

Professionnel de :

M.AWOUDA ESSENGUE P
CEO SITTRANSI.SARL

Année Académique 2016 - 2017

DEDICACE

Je dédie ce mémoire à :

Mes parents :

Ma mère Mme NDJOMO, qui a œuvré pour ma réussite, de par son amour, son soutien, tous les sacrifices consentis et ses précieux conseils, pour toute son assistance et sa présence dans ma vie, reçois à travers ce travail aussi modeste soit-il, l'expression de mes sentiments et de mon éternelle gratitude.

Mon père Mr NDJOMO NTEME CHRISTOHE, qui peut être fier de trouver ici le résultat de longues années de sacrifices et de privations pour m'aider à avancer dans la vie. Puisse Dieu faire en sorte que ce travail porte son fruit ; Merci pour les valeurs nobles, l'éducation et le soutien permanent venu de toi.

Mes frères et sœurs qui n'ont cessé d'être pour moi des exemples de persévérance, de courage et de générosité.

Mes professeurs de l'ESSEC de Douala qui doivent voir dans ce travail la fierté d'un savoir bien acquis.

REMERCIEMENTS

Toute œuvre aussi minime soit-elle constitue l'aboutissement d'un ensemble d'efforts conjugués. C'est le cas de ce mémoire qui a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs personnes qui ont apporté leur soutien tant moral que matériel à travers des documentations. Avant d'exposer ma thématique, je tiens à remercier très sincèrement les personnalités suivantes :

Ma directrice de mémoire, Dr ROSE IKELLÉ pour son aide et ses conseils qu'elle n'a cessé de me prodiguer tout au long de ce travail, y compris son dévouement et son temps consacré. Sans omettre ses enseignements à travers son cours d'Audit sociale des organisations qui fut d'une grande expérience.

Monsieur AWOUDA ESSENGUE PAUL mon parrain professionnel pour ses différents conseils, son dévouement d'avoir facilité mon insertion en milieu professionnel et enfin ses orientations qui ont suscité mon départ du Cameroun vers le Canada pour l'école de comptabilité de l'université Laval (Québec) où j'ai obtenu un MBA en administration des affaires option comptabilité.

Mes parents et enfin ma famille pour leur soutien financier et moral. Je ne saurais oublier mes enseignants et collègues de cheminements au DESC. Que toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin trouvent ici mes sincères remerciements.

AVANT-PROPOS

Ce mémoire est le résultat d'une étude de 12 mois effectué au sein d'un échantillon de PME camerounaises avec la collaboration de monsieur MARC JOURNEAULT Professeur agrégé à l'École de comptabilité de la Faculté des Sciences d'Administration de l'Université Laval. Son expérience, ses relations et ses interventions m'ont été fortement utiles pour recadrer une étude dont le champ est très vaste.

Ayant déjà une expérience de terrain dans le domaine des contrôles de gestion et du développement durable dans les organisations (PME) qui, je dois le dire, est passionnant, je me suis redirigé vers ce domaine pour effectuer le travail de recherche inclus dans ma formation à l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) de Douala. À la recherche d'un sujet d'actualité et encore peu exploré, je me suis logiquement adressé au Centre de communication pour le développement durable pour tous (CECOSDA) et au Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) reconnu pour leurs études objectives et pertinentes. Étant donné qu'il œuvre dans l'accompagnement de l'entreprise dans son développement et de l'économie camerounaise sur le chemin de l'émergence.

Le choix de notre sujet est en effet directement issu de l'actualité récente avec l'annonce faite par le message de monsieur THIERRY TENÉ associé et directeur de l'Institut Afrique RSE publié dans la revue l'essentiel de la RSE - N°112 janvier / Février / Mars 2016 à l'issue des mutations profondes à venir dans les entreprises africaines.

À la lecture de cette annonce il y a quelques mois, j'avais été interpellé par le peu de précisions concernant cette généralisation : Comment ? Pourquoi ? Pour et avec quoi ? Autant de questions en suspens laissées par le directeur de l'Institut Afrique RSE (IARSE) bien que primordiales et qui justifient cette étude.

RESUME

Les facteurs de contingence et le pilotage de la performance sont deux caractéristiques complémentaires du tableau de bord vert qui influencent les décisions, les actions et le management dans la comptabilité au sein des petites et moyennes entreprises dans une perspective de développement durable.

L'éco-comptabilité à travers son outil le tableau de bord vert offre aux gestionnaires la possibilité de définir des structures de contrôle de gestion permettant de voir l'organisation autrement et aider à avoir une pensée globale, supporter la prise de décision, coordonner et communiquer les priorités stratégiques, mesurer l'atteinte des objectifs de performance durable et enfin mesurer les actions environnementales et sociales de l'organisation.

Combiner ces trois concepts est une première étape vers la construction de systèmes fiables de contrôle gestion environnementale.

Ce mémoire présente les résultats d'une typologie d'outil de contrôle de gestion environnementale. Il propose une spécification du système de gestion environnementale d'exceptions, tableau de bord vert, qui est une adaptation qui permet démontrer l'impact des enjeux environnementaux et sociaux sur la santé financière de l'organisation.

Il décrit ensuite l'implémentation de ce système dans un environnement qui permettant d'identifier des opportunités de réduction de coûts environnementaux et d'amélioration en ayant une vision élargie de ces coûts.

Mots clés : Développement durable, Éco-comptabilité, Contrôle de gestion environnementale, Tableau de bord vert, Pilotage de la performance, Facteurs de contingence.

ABSTRACT

The influences of contingency factors and performance management are two complementary mechanisms of the score board that influences decisions, actions, and management in accounting in small and medium enterprises with a view to sustainable development.

Eco accounting through its green dashboard tool gives managers the opportunity to define management control structures, to see the organization otherwise and contribute to the overall thinking, to bear the price of decision making, coordinate and communicate strategic priorities, measuring the achievement of sustainable performance objectives, measure the environmental and social actions of the enterprise.

Combining these three concepts is a first step towards building reliable systems of environmental management control.

This piece of work presents the results of a typology of environmental management control tool. It proposes a specification of the environmental management system of exceptions, green balanced scorecard which is an adaptation that enables to demonstrate the impact of the environmental and social stakes on the financial health of the enterprise.

It then describes the implementation of this system in an environment that identifies opportunities to reduce environmental costs and improvements by having a broader view of these costs.

Keywords: Sustainable Development, Eco accounting, Environmental Management Control, Green Balanced Scorecard, Performance Management, Contingency Factors.

LISTE DES SIGLES

DD :	Developpement durable
ISO :	Organisation internationale de normalisation
MINDIC :	Ministère du Développement Industriel et Commercial
OCDE :	Organisation de coopération et de développement économiques.
ONU :	Organisation des Nations unies
PME :	Petite et moyenne entreprise
PMI :	Petite et moyenne industrie
RSE :	Responsabilité sociétale des Entreprises
TB :	Tableau de bord
TBV :	Tableau de Bord Vert

LISTE DES TABLEAUX, SCHEMAS ET GRAPHIQUES

• **Tableaux**

Tableau 1 : Opérationnalisation de la variable indépendante	62
Tableau 2 : Opérationnalisation de la variable intermédiaire	64
Tableau 3 : Opérationnalisation de la variable dépendante.....	66
Tableau 4 : Généralisation des variables.....	68
Tableau 5 : Opérationnalisation des variables.....	70
Tableau 6 : Dépouillement statistique du questionnaire (Annexe 1)	72
Tableaux récapitulatifs des échelles de fiabilité de toutes variables de l'étude (Annexe 2)	78
Tableau 7 : Q-3 : Répartition des d'employés des PME par taille sur une base annuelle.....	82
Tableau 8 : Q-1 : Répartition des PME par type de statut juridique, ou raison sociale	82
Tableau 9 : Q-5. Répartition des PME par degré de formalisation de leurs tâches.....	85
Tableau10 : Q-10 : Répartition des PME par niveau hiérarchique de prise de décisions.....	85
Tableau11 : Q-7 : Perceptions des dirigeants par degré de consultation avant mise en application des décisions des collaborateurs.	86
Tableau12 : Q-6 : Type de formation gestionnaire en développement durable.	89
Tableau13 : Q.13 : Préférences en matière d'information environnementales	90
Tableau14 : Q.14 : supervision personnelle des tâches de développement durable.	91
Tableau15 : Q.19- Intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans le TBV.....	93
Tableau N°16 : statistiques.....	95
Tableau 17 : Matrice des composantes	96
Tableau 18 : Récapitulatif des modèles.....	97
Tableau 19 : Analyse de variance (ANOVA)	98
Tableau 20 : Récapitulatif de l'analyse des coefficients de la régression.....	99
Tableau 21 : Récapitulatif des modèles.....	100
Tableau 22 : Analyse de variance (ANOVA)	101
Tableau 23 : Récapitulatif des analyses des coefficients de régression	102

• **Schéma**

Schéma 1 : Modèle de conceptuel de l'étude	68
--	----

• **Graphiques**

Graphique 2 : Q-2 : Répartition des entreprises verte par nature des activités	83
Graphique 3 : Q-4 : Répartition des PME par le degré de spécialisation de leurs tâches.	84
Graphique 4 : Q-8 : Perceptions de la stabilité de l'environnement économique.....	87
Graphique 5 : Q-8 : Perceptions de la stabilité de l'environnement technologique.....	87
Graphique 6 : Q-9 : Répartition des PME par niveau d'informatisation des activités.....	88
Graphique 7 : Q.11 : Prise des décisions de DD sur la base de l'intuition.	89
Graphique 8 : Q.12 : Organisation de séminaires de formation ou de réflexion du personnel.	90
Graphique 9 : Q.17- Le délai de production des tableaux de bord verts.....	91
Graphique10 : Q.18- Fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV.	91
Graphique11 : Q.16- la personne (les personnes) qui élabore (ent) les TBV	92

SOMMAIRE

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS.....	ii
AVANTPROPOS	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vi
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	vii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THÉORIQUE DU TABLEAU DE BORD VERT ET DES FACTEURS DES CARCTÉRISTIQUES DES PME	7
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS THÉORIQUES SUR L'ÉCOCOMPTABILITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PME	8
SECTION I : Les notions de développement durable et écomptabilité	8
SECTION II : Développement durable et caractéristiques des PMES camerounaises	18
CHAPITRE II : LE TABLEAU DE BORD VERT ET LES FACTEURS DES CONTINGENCES DES PME	29
SECTION I : Tableau de bord et développement durable au sein des PME	30
SECTION II : La place du tableau de bord vert et ses facteurs d'influence au sein des PME.....	39
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES RELATIONS ET INTERRELATIONS D'INFLUENCE DES FACTEURS DE CONTINGENCE SUR LE TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME	52
CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES DE L'INFLUENCE DES FACTEURS CONTINGENTS SUR LE TBV DES PME.....	53
SECTION I : Justification de l'approche choisie et présentation du cadre conceptuel de l'étude.....	53
SECTION II : Mise en œuvre de la méthodologie.....	70
CHAPITRE IV : ANALYSES RELATIONNELLES ENTRE LES PRATIQUES DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DANS LES PME CAMEROUNAISES	80
SECTION 1 ; Présentation et analyse des résultats.....	80
SECTION II : Discussion des résultats et perspectives d'amélioration	94
CONCLUSION GÉNÉRALE	110
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	113
ANNEXES.....	117
TABLE DES MATIERES	137

INTRODUCTION GENERALE

L'Afrique et particulièrement le Cameroun connaît depuis quelques temps une reprise économique caractérisée par un taux de croissance en évolution de 90% du tissu économique des petites et moyennes entreprises (PME/PMI) issues du secteur informel, exerçant dans le secteur tertiaire et secondaire¹. Or 90 % des PME à l'échelle internationale contribuent à 70% de la pollution totale².

Décidément, la trajectoire du développement durable en Afrique devrait indubitablement reposer sur l'impératif de garantir une croissance inclusive et durable, éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité du citoyen africain.

En jetant un regard rétrospectif sur l'actualité récente nous constatons que le respect de l'environnement commence à prendre une place de plus en plus fulgurante dans les débats dans nos sociétés autrefois désintéressées par la problématique, bien qu'on ait remarqué qu'il n'existe pas encore une définition du développement durable reconnue internationalement des PME (Delchet, 2007, p.377).

Nombre d'experts s'accordent à reconnaître que parmi les problèmes qui freinent le développement harmonieux des PME au Cameroun figurent en bonne place : Le manque de financement, la réticence à l'usage des nouveaux outils de gestion et enfin l'absence partagée de la culture de durabilité au cœur de la culture managériale africaine.

Pour éviter d'être passives dans ce processus de mondialisation de la recherche de flexibilité, de réactivité, de multi performance dans les PME.

Certaines entreprises à travers la norme ISO 14001(2004, p25) se sont dotées de système de mesures environnementales dans le but d'améliorer leur performance environnementale, à travers la mise en œuvre d'outils de gestions performants regroupés sous le vocable d'éco-comptabilité, capables d'influencer le pilotage de la performance de ces entités. Pourtant, de nombreuses typologies listent différents types de contrôle de gestion environnementale possibles dans les entreprises et produites dans l'histoire de la théorie des organisations.

¹ Rapport statistiques fournies par l'Institut National de la Statistique (INS), lors de la Conférence Régionale CEEAC, Brazzaville, Congo, 23 mars 2015, page 4

² Doucet, M. (2012). Développement durable dans les petites et moyennes entreprises au Québec : outil de diagnostic de facteurs d'influence et des pratiques mises en œuvre (Doctoral dissertation, Université de Sherbrooke).

Ces études montrent que les typologies sont souvent très différentes et pas toujours redondantes. Ainsi la performance des entreprises auparavant définie sous un angle financier et inscrite dans un courant positiviste ne suffit plus (Trudel, J. D. 1997,3(14), p235-237), car l'entreprise évolue dans un environnement de plus en plus complexe et la notion de durabilité prend déjà place dans les esprits.

Déjà au cœur des préoccupations des chercheurs en gestion différentes études ont pu démontrer qu'il existe des rapports ou liens entre l'utilisation des systèmes de gestion plus ou moins sophistiqués et la performance de l'entreprise (Chenhall, 1994, p1-13).

Ces liens reposent sur des influences de nature contingente, qui supposent que pour un outil de gestion, atteindre une meilleure performance passe par la recherche d'une conformité de l'outil de gestion en question dans le pilotage de la performance et, de là, par la recherche des caractéristiques de ces organisations conformes à la combinaison de différents facteurs.

Raison pour laquelle de nos jours les normalisateurs tiennent à être de plus en plus informés sur les pratiques des firmes. Cette prise de conscience passe par une mise en place d'outils tel que ; le tableau de bord vert (TBV), qui tente de concilier les impératifs économiques et de respecter certaines valeurs morales.

Toutefois, il permet aux dirigeants « d'évaluer le niveau de performance environnementale de leur entreprise et d'identifier les points éventuels à améliorer » (ISO 14031, 1999, p.5), bien que certains dirigeants des PME ne lui trouvent pas toujours une pertinence d'existence et d'utilité contrairement aux dirigeants des organisations de grande envergure.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit plus des préoccupations d'un groupe ou des seules opérations ou impacts d'une entité, mais de celles d'un ensemble d'entreprises en général. En effet, le besoin de disposer d'un système de contrôle de gestion vert s'avère encore plus aigu pour les PME. Ainsi les dirigeants doivent de plus en plus coupler à leur intuition une analyse davantage formelle, avec différents outils de gestion (Germain, 2006,19(1), p 69-94).

Ceci dit, pouvons nous donc sous-tendre à une existence des rapports entre les variables liées aux facteurs de contingences des PME et le pilotage de la performance dans ces organisations, par ricochet l'orientation des décisions durable ?

D'où l'intérêt de nous pencher sur le thème :

« ÉTUDE DE RELATIONS ENTRE LES FACTEURS DE CONTINGENCE AVEC LE TABLEAU DE BORD VERT ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DANS LES PME CAMEROUNAISES ».

D'abord ce thème propose un modèle d'analyse permettant de concilier différents travaux portant sur les difficultés rencontrées par les outils écomptables des PME.

Ensuite, il présente pour finir un certain nombre de facteurs de contingence qui peuvent éclairer la présence d'un mode de contrôle de gestion durable plutôt qu'un autre pour une activité donnée.

La littérature des études théoriques et empiriques sur le thème va dans l'optique d'aboutir à une meilleure compréhension du fonctionnement de ce type d'entreprise et vient justifier la complexité actuelle de définir précisément le management stratégique (ou pilotage) à l'africaine à ces types d'entreprise.

Vu que ces concepts s'influencent réciproquement et contribuent non seulement à améliorer la gouvernance des PME par le développement de leurs structures, procédures et comportements, mais aussi leur perspective compétitive qui se construit chaque jour dans les pratiques de ses dirigeants.

Cela dit, ceux-ci doivent innover, exploiter une information imparfaite pour prendre les décisions satisfaisantes et organiser ou coordonner les différentes fonctions de l'entreprise dans un environnement incertain.

1- Les questions de la recherche

L'objectif spécifique de notre réflexion a pour but premier de répondre à la problématique de recherche, d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer les pratiques du tableau de bord vert (TBV) des PME.

Plus précisément, notre travail s'attelle à mener une étude de type corrélationnel en analysant l'influence des variables facteurs contingentes sur les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ses PME, en montrant les emboitements existant dans ses relations entre ses différents champs, afin de propulser une perspective compétitive de la PME camerounaise.

Nous nous assignons trois objectifs spécifiques :

- Montrer qu'en dehors des autres outils d'écomptabilité, le tableau de bord vert (TBV) est perçu par les dirigeants des PME comme l'outil le plus pertinent.
- Montrer la place des tableaux de bord verts (TBV) dans le pilotage de la performance des PME d'une part et d'autre part, déterminer dans quelle mesure ses pratiques peuvent être soumises à l'influence de certains facteurs de contingence.
- Montrer quelles sont les caractéristiques des TBV susceptibles d'influencer le degré de sophistication des tableaux de bord verts (TBV) dans ses organisations.

La question peut dès lors se poser de savoir :

Quels rapports se vivent ou se pratiquent entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ces PME Camerounaises ?

De cette question principale ressort deux interrogations secondaires qui permettront de mieux cerner l'objet de notre recherche à savoir :

- **Les facteurs de contingence ont-ils une relation étroite directe et négative avec les caractéristiques des tableaux de bord verts et le pilotage de la performance dans ces PME Camerounaises ?**
- **Le degré de relation entre les caractéristiques du TBV ou le degré de sophistication des TBV et le pilotage de la performance des PME dépend-t-il du degré de relation entre les facteurs de contingence et le degré de sophistication des TBV des PME Camerounaises ?**

La réponse à chacune des questions susmentionnées est organisée selon une approche double. D'abord, il s'agit d'une approche théorique à travers l'analyse de la revue de littérature. Ensuite, une approche empirique, à travers une étude quantitative basée sur l'envoi d'un questionnaire de recherche. Compte tenu de la problématique dégagée et avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut mentionner que son atteinte s'effectuera en quatre points.

- Le premier point ressort le lien théorique entre la comptabilité et le développement durable. Il s'agira de partir d'un ensemble de définitions des concepts clés des différents outils comptables utilisés, puis ressortir leurs limites.
- Le deuxième point fait un glissement progressif vers l'objet central de l'étude : le tableau de bord vert (TBV). Et dresse à travers la littérature existante, les caractéristiques des PME et du TBV, sa place dans le pilotage de la performance des PME, enfin les facteurs de contingence des caractéristiques de ces PME. Ensuite nous déduirons les hypothèses de recherche afférentes.
- Le troisième point justifie l'approche choisie et le cadre conceptuel de la recherche, puis présente la démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude.
- À partir, d'un échantillonnage de quelques PME provenant de différents secteurs, le quatrième nous permet d'analyser les relations d'influences des facteurs de contingences avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ses PME. Suit de quelques axes d'amélioration visant les points essentiels de ce travail, puis ses limites associées à l'ouverture d'une porte à de futures recherches.

Après avoir présenté nos principales questions de recherche, nous abordons dans la section suivante les principaux intérêts théoriques et pratiques relatifs à celles-ci.

1. Intérêt de la recherche :

L'intérêt de notre travail serait alors triple.

1.1- Intérêt théorique

Théoriquement la contribution de ce mémoire au niveau académique sera de proposer une méthodologie visant la combinaison de trois cadres théoriques ; la théorie de la contingence, la théorie néo-institutionnelle et la théorie du capital social. D'autant plus que la plupart des travaux ont abordés la recherche d'une manière plus singulière.

1.2- Intérêt Académique

Nous avons un intérêt académique qui consiste à comprendre la démarche d'évaluation de la performance d'un outil de gestion tel que le tableau de bord vert à travers les facteurs qui les influencent dans les PME Camerounaises et à améliorer la compréhension de l'analyse comportementale, organisationnelle de cet outil pour les étudiants en Sciences de Gestion. Puis, approfondir la recherche sur la question et soulever de nouveaux questionnements.

1.3- Intérêt pratique

En réalité, l'apport pratique de ce mémoire vise à sensibiliser les gestionnaires à améliorer leurs visions sur les outils écomptables en matière de place dans les organisations afin de bien cibler leurs actions incitatives en fonction des facteurs qui influencent leurs pratiques des PME. Mais aussi d'en juger de l'adéquation et de la qualité de ceux-ci dans la gestion, afin que leurs actions servent bien les objectifs fixés par ces organisations.

Ce travail permettra aux PME de mieux adapter leur demande par rapport aux exigences de l'environnement et de convaincre les instances publiques et les banques de développement camerounaises en particulier d'accompagner davantage les petites et moyennes entreprises dans leur développement tout en pérennisant une activité verte.

Dans le cadre de notre étude, l'approche quantitative a été notre approche méthodologique compte tenu de la nature explicative et hypothético-déductive de notre étude. En effet, nous partons d'un ensemble de concepts préexistant dans un champ disciplinaire spécialisé qu'est l'écomptabilité, vers un phénomène particulier que sont les facteurs de contingence et ses influences sur le tableau de bord vert et le pilotage de la performance des PME.

Ensuite, nous avons procédé à une phase de recherche exploratoire et une autre phase de recherche sur le terrain.

La phase de recherche exploratoire qui consiste essentiellement en une recherche documentaire (revues, presses, ouvrages physiques et numériques sur la performance des PME), les questionnaires administrés aux spécialistes du domaine et l'observation du phénomène étudié.

La phase de recherche empirique sera axée sur une étude des PME Camerounaises afin de résoudre le problème de rapports qui se vivent ou se pratiquent entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ses PME.

Les techniques de collecte des données retenues pour notre étude quantitative sont par conséquent l'enquête auprès des contrôleurs de gestions.

Nous poursuivrons ensuite avec une analyse de contenu afin de présenter nos résultats et répondre aux objectifs de l'étude. Le présent travail s'articulera autour de deux parties :

- La première partie apporte des éclaircissements sur les caractéristiques des PME et du tableau de bord vert dans le pilotage de la performance des PME dans un cadre de développement durable. Elle part d'un état de la littérature sur le développement durable en montrant le lien théorique entre cet outil d'éco-comptabilité et son organisation (PME).
- La deuxième partie portera sur l'analyse des relations entre les facteurs de contingences d'influences du tableau de bord vert et le pilotage de la performance de ces organisations. Ensuite elle se clôture avec quelques limites, apports théoriques et pratiques de nouvelles voies de prolongement à notre recherche.

PREMIERE PARTIE :
**CADRE THÉORIQUE DU TABLEAU DE BORD
VERT ET DES FACTEURS DES
CARCTÉRISTIQUES DES PME**

La première partie de ce travail va consister pour l'essentiel à présenter les généralités théoriques des concepts clés de la recherche, les efforts réalisés par les auteurs pour mieux cerner les notions du thème et certaines bases théoriques de l'étude.

Le premier chapitre (**Chap. I**) présente successivement les notions de développement durable et d'éco-comptabilité d'entreprise, les outils de gestion indispensables, leurs limites et les caractéristiques des PME.

Le second chapitre (**Chap. II**) présente l'objet central de l'étude. Il fait un glissement progressif vers la notion phare de ce travail : Le tableau de Bord du développement durable (TBV) qui sera présenté de manière plus profonde et synthétique avec ses facteurs de contingence, de même que l'influence de ceux-ci sur le pilotage de la performance de ses organisations en vue d'une décision éthique, responsable et profitable.

CHAPITRE I : **GÉNÉRALITÉS THÉORIQUES SUR L'ÉCOCOMPTABILITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES**

Depuis fort longtemps, le monde est plongé dans des combats aux enjeux bien réels : réchauffement climatique, maîtrise des gaz à effet de serre, réduction de la pauvreté, accès aux biens essentiels (énergie, eau...), conditions de sécurité au travail, contrôle des produits dangereux, accès à l'éducation éthique des affaires.

Face à ces enjeux, les entreprises ont pris conscience de la nécessité à réduire leur impact négatif sur l'environnement et ont su développer des outils pour les aider dans la prise de décision et dans l'évaluation de leur performance environnementale, bien que certaines PME éprouvent encore des difficultés à admettre la pertinence de certains de ces outils. Même s'il n'en reste pas moins qu'il s'est imposé comme une nouvelle manière de penser le monde, de définir un projet de société et de faire face à de nombreux défis contemporains. Elles ont dû commencer par comprendre quelles en sont les caractéristiques en lien avec leurs environnements qui pourraient influencer directement ou pas sur l'efficacité de ces outils.

C'est pourquoi dans la **section (I)** de ce chapitre, nous définissons le concept de développement durable, ses origines et émergences pour mieux voir les différentes visions prises au fil du temps, son rôle dans l'écomptabilité, ses différents outils comptables et leurs limites. Ensuite, dans la **section (II)** du chapitre, nous évoquerons la notion de PME selon le contexte de développement durable, le contexte des PME camerounaises, ensuite leurs spécificités et pour finir avec leurs caractéristiques susceptibles d'influencer leurs outils d'écomptabilité.

SECTION I: LES NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOCOMPTABILITE

Dans cette première section, nous présenterons les généralités sur les notions de développement durable et d'écomptabilité. Cette partie s'élaborera comme suit :

Pour le développement durable, il s'agira de donner la définition de ce terme et de présenter ses origines. Enfin pour la comptabilité du développement durable, il s'agira d'apporter des éléments de définitions au terme et de présenter son rôle en contexte de PME. Ensuite ses outils et leurs différentes limites.

I. DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Les concepts de DD et de RSE sont souvent confondus et on compte aujourd'hui de multiples façons de les définir. D'après le rapport Brundtland de 1987, le développement durable renvoie à ; « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

En d'autres termes c'est; « le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs en s'appuyant sur une vision à long terme en tenant en compte du caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement »³.

Deux concepts sont inhérents à cette notion: le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Au sens plus large du terme, le développement durable vise à favoriser un état d'harmonie entre les êtres humains et entre l'Homme et la nature.

Le développement durable est un processus qui repose sur trois (3) piliers à concilier : L'écologique, l'économique et le social en établissant une sorte de cercle vertueux entre ces trois aspects.

Cette définition à la fois simpliste et large a une spécificité globale, universelle et même transdisciplinaire. Ainsi, elle semble se prêter à des compréhensions diverses dans sa phase opératoire. Il s'agit ainsi d'une responsabilité inter groupes sociaux à une même époque qui s'apparente à la responsabilité sociale de l'entreprise.

Partant de ces idées fortes, nous retenons que les différentes approches de définition présentées par les théoriciens se fondent toutes sur la définition du rapport Brundtland et peuvent être fédérées dans ce sens que, ces définitions à l'unanimité suggèrent que la PME intègre dans son management les dimensions non plus seulement économiques, mais aussi des dimensions sociales et environnementales. Il est donc visé en filigrane, des valeurs d'intégration et d'ouverture, de protection ou de conservation des acquis.

Finalement, l'émergence et évolution de ce concept de développement durable interpellent toutes nos organisations. Bien qu'il n'existe pas encore forcément une relation étroite entre ces différentes visions, puisque le concept n'est pas encore totalement appliqué de façon uniforme dans toutes les entreprises.

³ Coutu, G. (2011). Le développement durable à la Commission scolaire des Sommets : cadre stratégique et plan d'action (doctoral dissertation, Université de Sherbrooke).

II. LES ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis des années, le concept du développement durable (DD) a connu un succès fulgurant au cours des vingt dernières années, mais avant cela, il est passé par plusieurs étapes et a fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa généralisation comme modèle pour la coopération internationale dans les années 60. En réalité les préoccupations qui y président sont beaucoup plus anciennes.

En 1982, avec la commission de l'ONU présidée par Gro Harlem Brundtland ancienne ministre de la Norvège le concept d'éco développement qui avait été adopté bien avant devin après « sustainable développement », qui n'est rien d'autre en français le développement durable ou soutenable.

Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 il fut popularisé, sous l'égide des Nations Unies lors du lancement mondial de lutte contre les changements climatiques, pour la protection de la biodiversité et l'élimination des produits toxiques dangereux.

En 1997, ce fut la création de la GRI (global reporting Initiative) sur l'initiative de la Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERE) et des Nations Unies via le PNUE. Après les années qui ont suivis, nous sommes tombés direct au traité international appelé Protocole de Kyoto négocié au Japon en 1998 donc la démarche reposait sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre, considérés comme une cause majeure du réchauffement planétaire.

Plutard vers les années 2000, l'OCDE publia des principes directeurs à l'intention des multinationales, en France la loi NRE (nouvelles régulations économiques) vit le jour le 15 mai 2001 obligeant les sociétés cotées sur le marché français à publier des informations sur les conséquences environnementales et sociales engendrées par leurs activités.

Ce n'est que le 16 février 2005 que le protocole de Kyoto entra en vigueur. Il rassembla 189 pays participants à la convention sur le climat de l'ONU, mais son engagement ne comportait que 38 pays industrialisés, avec une réduction de 5,2 % des émissions de CO2 d'ici 2012 par rapport aux émissions des années 1990.

De plus, la littérature économique à ce sujet nous enseigne que le concept de développement durable est issu d'un long processus de réflexion lors des négociations internationales, qui a abouti à la définition du rapport Brundtland que nous userons dans le cadre de ce mémoire.

III. LE RÔLE DE LA COMPTABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE DD

III.1. Définition de la comptabilité de développement durable

C'est un terme générique qui regroupe plusieurs activités, dont la comptabilité de gestion environnementale, coût complet, des ressources naturelles et la divulgation d'information financière à caractère environnemental (Fédération internationale des comptables, 2005). D'après son manager c'est « un système d'information comptable qui vise à aider les managers et influencer les comportements en modélisant les relations entre les ressources allouées et consommées et les finalités poursuivies » (Bouquin, 2004, p. 11-12).

Pareil, Henri et al. (2006, p49) ont donné le nom comptabilité de management environnemental ou d'éco-comptabilité au contrôle de gestion environnemental, principalement constitué des composantes traditionnelles de la comptabilité de management. Selon eux une entreprise est appelée à tenir une gestion plus rationnelle de l'ensemble de ses ressources humaines, financières et matérielles, auxquelles sont ajoutées les ressources « naturelles », dans l'espoir d'en retirer un avantage concurrentiel.

À notre avis l'une des définitions les plus proches et adaptables à ce sujet serait celle de Marc Journeault (2014, p2) qui affirme en substance que : « C'est la comptabilité qui permet d'intégrer, voir l'organisation autrement et aide à avoir une pensée globale »⁴.

III.2. Rôle de la comptabilité de développement durable

La comptabilité DD a pour rôle d'agréger l'ensemble des renseignements financiers de la firme et de les communiquer aux parties prenantes ayant un intérêt dans la gestion financière de l'entreprise. Elle peut aussi être utilisée pour mesurer d'autres types d'information financière quant à la performance environnementale et sociale de l'entreprise et ainsi aider les gestionnaires dans leurs prises de décisions stratégiques.

D'après Marc Journeault (2014, p 4) son rôle est de : « supporter de la prise de décision, coordonner et communiquer les priorités stratégiques, mesurer l'atteinte des objectifs de performance durable, motivatrice des employés à atteindre les objectifs organisationnels et enfin mesurer les actions environnementales et sociales de l'organisation en prenant en considération dans nos organisations un bon nombre d'indicateurs de performances environnementales et autres ».

⁴ Marc Journeault CPA, CMA, Ph.D, (2014) Université Laval ; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118, séance 9, Page1-4

Idem pour Michelle Rodrigue (2014,p35-44), lorsqu'elle parle d'outils comptables pour identifier leurs opportunités, d'après elle son rôle à travers ces outils de contrôle de gestion est de ; « démontrer l'impact des enjeux environnementaux et sociaux sur la santé financière de l'organisation ; identifier des opportunités de réduction de coûts et d'amélioration dans une vision élargie des coûts; identifier des activités à valeur ajoutée et les activités inutiles; voir l'organisation se renouveler, se réinventer ».

Dans la même veine, mais à travers les pratiques de comptabilité de gestion elle permet ; « d'accroître leur performance environnementale et financière par rapport à celle de leurs concurrents et de contribuer à sensibiliser les employés aux questions de durabilité »⁵

De plus, l'éco-comptabilité a pour rôle de permettre aux entreprises d'effectuer un arbitrage entre toutes les solutions environnementales possibles, afin de faire des choix sur celles dont les bénéfices à l'égard de l'environnement sont les plus élevés et ayant un coût raisonnable par rapport aux activités qu'elles mènent ou entreprennent.

Derrière ce rôle se trouve un objectif suprême, celui de permettre à l'organisation de faire un suivi de leurs coûts environnementaux et de les rendre visibles, afin de conscientiser les membres d'une organisation à leur importance et les inciter à prendre des actions nécessaires à réduire ces coûts, mais aussi certains de ces impacts environnementaux qui leur sont associés. Telles ont été les conclusions auxquelles sont parvenus Henri et al (2014, p23(4), 647-669) suite à une enquête sur les pratiques de gestion environnementale réalisée auprès de 319 entreprises manufacturières canadiennes en 2009.

En résumé de manière générale, la comptabilité durable a pour rôle de proposer à nos organisations des outils de gestion du DD adaptés à leur type d'organisation, des stratégies dotées d'une capacité à créer des systèmes économiques qui favorisent et récompensent les PME ou les organisations en générale.

III.3. Lien théorique entre la comptabilité et le DD

Dans un aspect globalisant Diane Bérard (2013, page 1) dans une revue d'article les affaires certifie qu'il existe un lien entre la comptabilité et le développement durable celui de ; « Sauver le monde, car toutes les entreprises font face aux mêmes tendances, peu importe le secteur, les prix augmentent et les réserves s'épuisent comme pour bon nombre de ressources naturelles parce qu'un dilemme se pose encore sur le système, qui n'est pas encore totalement conçu en fonction du développement durable, mais qui bientôt trouvera sa stabilité ».

⁵ Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2014). "The Tracking of environmental costs: Motivations AMD impec ». *European Accounting Review*, 23(4) : 647-669.

L'écocomptabilité ou encore l'union comptabilité et DD sont une refonte du système comptable traditionnel puisqu'elle intègre les coûts environnementaux, sociaux et économiques internes et externes inhérents au cycle de vie total du produit. Cette bonne pratique amène les dirigeants à revoir la rentabilité de leurs produits en considérant leurs répercussions environnementales et sociales.

L'attribution d'un coût précis à un effet environnemental ou social permet de mesurer l'inefficience des façons de faire et de déterminer de nouvelles sources d'économies potentielles. Cependant, certains coûts sont difficiles à quantifier, le cas échéant, l'entreprise peut leur attribuer un coût approximatif. À cet effet, le lien entre la comptabilité et le développement durable qui au départ était encore subjectif pour certaines institutions commence à disparaître.

De ce point de vue, la profession comptable en est directement interpellée par la finalité d'intégrer le développement durable dans la comptabilité plus particulièrement dans ses outils de gestion. C'est pourquoi il existe une comptabilité carbone et des modèles comme ceux de Young and Tilley, (2006)⁶ qui permettent aux organisations de mesurer la gravité de leurs activités sur l'environnement. Par la même occasion ils permettent à ces PME de ; réduire leurs coûts, accroître leurs revenus, améliorer leur l'image de marque, leur réputation, satisfaire les parties prenantes.

En effet, la comptabilité peut soutenir la démarche du développement durable de l'entreprise en lui fournissant de nouvelles sources d'information financière ou non, tels les coûts environnementaux et sociaux qui, autrefois, n'étaient pas mesurés par l'entreprise.

IV. LES OUTILS D'ÉCOCOMPTABILITÉS : FINALITÉS ET LIMITES

Dans cette partie de la section, nous procéderons à une énumération générale de quelques différents outils écocomptables utilisés par les PME. Ensuite seront présentées leurs principales limites.

La plupart des entreprises ont pris conscience de la nécessité de réduire leur impact négatif sur l'environnement, pourtant selon ISO14001 l'impact environnemental se définit comme ; « Toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique résultant totalement ou partiellement des activités ou services d'un organisme »⁷.

⁶ Michelle Rodrigue Ph.D., CPA, CA (2014) Université Laval ; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118 séance 2, p 35-44.

⁷ ISO (2004). Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation, Deuxième édition 2004-11-15. Numéro de référence : ISO 14001 : 2004F, 25 p. consultées le 1er mars 2015.

Toutefois, les comptables ont pu développer des outils de gestions capables d'aider dans la prise de décision face aux impacts environnementaux. Malgré les nombreuses difficultés éprouvées par ceux-ci à mettre en place ces outils adaptés pour évaluer leur performance environnementale plusieurs outils ont été proposés dans la littérature sur le contrôle de gestion, afin d'aider les sociétés à mesurer leurs performances environnementales.

Traditionnellement pour mesurer les impacts environnementaux les comptables d'entreprises utilisent souvent un système de mesure de performance comme nous l'avons vu précédemment en matière de DD :

A). Écobilan

L'écobilan ou analyse du cycle de vie (ACV), est un outil d'aide à la décision qui prend en compte l'efficacité environnementale des projets, produits ou activités, leurs coûts et les contraintes qu'ils impliquent sur le plan économique. Il permet d'évaluer l'impact environnemental d'un projet ou d'un produit tout au long de son cycle de vie du développement jusqu'à l'élimination.

Selon Loerincik et al. (2009)⁸: « outil comparatif, visant à évaluer la charge environnementale de plusieurs produits, processus ou systèmes ainsi qu'a comparé les différentes étapes de production d'un même produit ». Elle existe sous plusieurs formes, l'une d'elles consiste à évaluer la performance environnementale à partir de ratios qui combinent des mesures physiques, financières que l'entreprise compare aux dépenses environnementales et à leur impact environnemental.

Son avantage est la combinaison entre les mesures physiques et financières qui peut permettre d'évaluer si une stratégie environnementale induit des coûts supplémentaires ou diminue les coûts existants.

B). Les comptes verts et les budgets environnementaux

Les comptes verts sont spécialisés et incluent des informations environnementales dans la comptabilité financière classique.

Comme outil de mesure et de gestion des dépenses environnementales des entreprises ou encore des risques liés à l'environnement, traduits en données financières, inscrits dans les comptes verts ils permettent à l'entreprise d'améliorer le pilotage de sa performance environnementale.

⁸ Loerincik, Y et al. (2009). Life cycle assessment of two baby food-packaging alternatives: glass jars vs. plastic pots. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 14(2), 95-106

Selon Nicolas Antheaume (1998)⁹, il n'existe pas de définition normalisée du terme « dépenses environnementales » il faut juste isoler les investissements environnementaux comme la dépollution dans des comptes spéciaux et prévoir des adaptations de la comptabilité, afin de se rendre compte des problématiques environnementales. Ainsi le principe de risque et charges peut s'appliquer au risque environnemental après avoir procédé à l'évaluation de ces conséquences financières.

C). L'évaluation des coûts externes environnementaux

Elle est nécessaire afin de pouvoir les internaliser, c'est-à-dire attribuer un coût équivalent à leur impact environnemental. Et permet de comparer les répercussions environnementales des différentes formes de production en utilisant un étalon commun : la monnaie.

Comme l'a expliqué Antheaume (2001)¹⁰, il s'agit d'évaluer le coût monétaire des dommages que l'entreprise effectue à son environnement. Elle est considérée comme un instrument d'aide à la décision et de pilotage. Elle s'effectue en deux étapes : la première consiste à analyser les répercussions physiques et la deuxième à évaluer les coûts sociétaux reliés à ces impacts.

D). Le Bilan Carbone

Le bilan carbone est un outil de recensement des émissions de gaz à effet de serre proposé par l'Ademe. Il permet de déterminer les activités où la plus grande quantité de gaz à effet de serre (GES) est émise durant l'ensemble du cycle de vie d'un produit, dans le but éventuel d'échanger des crédits carbonés ou d'influencer le choix des consommateurs. Plusieurs grands donneurs d'ordres exigent que leurs fournisseurs soient en mesure de fournir un bilan carbone pour certains de leurs produits pour qu'ils soient valorisés aux yeux de certains consommateurs.

E). Le Tableau de bord du développement durable (VERT)

La définition plus proche de notre contexte d'étude est celle du centre québécois de développement durable (CQDD), qui affirme que le TDV est « un outil de prise de conscience et d'aide à la décision dans une perspective de progrès durable ».

⁹ Antheaume, N. (1998). Mesure et gestion des dépenses environnementales des entreprises. *Techniques de l'ingénieur. Environnement*, 3(G6510), G6510-1.

¹⁰ Antheaume N., « Coûts externes et comptabilité environnementale », *Revue française de gestion*, novembre-décembre 2001.

Mis à jour au fur et à mesure de la réactualisation des différentes données qui le composent, il permet de vérifier, de manière régulière, si les objectifs poursuivis sont toujours en cohérence avec les enjeux de l'institution. Il facilite aussi l'évaluation des politiques dans les organisations et connaît beaucoup d'influence qui impacte son degré de sophistication et sa contribution une fois intégré au développement durable au sein des PME.

IV.1. Les principales limites des outils d'écomptabilité

Les définitions de la comptabilité de gestion élaborées aussi bien par des professionnels que par des chercheurs, s'accordent dans leur majorité sur sa dimension informationnelle, décisionnelle et relationnelle (Mendoza et al.1999, pp. 102-110).

C'est pourquoi les managers ont deux préoccupations constantes en contexte durable : comprendre l'avenir, maîtriser les actions des autres (Bouquin, 2008, 11(Spécial), p177-191).

Théoriquement, la première limite viendrait du fait que les outils de contrôle de gestion sont contingents, parce que soumis à l'influence de facteurs structurels et comportementaux, elles ne favorisent pas leur développement (Nobre, 2001)¹¹. Car les outils comptables n'intègrent pas toujours la culture organisationnelle dans leur système de gestion à cause de quelques limites à l'occurrence :

L'ignorance relative des professionnels comptables dans les données véhiculées par ces outils, ce qui entraîne une mesure de performance mal formulée pouvant donner lieu à des actions dysfonctionnelles de la part de leurs utilisateurs que Neely et al 1997,17(11), p1131-1152) ont appelés défaut de formulation, qui dévie parfois les actions des responsables des objectifs visés.

Ittner et Larcker, (2001, 32(1), p 349-410.) arrivent aux mêmes conclusions en montrant plutôt que les tableaux de bord ont parfois du mal à prendre en compte les mécanismes de gestion de conflits et d'intermédiation dans les stratégies d'entreprises, or ceci pourrait garantir une plus grande chance aux succès du travail d'équipe dans la conception et l'implantation du réseau d'un outil comme le tableau de bord.

Cet arrimage entre contrôle et flexibilité générerait, comme le préconise Mundy (2010, p 499-523) des tensions dynamiques, qui amélioreraient la performance environnementale ou globale de l'organisation.

¹¹ NOBRE T. (2001), " Méthodes et outils de contrôle de gestion dans les PME ", *Finance - Contrôle -Stratégie*, Vol. 4, N° 2, juin, pp. 119-148.

Certaines études empiriques qualitative et quantitative menées par Desmazes et J.P. Lafontaine(2005)¹² confirment que l'assimilation des tableaux de bord verts par l'entreprise est plus « harmonieuse » et plus réussies que celle des budgets environnementaux parce qu'ils usent des informations physiques « pilotées par des acteurs spécialisés, qui se juxtaposent au système traditionnel d'évaluation de la performance des entreprises ». Pourtant, les tableaux de bord verts, les budgets environnementaux renferment des informations uniquement financières.

Les résultats de Bollecker (2004)¹³, viennent se joindre à cette logique et nous montrent que la plupart des outils de gestion tiennent uniquement compte que d'une seule variété décisionnelle et que les dirigeants se servent habituellement de données financières pour la coordination de leur entreprise.

La troisième des difficultés rencontrées par ces outils de gestions est l'imputation des coûts ou des gains de productivité entre ceux dus à une meilleure performance environnementale et ceux dus à une meilleure performance économique, que ces outils ont souvent des difficultés de répartition selon Dreveton B., Baret (2006)¹⁴. Car certains de ces outils intègrent des indicateurs en la matière peu connus.

Autres conclusions différentes préconisent plutôt que l'utilisation des budgets en environnement est incertain affirme Alcouffe et al. (2009)¹⁵. Pour eux le budget ne mettrait pas en avant les bons indicateurs de performance. Par contre le budget lui se concentrerait trop sur des indicateurs comptables dont on connaît toutes les limites quand il s'agit de mesurer la création de valeurs. Idem Mintzberg (1994)¹⁶ traite largement de la difficulté à prévoir et suggère que la planification stratégique serait d'autant plus efficace qu'elle fonctionne dans un environnement stable, certain et non perturbé.

À l'opposé Hopwood (1972)¹⁷ estime que ce n'est pas le fait d'être en environnement stable que les entreprises ressentent le besoin d'établir un budget, c'est plutôt en environnement complexe et incertain.

¹² Desmazes, J., & Lafontaine, J. P. (2007). L'assimilation des budgets environnementaux et du tableau de bord vert par les entreprises. 28e congrès de l'association francophone en Comptabilité. Poitiers. Consulté le ,03 mars 2015

¹³ Bollecker M. (2004), « Les mécanismes de contrôle dans un contexte de différenciation des systèmes d'information », Revue Finance, Contrôle et Stratégie, Vol. 7, Issue 4, p59- 85

¹⁴ Baret P., Dreveton B., Naccache O. (2006), « La gestion de l'environnement : Une convention qui implique l'évaluation des externalités? Le cas du Ministère de la Défense », XVe Conférence internationale de Management stratégique, Annecy/Genève consulté 10-03-2015.

¹⁵ Alcouffe, S., Berland, N., & Levant, Y. (2009). « Succès » et « échec » d'un outil de gestion. Revue française de gestion (8), 291-306

¹⁶ Mintzberg, h (1994), Grandeur et décadence de la planification stratégique. Dunod, p 456.

D'autres comme Johnson et Kaplan (1987)¹⁸ reprochent spécifiquement au tableau de bord d'aborder une approche statique et firmo-centrée pourtant l'environnement est variable au fil du temps alors que cela demande une actualisation de l'outil comptable, qui est difficile à suivre pour les PME à cause de ces diverses variables instables (coûts, temps, culture d'entreprise). Or ils devraient davantage avoir une meilleure flexibilité et une meilleure prédisposition au changement, pour garantir une meilleure adaptation aux exigences d'un environnement en perpétuelle évolution.

SECTION II : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CARACTERISTIQUES DES PMES CAMEROUNAISES

Les enjeux de la comptabilité environnementale présentés ci-haut, nous ont permis de mettre en évidence les avantages qu'une entreprise pourrait tirer des outils comptables en contexte de développement durable.

Ceci, probablement dans le but d'améliorer ses performances. Ainsi, pour s'assurer que les objectifs de développement durable d'une PME sont atteints il est nécessaire de prendre en compte un ensemble de caractéristiques de ces PME avant de songer à intégrer directement à cet outil de gestion des aspects environnementaux.

Dans le cadre de cette section, étant donné que ce travail repose sur des études de PME fondée sur le développement durable pour répondre à nos préoccupations.

Nous tenterons dans cette section d'apporter des éléments de réponse à travers la littérature à la première et précédente sous-question de recherche posée au départ en présentant successivement la notion de PME et développement durable (DD), les spécificités de PME, les raisons pour lesquelles les PME intègrent ou pas le développement durable et enfin l'ensemble des caractéristiques des PME qui sont susceptibles d'influencer leurs outils d'éco-comptabilité.

I. LES SPÉCIFICITÉS DES PME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les recherches antérieures ont démontrées qu'il n'existe pas une définition unique des PME parce que plusieurs typologies ont été conçues par différents chercheurs afin de retrouver les ressemblances communes.

¹⁷ Hopwood A. G. (1972), «An empirical study of the role of accounting data in performance evaluation », Journal of Accounting Research, Supplement: Empirical Studies in Accounting, pp. 156-182.

¹⁸ Foster, G., & Gupta, M. (1990). Manufacturing overhead cost driver analysis. Journal of Accounting and Economics, 12(1), 309-337.

Devant cette hétérogénéité de définitions, les chercheurs adoptent souvent deux axes d'analyse : les critères quantitatifs et les critères qualitatifs. Les définitions quantitatives sont très souvent privilégiées en raison de leur grande opérationnalité.

Selon Julien, (1997, pp. 1-43) la PME est : « toute entreprise juridiquement, sinon financièrement indépendante, opérant dans des secteurs primaires, manufacturiers ou des services, et dont les fonctions de responsabilités incombent généralement à une seule personne généralement unique propriétaire du capital ».

Plusieurs chercheurs ont tenté de dépasser les critères quantitatifs en pénétrant dans la boîte obscure et en prenant compte de la relation de l'entreprise avec son environnement, ils ont ainsi adopté une approche beaucoup plus managériale et organisationnelle.

Selon la commission européenne, sont considérées comme PME, les entreprises :

- Employant moins de 250 personnes ;
- Dont, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros ;
- Qui respectent un critère d'indépendance. Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une ou plusieurs grandes entreprises.

La commission utilise donc trois critères quantitatifs et un critère d'ordre plus qualitatif. Elle considère que le critère du nombre de salariés doit impérativement être utilisé mais qu'il faut le combiner à l'un des deux critères financiers reflétant l'importance économique relative d'une entreprise. Elle estime qu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une entreprise moyenne, une petite entreprise et une micro-entreprise.

Les typologies qualitatives sont plus complexes. Julien (1997)¹⁹ divise ces typologies en quatre grands groupes, soit celles qui s'appuient sur le type d'origine ou de propriété de l'entreprise, celles qui introduisent les stratégies ou les objectifs de la direction, celles qui se basent sur l'évolution ou le stade de développement ou d'organisation de la firme et, enfin, celles qui touchent au secteur ou au type de marché dans lequel la firme évolue.

Le **premier groupe de typologie**, est basé sur le fait que le type d'origine ou de propriété de l'entreprise affecte sa forme d'organisation et/ou son évolution à long terme. Ainsi, selon Deeks (1973)²⁰, la PME peut être oligarchique s'il y a plus d'un propriétaire,

¹⁹ Julien P.-A. (1997), pour une définition des PME, in JULIEN P.-A. (éd.) Les PME : Bilan et perspectives, Economica, pp. 1-43.

²⁰ Deeks, J., (1973), «The small firm. Asset or liability? », Journal of Management Studies, vol. 10, n° 1, p47.

patricienne si c'est une entreprise familiale gérée par un gérant unique ou monocratique dans le cas où le propriétaire est un actionnaire. Par ailleurs, selon Gaultier et Barry (1978)²¹, deux types d'organisations peuvent exister : familiale si la propriété est transmise par succession à un membre de la famille ou personnelle si les fondateurs détiennent toujours le pouvoir²².

Le deuxième groupe concerne le type de propriété où les intérêts des propriétaires dirigeants. Cette typologie part de celle du premier groupe tout en faisant le lien avec la taille de l'entreprise. Elle ajoute d'autres éléments tels que la stratégie suivie par la direction, l'organisation ou le potentiel des entreprises.

Le troisième groupe relatif à l'évolution ou le stade de développement ou d'organisation. Il met l'accent sur différents critères dont notamment le cycle de vie des entreprises qui considère que toutes les entreprises suivent le même sentier d'évolution depuis leur naissance toutes petites jusqu'à ce qu'elles deviennent grandes, à moins de disparaître en cours de chemin ou de rester pour toujours des petites entreprises.

Le quatrième groupe met l'accent sur le secteur ou le type de marché dans lequel l'entreprise évolue.

Dans cette typologie, il est fait référence aux liens entre :

- Le comportement des propriétaires-dirigeants : conservateur qui est animé par la fibre entrepreneuriale, innovateur qui ne ménage aucun effort pour rester leader de son activité par des produits ou procédés nouveaux, etc. ;
- Le type de secteur ou de marché : traditionnel ou mature, moderne, nouveau, local, national ou international, etc. ;
- La technologie utilisée : mature, moderne, de pointe, etc. ;
- Les liaisons avec les autres entreprises particulièrement les grandes : PME indépendantes ou sous-traitantes.

Certe, il existe d'autres classifications telles que celles concernant la situation financière ou l'intensité capitalistique. Cependant, les quatre typologies présentées suffisent pour montrer la complexité de la délimitation des PME de par leur grande hétérogénéité.

²¹ Revue internationale P.M.E. : économie et gestion de la petite et moyenne entreprise, vol. 3, n°3- 4, 1990, p. 411- 425.

Au terme de ces définitions de la PME selon les deux critères quantitatifs et qualitatifs, nous définissons à présent la PME en contexte de notre étude (contexte Camerounais).

I.1. Les définitions de la PME Camerounaises

D'après le contexte camerounais, il existe au Cameroun plusieurs définitions de la PME selon les organismes qui interviennent dans leur domaine. On note les définitions de quelques organismes suivants :

Le MINDIC à travers le code des investissements identifie les PME à partir des caractéristiques telles que ; la création d'emplois permanents pour les Camerounais à concurrence d'un emploi par tranche inférieur à 5 millions de FCFA d'Investissements programmés par l'entreprise ; le niveau d'Investissement qui doit être inférieur à 1 milliard de FCFA ; la détention du capital à la hauteur de 65% pour les personnes morales ou physiques de droit camerounais.

Le conseil économique et social fait la distinction entre la petite et la moyenne entreprise. La PME pour lui est une entreprise aux capitaux et dirigeants camerounais disposant de moyens économiques réduits, employant au plus de 10 personnes, dont les investissements sont inférieurs à 20 millions de FCFA et la moyenne entreprise dont le nombre de salariés est supérieur à 10 et ne dépasse pas 100, le chiffre d'affaire est inférieur ou égale à 1 milliard et demi de FCFA.

II. LES PME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis plusieurs années, nombre de travaux convergent pour souligner l'importance des PME dans le tissu économique des pays aussi bien développés qu'en développement. Considérées comme des composantes primordiales de l'économie de marché, les PME ont en effet joué un rôle important autant dans la sauvegarde de l'environnement et la croissance économique des pays industrialisés.

En revanche, selon le courant américain ou « Business Ethics » le concept de développement durable s'avère encore moins connu des dirigeants de PME africains, pourtant les PME sont autant responsables que les grandes entreprises d'environ 60 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone et de 70 % de la pollution totale le souligne (David et al. 2006, p317-330)

Le développement durable consiste à rendre les entreprises résilientes, c'est-à-dire à leur donner la capacité de s'adapter au changement. Les entreprises durables sont préparées à affronter l'avenir car elles : créent une valeur financière à long terme, comprennent comment

leurs actions influencent l'environnement naturel et s'efforcent de réduire leur impact et enfin conçoivent les liens qu'elles entretiennent avec la société - par exemple, les employés et les communautés- et favorisent un changement social positif.

Elles voient plus loin que les objectifs financiers à court terme et considèrent les répercussions environnementales et sociales-autant dans le cadre de leurs activités quotidiennes que lorsqu'elles effectuent des investissements à long terme. Par de nombreux aspects, les PME sont par définition des entreprises durables.

Les liens étroits qu'elles entretiennent avec les clients, les employés et les fournisseurs ainsi que l'intégration des activités de l'entreprise à la vie familiale, font que les PME sont souvent en meilleure position que les grandes entreprises pour comprendre les communautés et leur environnement naturel. En effet, le développement durable des PME tout comme les grandes organisations font partie des activités quotidiennes des PME-mêmes si elles n'utilisent pas nécessairement le terme « développement durable ». Elles peuvent mettre en pratique les principes de RSE (David et al. 2006)²³.

Au-delà de ce contraste, il convient alors de souligner que chaque PME laisse une « empreinte » dans l'environnement de la société qui est minime si on la compare à celle d'une grande entreprise, mais c'est l'impact de l'ensemble des PME qui fait la différence affirme Morsing et Perrini (2009)²⁴. Parce que pris collectivement, les conséquences de leurs activités ne peuvent être ignorées.

En fait les autorités réglementaires et les parties prenantes exercent diverses pressions qui contraignent les PME à tenir compte des enjeux de développement durable par obligation légale, de façon volontaire et sans bénéfices tangibles en vue d'aller au-delà de la législation tout en s'engageant dans des pratiques de développement durable pour des considérations morales ou éthiques dans une perspective de réponse aux transformations sociales et économiques.

Nombre travaux affirment à ce sujet que les difficultés d'accès aux financements sont le premier obstacle au développement durable des PME en Afrique en plus du manque d'information et de sensibilisation au concept de développement durable.

Raisons pour lesquelles plusieurs PME n'ont pas encore intégré des pratiques de RSE précise Craig, (2011)²⁵. Selon ces différents auteurs l'explication viendrait du fait que

²³ David, W., Gary, L.-W., John, R. (2006). Drivers of environmental behaviour in manufacturing SMEs and the implications for CSR. *Journal of Business Ethics* 67 : 317-330.

²⁴ Morsing, M., Perrini, F. (2009). CSR in SMEs: Do SMEs matter for the CSR agenda? *Business Ethics: A European Review* 18 (1): 1-6.

²⁵ Craig, P., & De Búrca, G. (2011). *EU law: text, cases, and materials*. Oxford University Press.

nombreux propriétaires dirigeants dans les PME, surtout africains ne se sentent pas concernés par les impacts environnementaux de leur entreprise et à plus forte raison les PME africaines. Force est alors de constater que les recherches réalisées au cours des précédentes années sur l'intégration du développement durable dans les PME ce sont principalement intéressées à la situation européenne au délaissement de l'Afrique, et se sont penchées sur l'élaboration de modèles théoriques, la mesure des impacts de la pratique, ainsi que sur la construction d'outils facilitant l'intégration de la démarche durable précise Lorier, (2011)²⁶.

En réalité selon Covin et al, (1989)²⁷ l'hostilité de l'environnement présente un danger pour les PME en cas de ressources moindres. Déchet, (2007) admet à ce niveau que les PME ont une marge de manœuvre limitée en raison de leur positionnement rarement dominant sur le marché et doivent réagir rapidement aux changements.

Or prendre en considération les impacts environnementaux dans l'entreprise de petite taille est souvent considéré comme ayant une forte influence sur les choix en matière de RSE évoquent Perrini et coll. (2007)²⁸.

Gadanne et coll. (2009)²⁹ soulignent que c'est parce que les dirigeants de PME perçoivent encore les mesures de développement durable liées à l'environnement, comme un coût supplémentaire et doutent que ces dépenses se traduisent en bénéfices pour leur entreprise que ceux-ci n'intègrent pas le développement durable à leurs activités.

D'après eux la pression interne, la conformité à la législation environnementale, la réduction des coûts au niveau de la gestion des matières résiduelles et notamment une meilleure relation avec le public de l'entreprise constituent également une motivation pour plusieurs PME à intégrer des principes de développement durable.

Les résultats des recherches montrent que les relations PME par rapport au concept de développement durable sont indéniablement liées aux activités de l'entreprise et c'est maintenant que les PME Africaines commencent à peine à amorcer l'intégration de pratiques de développement durable au cours des dernières années malgré leurs démarches observées

²⁶ Lorier, S. (2011). L'intégration stratégique des principes de développement durable au sein des PME du Québec. Essai de maîtrise, Université Laval, Québec, Québec, 74 p.

²⁷ Covin, S.G. et Slevin, D.P (1989), "Strategic management of small firms in hostile and benign environments", *Strategic Management Journal*, vol 10, pp.75-87

²⁸ Perrini, F., Russo, A., Tencati, A. (2007). CSR strategies of SMEs and large firms: Evidence from Italy. *Journal of Business Ethics* 74 (3) : 285-30

²⁹ Gadanne, D. L., Kennedy, J. AMD McKeiver, C. (2009). An Empirical Study of Environmental Awareness and Practices in SMEs. *Journal of Business Ethics*, vol. 84, n° 1, p. 45-63.

demeurant généralement informelles, ponctuelles, peu structurées et en deçà de celles relevées au sein des petites organisations européennes relève Vallerand et al. (2011)³⁰.

En définitive cette vision du développement durable est celle du signe de reconnaissance du lien social et environnemental qui se conçoit dans un cadre éthique spécifique. En effet, l'importance des PME dans l'économie de la responsabilité collective qu'elles ont d'exercer leurs activités dans une perspective de durabilité économique, sociale et environnementale justifient la poursuite de travaux qui ont pour objectif de développer des outils de gestion du développement durable adaptés à ce type d'organisation.

Pourtant les principaux problèmes relevés dans la littérature pour lesquelles les PME en générales ne sont pas durable sont : Le manque de ressources financières et de compétences, la perception que le retour sur investissement à court et à moyen terme qui ne se fait pas, l'absence de directives conçues spécifiquement pour les PME et enfin l'absence d'évidence quant aux avantages d'une telle démarche.

III. LES CARACTÉRISTIQUES DES PME

Les travaux de recherche dans la littérature centrée sur les PME ont démontré qu'elles ne sont pas des modèles limités des grandes entreprises et qu'elles ont des caractéristiques qui leurs sont propres. Leurs modes d'organisation et de gestion bien qu'ils peuvent s'inspirer des grandes organisations, cependant doivent toujours être adaptés à leur contexte, leur environnement et leurs caractéristiques.

Une lecture profonde de la littérature souligne qu'elles ont des caractéristiques particulières qui influencent les pratiques de développement durable déployées au sein des PME et que celles-ci reposent sur des pressions internes, qui sont des moteurs importants à l'engagement dans une démarche de développement durable selon Blais et al, (2011)³¹.

Contrairement aux auteurs évoqués depuis le début, Jenkins (2004)³² souligne que le concept de développement durable a été plutôt développé selon la réalité des grandes organisations et note qu'une reformulation adaptée aux caractéristiques spécifiques des PME doit être faite.

³⁰ Vallerand, J., Coulmont, M. et Berthelot, S. (2011). Enjeux et défis du développement durable chez les PME québécoises. In Vallerand, J. et coll. (réd.), Actes de colloque PME : en marche vers le développement durable (p. 333-339), Montréal, 20-21 octobre 2011. Montréal, Réseau entreprises développement durable.

³¹ Blais, C. (2011). Indicateur et tableau de bord de gestion : Mesure de la performance des PME en développement durable. Mémoire de maîtrise, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, p264.

³² Jenkins, H. (2004). A Critical of Conventional CSR Theory: An SME Perspective. Journal of General Management, vol. 29, n 4, p.37-57.

D'après Julien (1997, p 1-43), il existe donc six caractéristiques générales aux PME capable de pouvoir nous permettre de justifier et d'expliquer la plupart des pratiques en contrôle de gestion. Il s'agit selon nous de montrer comment les caractéristiques des PME peuvent avoir une influence sur le degré de sophistication du TBV adopté au par ces organisations. Nous nous sommes essentiellement intéressés aux facteurs internes à l'entreprise proprement dit contrairement aux facteurs externes à savoir :

a). La taille de la PME

Les PME sont des entreprises dont la taille est définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires. Cette caractéristique de taille intrinsèque de l'entité organisationnelle « PME » généralement étudiée affirment (Pasquero, 2008, p 27-47)³³ : « est une caractéristique du contexte organisationnel qui influence le déroulement et la structure décisionnelle ».

Elle induit un système de gestion peu complexe et souvent peu formalisé (Blais et al,2011 p54) tant en termes de sous-système de contrôle, de sous-système de pouvoir ou de sous-système d'information mis en œuvre au sein de la PME, une coordination des processus et activités qui y sont déployés (au sens de Lorino, 1991) relativement simple et une forte dépendance à l'égard des principaux acteurs de son environnement (marchés aval et amont, technologie, marché du travail etc.).

Dans la foulée les auteurs notent l'existence des disparités dans les comportements comptables des dirigeants d'entreprises de tailles différentes se justifient par le fait que bon nombre de petites entreprises ne disposent que d'outils de gestion embryonnaires et utilisent peu les données comptables.

En effet, la plupart des PME ont une propension naturelle à penser qu'ils sont capables de gérer leurs affaires seuls, sans aide de support, si ce n'est celles de « leur tête », et sans autre système d'information de gestion que celui constitué par quelques données comptables qu'ils jugent essentielles. Autrement dit, ces derniers connaissent tout de leur entreprise et n'ont pas besoin d'un système de contrôle très développé.

Toutefois, à partir d'un certain seuil, la complexité devient trop importante et, pour la maîtriser, ces dirigeants ont dès lors besoin des supports écrits, et plus particulièrement des données comptables.

³³ Pasquero, J. (2008). Entreprise, Développement durable et théorie des parties prenantes esquisse d'un arrimage socio constructionniste. Management international, 12(2), 27-47.

b). La stratégie intuitive ou peu formalisée de la PME

Les PME sont généralement caractérisés par une stratégie intuitive et réactive pour la majorité informelle d'après Perrini, (2009 : p1-15), leurs systèmes de gestions sont souvent moins formalisés et plus personnalisés selon Zawadzki, (2009)³⁴. Elles sont plus axées sur le court terme dans ce cas leur capacité de survie peu parfois se révéler un obstacle pour l'environnement, lorsqu'elles cherchent à répondre aux besoins de l'environnement présents sans compromettre la capacité des générations futures à combler les leurs (Capron et al, 2007)³⁵. On parle souvent d'une stratégie axée sur l'anticipation que la réaction. En effet, la simplicité de la structure organisationnelle et le style management de proximité que préconise la PME, permettent à tout moment, au propriétaire-dirigeant d'expliquer à son personnel tout changement de stratégie. Comme caractéristiques ; elles ne manquent pas de latitude d'action, leurs moindres gestes ne sont pas tous scrutés à la loupe par les médias comme ceux des grandes organisations, largement dépendantes de sources privées et internes pour financer leur croissance. Elles n'accordent pas vraiment assez d'importance à leur réputation facile de passer invisible contrairement à celle des grandes entreprises.

Torres (2005)³⁶ à ce propos pense que le dirigeant dans la PME n'a pas de vision stratégique ou bien il en a une, mais elle n'est pas écrite ni communiquée de façon formelle aux employés. En plus elle repose sur l'anticipation parce qu'elle est plus axée sur une vision de court terme au lieu d'une vision de long terme. Elles sont flexibles, réactives, leur système de gestion est souvent moins formalisé et plus personnalisé, et leurs stratégies intuitives et informelles (Russo et al, 2009)³⁷.

Les démarches observées demeurent généralement informelles, ponctuelles, peu structurées et se trouvant en deçà de celles relevées au sein des petites organisations européennes. De même Lapointe et al, (2005a p14) pensent que ; « le caractère discret de cet engagement s'expliquerait par les particularités de la PME, la faible formalisation des processus de gestion et la plus grande proximité hiérarchique entre dirigeants et parties prenantes, poursuivent-ils, engendreraient des pratiques moins formelles et donc moins visibles ».

³⁴ Zawadzki, C. (2009), *Enjeux et difficultés de l'introduction du contrôle de gestion : une étude de cas en PME*, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Universités Paul-Verlaine, Metz.

³⁵ Caprons, M., & Quairel, F. (2010). Le rapportage « développement durable » entre reddition et communication, entre volontariat et obligation. *Revue de l'organisation responsable*, 4(2), 19-29.

³⁶ Torrès, O., & Julien, P. A. (2005). Specificity and denaturing of small business. *International Small Business Journal*, 23(4), 355-377.

³⁷ Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. informal CSR strategies: Evidence from Italian micro, small, medium-sized, and large firms. *Journal of Business Ethics*, 85(2), 339-353.

c). La faible spécialisation de la PME

De manière générale, la petite entreprise apparaît structurellement peu spécialisée tant au plan de la direction, que des employés et des équipements. Le chef d'entreprise étant à la fois compositeur, chef d'orchestre et parfois, exécutant (Capron et al, 2007, p19-29).

La spécialisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise, plus une entreprise grandit, plus elle doit mettre sur pied des paliers organisationnels et des départements. Elle se caractérise aussi par une faible spécialisation des tâches dans les PME à travers des salariés polyvalents. Cette idée rejoint Jenkins (2004 n 4, p.37-57) qui déclare que les PME peuvent aussi se caractériser par une capacité de réaction aux turbulences de l'environnement, qui leur confère une majeure plus grande flexibilité par rapport aux grandes entreprises, leur permettant de mettre en œuvre plus facilement des stratégies proactives à l'interne. Ainsi, les fonctions dans les PME sont de fois moins définies, c'est-à-dire plus polyvalentes.

d). La personnalisation ou centralisation de la gestion et de la décision

La PME à ce niveau se caractérise par une centralisation de la gestion et de la décision, à ce niveau chacune présente des caractéristiques propres et exige un management distinct de celui des grandes entreprises. On parle, d'un management de proximité très personnalisé de la part du propriétaire-dirigeant. Cependant, on peut retrouver une forte centralisation dans les moyennes entreprises des secteurs traditionnels comme l'ont montré Rizzoni (1988)³⁸. Ainsi, les caractéristiques de direction jouent un rôle mécanique, passif, contraint unilatéralement par un ensemble de forces à cause de l'environnement qui nécessite un temps de réponse très court, d'où une stratégie de centralisation de l'autorité décisionnelle à travers un dirigeant unique dont les décisions dépendent essentiellement de son profil psychosociologique de propriétaire-dirigeant souligne Marchesnay (2000)³⁹.

Généralement on parle d'un management de proximité très personnalisé de la part du propriétaire-dirigeant. Celui-ci tient une gestion au sens financier monopolisée par lui-même, bien qu'il puisse être appuyé dans certains cas par une petite équipe de comptables ou bien par un expert extérieur, introduit des réponses stratégiques rapides et adéquates lorsque l'environnement devient turbulent souligne (Kalika, 1995)⁴⁰. À ce fait, elle réagit selon sa perception aux changements, aux évolutions de son environnement de proximité.

³⁸ Rizzoni et al. (1988). Plasma infusion for hemolytic-uremic syndrome in children: results of a multicenter controlled trial. *The Journal of pediatrics*, 112(2), 284-290.

³⁹ Marchesnay, M. (2000). L'entrepreneuriat : une vue kaléidoscopique. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 13(1), 105-116

⁴⁰ Kalika, M. (1995), Structures d'Entreprises. Réalités, déterminants, performance. *Economica* 1995, p436.

e). Les systèmes d'information simples ou peu organisés de la PME

Les caractéristiques des PME liées aux systèmes d'informations internes et externes sont simples ou peu organisées. Les petites organisations comme les PME opèrent avec des mécanismes de coordination relativement simples, ou par contact direct et l'information transmise étant tacite (non codifiée). Contrairement aux grandes entreprises qui ont besoin de formaliser le transfert d'information, minimiser le « bruit » et favoriser le contrôle.

Dans ce contexte le chef d'entreprise cumule ses fonctions. Il joue le rôle du directeur, du manager, et du gestionnaire et même parfois exécutant (Marchesnay, 20013(1), p105-116). L'entreprise dans ce cas n'a donc pas besoin de justifier l'utilisation de ses ressources ou l'atteinte de ses objectifs à un donneur d'ordres. Car la spécialisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise en fonction de son évolution, qui détermine sa mise sur pied des paliers organisationnels et des départements.

f). Les ressources limitées dans la PME

Nous retenons par ressources l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre dans une entreprise pour réaliser les objectifs fixés. Il s'agit des ressources techniques, humaines et financières, organisation du travail, le management du changement et enfin la maîtrise des jeux organisationnels.

D'autres parts sur un angle financier Thérèse Des Rochers (2012, p2) nous montrent que les PME se caractérisent à travers : « un manque de ressources financières et de compétences, de perception que le retour sur investissement à court et à moyen terme ne se fait pas, de l'absence de directives conçues spécifiquement pour les PME et l'absence d'évidence quant aux avantages d'une telle démarche ». Elles évoluent sur des marchés très étroits et elles sont largement dépendantes de sources privées et internes pour financer leur croissance.

De façon générale les conclusions indiquent que les outils d'éco-comptabilité sont plus sophistiqués si les entreprises sont de taille supérieure, ont un actionnariat composé d'actionnaires externes et internes, ou ont des comptables qui détiennent une formation universitaire.

Toutefois, les PME doivent alors formaliser leurs systèmes de gestion et utiliser un TBV si besoin pertinent s'impose ceci pour dire que sa question de pertinence est encore au stade d'une problématique du cas par cas c'est-à-dire le « ça dépend ».

CHAPITRE II : **LE TABLEAU DE BORD VERT ET LES FACTEURS DES CONTINGENCES DES PME**

La complexité de l'environnement dans lequel œuvrent nos organisations de nos jours a des caractéristiques qui influencent de manières notoires et conditionnent le type d'outils de gestion que leurs dirigeants sont interpellés à utiliser.

De ce fait, l'émergence d'une nouvelle donne économique a poussé le management à mettre en place de nouveaux outils de gestion intégrant plusieurs aspects (environnementaux, économiques ou sociaux).

Dans le but d'aider les organisations à gérer plus efficacement leurs activités et à avoir une capacité de réaction rapide, une aptitude à anticiper et à amorcer très rapidement une action de changement, donc le vecteur de ce changement serait l'information et son partage. Les organisations ont souvent eu recours au tableau de bord vert considéré comme l'outil complet par excellence renfermant toutes les informations nécessaires, mais qui semblerait subir l'influence de certains facteurs.

Le présent chapitre sera circonscrit en deux sections qui suivent ; Une première section **(I)** qui présente le cadre de notre terrain de recherche c'est-à dire ; sa genèse, ses fonctions, son rôle, ses caractéristiques et enfin ses indicateurs. Une deuxième **section (II)** qui étudiera les variables liées aux facteurs de contingences qui influencent le degré de sophistication de notre outil et le pilotage de la performance dans ses PME en partant de la revue de littérature à ce sujet afin de formuler nos hypothèses.

SECTION I : TABLEAU DE BORD ET DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES PME

De nos jours certaines notions comme la responsabilité sociétale et environnementale, qui au départ étaient moins développées impliquent aujourd'hui des normes et des lois englobant de plus en plus des entreprises sur le champ du DD.

En effet, les gestionnaires pour répondre à ces besoins ont développé des stratégies permettant d'intégrer aux outils de gestion des aspects environnementaux c'est le cas du TBV pour le quel Marc Journeault (2014, p 29) pense que ; « l'objectif n'est pas de créer de

nouveaux outils utiles à la gestion, mais plutôt d'intégrer dans les outils déjà existants des aspects environnementaux et d'en isoler leurs effets sur l'organisation »⁴¹.

Dans la présente section, il sera question de présenter dans un premier temps le cadre principal de l'étude, la genèse du tableau de bord, puis dresser ses caractéristiques et montrer son rôle, sa mise en œuvre dans les PME en contexte de développement durable. Ensuite nous allons nous évertuer de montrer ses fonctions et ses indicateurs en montrant quels sont les aspects environnementaux pris en considération et qui pourraient introduire des changements dans le pilotage de la performance de ces PME.

I. GENÈSE DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord français prend ses origines au début du vingtième siècle, essentiellement à l'avènement de l'ère industrielle. Les tableaux de bord, essentiellement orientés production sont nés de la nécessité opérationnelle de contrôler les activités d'usine.

Dans les années 50, la diffusion des méthodes de gestion américaines, introduisant entre autres la notion de centre de responsabilité, a engendré la multiplication des tableaux de bord. Pour chaque centre on voit alors un tableau de bord auquel sont intégrées des données budgétaires.

Jusqu'aux années 80, le tableau de bord est présenté comme un outil de reporting. Ce n'est que vers les années 90 qu'ils ont évolués vers une approche plus orientée plan d'actions aboutissant à la méthode OVAR (Objectifs, Variables d'Action Responsables).

La littérature était faite de plusieurs conceptions du tableau de bord. Ce dernier y est présenté comme un outil d'aide à la décision (Malo, 1992)⁴², ou bien un instrument de gestion se conformant à une organisation de type pyramidal, structuré sur la logique objectifs-variables clés-indicateurs (méthode OVAR), et orienté vers le pilotage à distance des responsabilités déléguées.

Dans les années 2000 avec Bouquin (2000)⁴³ le tableau de bord devient « un ensemble d'indicateurs peu nombreux (cinq à dix) conçus pour permettre aux gestionnaires de prendre connaissance de l'état de l'évolution des systèmes qu'ils pilotent et d'identifier les tendances qui les influenceront sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions ».

⁴¹ Marc Journeault CPA, CMA, Ph.D, et Michelle Rodrigue Ph.D., CPA, CA (2014) Université Laval ; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118, séance 10, Page29

⁴² Malo J. L. (2000), « Tableaux de bord » In *Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica*, pp. 1133-1144.

⁴³ Bouquin. H. (2000), " Du contrôle de gestion au pilotage ", L'Expansion Management Review, N° 98, septembre, pp. 58-66.

Enfin, nous aboutissons à plusieurs types de tableaux de bord parmi tant d'autre notamment le tableau de bord des indicateurs de développement durable existant actuellement, qui est un outil de prise de conscience et d'aide à la décision dans une perspective de progrès durable. Il est mis à jour au fur et à mesure qu'il réactualise les différentes données qui le composent.

I.1. Les caractéristiques du Tableau de Bord Vert (TBV)

En principe, il existe autant de tableaux de bord différents que de fonctions ou unités décentralisées distinctes. Mais on distingue malgré tout deux grands types de tableaux de bord : **Les tableaux de bord stratégiques, les tableaux de bord opérationnels.**

Le tableau de bord vert est similaire au type de tableau de bord stratégique. L'auteur Marc Journeault (2014, p 22) à cet effet le présente comme un outil servant à formuler la stratégie environnementale, à la communiquer, à fixer des objectifs de durabilité, à mettre en cohérence les initiatives des acteurs pour atteindre un objectif commun et à renforcer le retour d'expérience et le suivi d'une stratégie verte.

L'une de ses principales caractéristiques est qu'il repose sur un horizon de long terme, il s'agit donc d'un outil de gestion qui ne vise pas seulement à contrôler des activités, mais plutôt d'intégrer dans les outils déjà existants des aspects environnementaux et d'en isoler leurs effets sur l'organisation. Il cherche aussi à saisir la réalité complexe de la performance des entreprises qui ne peut pas être strictement financière.

Les indicateurs environnementaux qu'il requiert sont construits sur la base des facteurs clés de succès destinés au pilotage de l'organisation qu'elle dessert. Ces facteurs clés de succès d'ordre environnemental permettent de suivre la performance de l'entité et sont pour la plupart centrés autour de quatre axes ; **Coûts ; qualité ; quantité ; respect des délais.**

Ces quatre axes du tableau de bord vert (TBV) ne constituent pas un modèle statique et universel. Ils forment plutôt une toile de fond ou un cadre général d'analyse qui permet d'appréhender le système d'indicateurs de performance environnementale de l'entreprise dans un contexte de plus en plus concurrentiel où la performance ne se traduit plus seulement en terme de rendement financier. Mais fournit également une articulation autour de la stratégie essentielle à l'efficacité du système de mesure.

Évidemment, chaque entreprise aura des indicateurs environnementaux qui lui sont propres en fonction de ses objectifs, de ses stratégies et des diverses caractéristiques de son environnement et son organisation.

Pour ces raisons, le modèle ne spécifie pas les indicateurs que l'on doit retrouver dans chacun des quatre axes puisque ceux-ci seront très variables d'une entreprise à l'autre et permettront d'orienter les concepteurs. Ils identifient de grandes classes de déterminants de la performance qui devraient conduire à l'identification d'indicateurs de la performance.

Pour un tel type de tableau de bord, la performance en matière de développement durable s'exprime selon 3 axes appelés modèle Triple Bottom line. Il se décompose comme suit : Environnemental (Planet), Social (People), Economique (Profit).

I. 2. Les fonctions du tableau de bord « VERT »

Le TBV comme tout autre type de tableau de bord en tant qu'instrument de gestion a pour objectif de remplir trois principales fonctions : Assurer un déploiement efficace de la stratégie environnementale ;

Supporter les changements majeurs de direction et les adaptations substantielles de la structure ; veiller au contrôle stratégique, l'adaptation continue de l'organisation et aux changements de l'environnement en mesurant la performance de l'entreprise et celle de ses acteurs pendant un processus suivi et continu.

Sachant que la plupart des outils d'éco-comptabilité ont été principalement conçus pour les grandes entreprises. Mais qu'à cela ne tienne le tableau de bord vert joue aussi un rôle dans nos PME, bien qu'il demeure encore un sujet à dilemme en ce qui concerne sa pertinence dans ces organisations, que nous allons nous évertuer à justifier dans les lignes qui suivent.

1.3. Rôle du TBV : un outil de pilotage de la performance et d'aide à la décision

Le principal rôle du tableau de bord vert est de permettre ou de vérifier, de manière régulière, si les objectifs poursuivis par ses utilisateurs sont toujours en cohérence avec les enjeux fixés.

Il joue aussi le rôle d'instrument facilitateur du pilotage et du suivi des politiques au sein de l'organisation. En plus de cela, il a un autre rôle celui d'aider ces managers dans la prise de décision. Mentionnons aussi qu'il a pour rôle d'évaluer les politiques de ces organisations.

Ce rôle indispensable lui permet de fournir à son manager une mesure de quelles ont été les évolutions des décisions prises depuis la mise en place des politiques évaluées au sein de son organisation. Il a un autre rôle essentiel en entreprise celui de permettre une appréciation des différentes délégations et le rôle de chacun.

De cette façon on peut arriver à faire des prévisions et à contrôler la gestion prévisionnelle. En récoltant les informations nécessaires à l'établissement des indicateurs, le TBV se transforme en une compilation d'un nombre important d'informations numériques pour devenir une véritable banque de données environnementales et autres. Ces données environnementales sont essentielles pour expliquer l'évolution de l'entreprise.

Le tableau de bord vert permet donc qu'un flux circule entre les différents intervenants dans la vie de l'entreprise. Il se peut, aussi, que ce tableau, par exemple, soit communiqué à l'expert en développement durable pour lui justifier l'aspect vert de l'entreprise.

Depuis les vingt dernières années, le pilotage de la performance à l'aide du tableau de bord vert est devenu un sujet important traité dans la littérature et dans la pratique. Plusieurs auteurs ont proposé aux entreprises en contexte durable de développer de nouveaux modèles d'évaluations de la performance qui regrouperaient en plus des mesures financières des mesures non financières.

De plus la performance définie en terme financier ne suffit plus (Malmi, T. (2001) ⁴⁴ rendu à une ère où la concurrence s'exerce sur plusieurs facteurs et où les risques d'entreprise à caractère environnemental se multiplient, la réussite de l'entreprise ne se traduit plus strictement en terme d'augmentation du bénéfice ou du rendement sur capital investi. Cette performance devenue multicritères ainsi que sa mesure doivent dès à présent tenir compte de cette caractéristique environnementale.

Les écrits à ce sujet abondent, tant sur le plan professionnel que sur le plan scientifique avec les travaux des auteurs comme (Young and Tilley,2006)⁴⁵qui réactualisent le sujet en présentant un modèle de pilotage de la performance qui tient compte à la fois de la dimension financière ou non, tels les coûts environnementaux et sociaux qui, autrefois, n'étaient pas mesurés par l'entreprise. Afin de permettre aux organisations de mesurer la gravité de leurs activités sur l'environnement pour soutenir leurs démarches en développement durable.

De ce fait, l'ensemble des indicateurs environnementaux visant à mesurer cette performance à plusieurs dimensions est maintenant largement connue sous l'appellation de tableau de bord vert.

Raison pour laquelle nous essayerons premièrement de définir les concepts de performance et indicateurs de performance. Deuxièmement, nous étudierons la fonction que joue le tableau de bord vert ensuite sa place dans le pilotage de cette performance.

⁴⁴ Malmi, T. (2001). Balanced scorecard in Finish companies : a research note. *Management Accounting Research*, 12(2), 207-220.

⁴⁵ Michelle Rodrigue Ph.D., CPA, CA (2014) Université Laval ; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118 séance 2, p 35-44.

I.4. La performance et ses indicateurs :

A). Essai d'une définition de la performance

Dans le domaine de la gestion, la performance est une notion centrale en sciences de gestion, qui a toujours été une notion ambiguë, rarement définie explicitement.

Elle n'est utilisée en contrôle de gestion que par transposition de son sens en anglais. Elle désigne alors l'action, son résultat et son succès.

Depuis les années 80, les chercheurs se sont attachés à la définir (Bourguignon ,2000)⁴⁶ et plus récemment cette notion est mobilisée dans la littérature managériale pour évaluer la mise en œuvre par l'entreprise des stratégies annoncées de développement durable (Capron et Quairel, 2005)⁴⁷.

La définition que nous retenons est celle de Bourguignon (2000, p11-14) qui définit la performance ; « Comme la réalisation des objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs. Cette réalisation peut se comprendre au sens strict (aboutissement) ou au sens large du processus qui mène au résultat (action)... ». Après avoir défini le concept de la performance, nous essayons maintenant de définir celui d'indicateur de performance, et d'étudier son rôle dans le pilotage de la performance.

B). Notion d'indicateur de performance

L'indicateur de performance représente l'outil le plus utilisé par les contrôleurs de gestion et qui permet de synthétiser les informations comptables et non comptables dans toutes les fonctions de l'entreprise et de contrôler les flux financiers et les flux physiques.

Les indicateurs de performance sont utilisés pour fournir des informations « spécifiques » sur les performances, car l'objectif principal de la mise en place d'un tel outil est bien l'accroissement de la performance de l'entreprise à court et à long terme préconise l'auteur (Capron et al. 2005, p11).

La définition que nous retenons provient de l'auteur Lorino (2001)⁴⁸ qui définit l'indicateur de performance comme :« une information devant aider un acteur, individuel ou plus généralement collectif, à conduire le cours d'une action vers l'atteinte d'un objectif ou devant lui permettre d'en évaluer le résultat ».

⁴⁶ Bourguignon, F. (2000). Redistribution et développement. *Conseil d'Analyse Économique, Développement, La documentation française, Paris*, 11-42.

⁴⁷ Caprons, M., & Quairel, F. (2010). Le rapportage « développement durable » entre reddition et communication, entre volontariat et obligation. *Revue de l'organisation responsable*, 4(2), 19-29.

⁴⁸ Lorino, P. (2001). Les indicateurs de performance dans le pilotage de l'entreprise. *Indicateurs de Performance, sous la direction de Chantal Bonnefous et Alain Courtois. Hermes sciences publications, Paris*, 49-64.

Après cette définition, nous essayons de décrire les fonctions jouées par cet outil, avant d'entrer dans le vif du sujet des différents types d'indicateurs, qui sont pris en compte dans le pilotage de la performance des PME.

II. LES INDICATEURS DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Cette partie met en exergue les différents types d'indicateurs qui sont pris en compte dans le tableau de bord « vert » de DD, qui permettent d'évaluer les impacts environnementaux, ainsi que les informations que sont censées détenir ces PME.

En fait, les autres indicateurs socio-économiques, qui doivent satisfaire à un certain nombre de qualités peuvent être parfois contradictoires. C'est l'une des raisons pour lesquelles il existe des divergences au niveau des PME par rapport aux indicateurs qu'ils prennent en compte.

En écomptabilité d'après la norme ISO 14031 l'utilisation d'indicateurs environnementaux se regroupent au sein d'un outil appelé ; tableau de bord environnemental ou TBV. Ces groupements d'indicateurs permettent de fournir un outil à vocation de pilotage fournissant des données environnementales sur les différentes activités de l'organisation. Ils se décomptent au nombre de quatre indicateurs entre autres :

A). Les indicateurs de performance opérationnelle

Ils mesurent quant à eux la performance des opérations de l'organisme quant à la génération de déchets, de rejets et d'émissions. Ils découlent en partie des décisions de la direction en matière de gestion environnementale et sont des paramètres de mesure de non-qualité et d'inefficacité des opérations. Ils concernent trois grands secteurs des opérations de l'organisme, soit :

Les intrants (matériaux, énergie, installations physiques et équipements) ; Les extrants (produits, services fournis par l'organisme, rejets, déchets et émissions) ; Les processus opérationnels (efficacité opérationnelle, conception des processus, produits et services, maintenance, entretien préventif). (ISO, 1999)⁴⁹.

B). Les indicateurs de performance de management

Les indicateurs de performance de management mesurent les efforts déployés par la direction pour influencer la performance environnementale des opérations de l'organisme.

⁴⁹ Iso, Hiroyasu, et al. "Prospective study of calcium, potassium, and magnesium intake and risk of stroke in women." *Stroke* 30.9 (1999) : 1772-1779.

Ces indicateurs sont liés aux politiques, aux pratiques, aux procédures, aux décisions et aux actions en lien avec la gestion environnementale (ISO, 1999, p 1772). Ils ont aussi comme objectifs spécifiques de prévoir les changements en terme de performance, d'identifier les raisons principales qui expliquent que la performance réelle dépasse ou n'atteigne pas les objectifs de performance environnementale et d'identifier les opportunités de mener des actions préventives (ISO, 1999 p 1779).

C). Les indicateurs de condition environnementale

Ils fournissent « des informations sur la condition locale, régionale, nationale ou mondiale de l'environnement » (ISO, 1999, p.2).

Le lien entre la condition environnementale et les activités de l'organisme est un lien de cause à effet. Il faut toutefois prendre en considération qu'un organisme n'est pas responsable à lui seul de l'état de l'environnement. En ce sens, les efforts déployés par les organisations en matière de protection de l'environnement peuvent avoir peu d'effets visibles sur le milieu naturel environnant (Gallez et al, 2003)⁵⁰.

C'est pourquoi les indicateurs environnementaux doivent être capables de distinguer la performance environnementale proprement dite de la condition de l'environnement qui découle partiellement de cette même performance.

D). Indicateur de performance environnementale

Ils condensent les données environnementales diffuses en une information concise et pertinente. Ceux-ci assurent la surveillance et le suivi des améliorations de la performance environnementale à travers l'établissement de cibles environnementales, en plus de poser les bases de comparaison face aux autres organismes. Ils fournissent également l'information nécessaire quant à la divulgation des informations environnementales aux parties prenantes Jasch, (2011)⁵¹.

En fait, les indicateurs quantifient différents éléments de la performance environnementale, dont les impacts environnementaux des activités, la conformité réglementaire, la gestion environnementale interne, les relations avec les parties prenantes et les systèmes de gestion (Henri and Journeault, 2014, p 42).

⁵⁰ Gallez, C., & Moroncini, A. (2003). Le manager et l'environnement: Outils d'aide à la décision stratégique et opérationnelle (Vol. 18). PPUR presses polytechniques.

⁵¹ Jasch, C. (2011). Environmental Management Accounting: Comparing and Linking Requirements at Micro and Macro Levels—A Practitioner's View. In Environmental Management Accounting and Supply Chain Management (pp. 255-277). Springer Netherland

II.1. Les caractéristiques d'un bon indicateur de performance environnementale

Généralement nous distinguons quatre caractéristiques principales d'un bon indicateur de performance au niveau d'un outil de gestion comme le tableau de bord vert (TBV).

La méthode de réalisation des tableaux de bord verts aborde d'ailleurs ces considérations et propose des outils pour s'assurer de répondre à chacun de ces critères.

Toutefois ses composantes ou éléments sur lesquelles il s'appuie sont :

➤ **La pertinence :**

L'indicateur doit correspondre à une préoccupation, à un objectif ou à une attente. En outre, il doit répondre au besoin de mesure, avoir une signification dans le contexte d'étude ou de gestion, il doit vouloir dire quelque chose pour ses utilisateurs et être utilisé dans ce contexte. On doit tendre à donner à l'indicateur la valeur ajoutée maximale par sa mise en perspective par rapport à des balises pertinentes (objectifs, marges acceptables, valeurs comparatives, etc.).

➤ **La qualité et la précision de sa mesure :**

L'indicateur doit posséder certaines caractéristiques intrinsèques : la précision dans son design, la clarté et la précision de sa formulation, et sa qualité théorique (une formulation et une logique d'articulation similaire aux définitions reconnues du domaine).

L'indicateur doit être bien formulé, défini précisément et ses paramètres bien établis (ventilations, périodicité, comparaisons, forme de présentation) et le tout doit être bien documenté. En outre, il doit être assez sensible pour faire ressortir toute variation significative de l'objet de mesure et assez homogène dans le temps et dans l'espace pour permettre la comparaison.

➤ **La faisabilité :**

On doit d'abord avoir la possibilité informationnelle de produire l'indicateur par l'utilisation de mécanismes de mesure et de traitement rigoureux fournissant des données fiables, en temps opportun et de façon rentable (la valeur ajoutée par l'indicateur à la gestion par rapport au coût de sa production).

Nous devons avoir la possibilité technique de disposer d'un système informatique permettant la consolidation et des interfaces efficaces et un accès acceptable en termes de délai de production et de temps de réponse. Ensuite nous devons finalement avoir la

possibilité organisationnelle, c'est-à-dire s'assurer que quelqu'un assume la responsabilité d'alimenter, de produire et de fournir les indicateurs.

➤ **La convivialité :**

La convivialité représente la possibilité opérationnelle, visuelle et cognitive d'utiliser correctement et confortablement l'indicateur, il faut donc assurer;

L'accessibilité : l'indicateur doit être accessible, facile à obtenir et à utiliser. Si le système est informatisé, il doit être simple à utiliser, à la mesure des capacités des utilisateurs.

L'intelligibilité : l'indicateur doit être simple, clair, compréhensible, compris de la même façon par tous et son interprétation doit être commune et partagée.

L'évocation : l'indicateur doit être bien illustré et présenté, visuellement évocateur et facilement interprétable par ses utilisateurs, par le choix de la forme de représentation (tableau, graphique ou pictogramme).

III. LA MISE EN ŒUVRE D'UN TABLEAU DE BORD « VERT »

Les recherches antérieures portant sur la mise en œuvre d'outil de contrôle de gestion environnementale connaissent encore des débats scientifiques, parce que l'application du développement durable à la réalité de l'entreprise peut souvent s'avérer complexe et floue. Cela est d'autant plus vrai au sein des PME à cause de ressources humaines et financières manquantes, de temps, mais aussi d'expertise à consacrer au développement durable.

Or, intégrer le développement durable dans les opérations quotidiennes et la stratégie d'affaires d'une entreprise requiert des outils pratiques et concrets. Pourtant l'assimilation du TBV en particulier nécessite encore pour nombreuses entreprises l'adhésion des acteurs à une même convention définissant leur finalité, leur dispositif technique et l'organisation nécessaire à leur utilisation.

Contrairement, d'autres pensent qu'il devrait s'organiser de façon synthétique à améliorer le changement au sein des entreprises pour un usage interne, et ce en se basant sur les principaux indicateurs environnementaux significatifs étudiés par l'organisation. Ces divergences paradoxales ont donné lieu à deux courants de pensée dans la société ;

Le premier groupe pense qu'on devrait tenir compte des impacts environnementaux dans un TBV malgré son reproche de côté statique.

À ce sujet Figge et coll. (2002)⁵², proposent d'intégrer les aspects environnementaux et sociaux au tableau de bord de gestion des PME en partant du modèle de tableau de bord

⁵²Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S. et Wagner, M. (2002), « The sustainability balanced scorecard – linking sustainability management to business strategy", Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 269-284.

équilibré (TBE) proposé par Kaplan et Norton (1992, pp. 171-180.) suivant trois axes : Intégrer les questions environnementales et sociales aux quatre dimensions du TB, Ajouter une perspective additionnelle pour ces questions, Établir un tableau de bord spécifique pour les questions d'ordre environnemental et social.

Pour appuyer cela Sousa et coll. (2006)⁵³ valident également l'implantation de mesures de performance dans les PME anglaises et ajoutent deux obstacles à l'implantation de mesure de performance, soit la formation des employés et la définition de nouvelles mesures de performance.

Le second groupe pense qu'il ne serait pas objectif pour un tableau de bord de se limiter juste là, pour eux, un tableau de bord intégrant les aspects environnementaux doit s'inscrire dans un contexte plus large de la gestion stratégique. Peu importe l'avenue choisie, la première étape consiste à identifier les aspects environnementaux et sociaux pertinents, afin d'obtenir la liste de tous les enjeux stratégiques appropriés à la prise en compte du DD.

Toujours à ce sujet, Murillo et Lozano (2006, pp 227–240) mentionnent dans le cas des PME, que leurs relations interpersonnelles sont très importantes. Ils indiquent aussi que ces interrelations avec leur environnement ou leur communauté sont souvent très étroites. Ces liens entre l'environnement et la communauté contribuent à bâtir la réputation, la confiance et la légitimité qui sont à la base de la performance à long terme de la PME à partir de son tableau de bord vert.

Tout compte fait, ces différentes parties abordées nous permettent de voir et de suggérer de prime abord le pourquoi il y a lieu de faire une différenciation au niveau de cet outil. Il en ressort au final que les TBV sont encore peu développés dans la littérature.

SECTION II : LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT ET SES FACTEURS D'INFLUENCE AU SEIN DES PME

De tout ce qui a été dit, précédemment nous remarquons que les entrepreneurs se soucient plus principalement de la santé financière de leurs entreprises en termes de comptabilité analytique, le nombre de produits et de services qui est relativement faible, ce qui entraîne une structure de coûts peu complexe.

Urgence est alors de constater qu'il existe une pléthore de modèles, de guides, de directives et d'instruments proposés et bâtis dans la littérature or la plupart de ces outils de gestion ont été principalement conçus pour les grandes entreprises.

⁵³ Sousa, S., D., Aspinwall, E., M., & Rodrigues, A.G. (2006). Performance measures in English small and medium enterprises: survey results. *Benchmarking* 13, 120.

C'est pourquoi dans la présente section, nous abordons les principaux travaux théoriques et empiriques relatifs aux deux principales catégories de variables or l'analyse de ces travaux nous a permis de proposer nos hypothèses de recherche.

Il sera donc question de présenter dans un premier temps la place du tableau de bord du développement durable dans le pilotage de la performance, ensuite les facteurs de contingences qui influencent le TBV et le pilotage de la performance de ces PME et enfin les différentes hypothèses susceptibles d'en découler.

I. LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT DANS LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME

Le concept de tableau de bord du développement durable mérite une attention particulière, en effet, la littérature à son sujet nous enseigne qu'il a pour vocation d'aider au pilotage de l'entreprise et occupe une place spécifique au sein de l'instrumentation du contrôle de gestion notamment parce que la qualité de pallier, les déficiences des autres instruments de contrôle lui est souvent attribuée (Mendoza C. 1999, pp. 102-110).

Le TBV contribue à la prise de décision et à la communication des informations sur les impacts environnementaux des entreprises, sur les mesures prises pour limiter la raréfaction des ressources naturelles.

En réalité, il joue le rôle de facilitateur dans la communication relationnelle interne et externe entre les gestionnaires et leurs parties prenantes au sein des PME, dans la mesure où il reforme l'information fournissant une idée globale de l'entreprise à l'externe lorsque les actionnaires disposent de moins d'informations environnementales concernant les activités de l'entreprise qu'elles soient de type financier ou non financier.

Sur ce même sujet Bouquin, (2008) pense que le TBV est un outil qui a pour rôle d'aider à la prise de décision et à la prévision d'un groupe d'ensemble d'indicateurs peu nombreux conçus pour permettre aux gestionnaires de prendre connaissance de l'état et de l'évolution des systèmes qu'ils pilotent en identifiant les tendances susceptibles de les influencer sur un horizon cohérent avec la nature de leurs fonctions.

À ce sujet, Murillo et Lozano (2006, p 227–240) pensent plutôt qu'il occupe une place prépondérante dans les relations interpersonnelles dans le cas des PME. Ils indiquent également que ces interrelations avec son environnement ou sa communauté sont souvent très étroites. Mais contribuent à bâtir la réputation, la confiance et la légitimité qui sont à la base de la performance à long terme de la PME.

Alors la place du tableau de bord vert au sein des PME repose donc sur l'utilité de ses indicateurs environnementaux et dans sa stratégie environnementale. Autre particularité, il occupe une place centrale dans nos organisations parce que c'est un outil organisé de façon synthétique et pour un usage, avec des indicateurs environnementaux significatifs de l'organisation (Desmazes, 2007)⁵⁴, il intervient dans le fonctionnement du SME pour piloter les performances environnementales des entreprises.

Les responsables de l'environnement vont utiliser pour piloter les actions environnementales à tous les niveaux et pour suivre l'évolution de la performance environnementale. Ainsi il occupe aussi une place dans l'analyse de l'impact environnemental de toutes les activités des entreprises à l'aide d'indicateurs, données physiques, financières et ratios. Mais pour cela, il doit disposer d'une base de données environnementale pour assurer l'efficacité et l'efficience de la gestion environnementale.

Toutefois, d'autres auteurs ne partagent pas cette idée que le tableau de bord du développement durable dans une PME ait une place et même qu'il soit un outil parmi d'autres parce qu'il n'est pas suffisamment complet à leurs avis.

Certains chercheurs comme Figge et al (2002, Vol. 11, pp. 269-284) arrivent aussi à la même conclusion, mais dans le cadre du tableau de bord progressif, selon eux il existe certaines difficultés d'opérationnalisation chez les PME à cause du manque de ressources, qui pourraient justifier les caractères incomplets de leurs outils de gestion ainsi que l'absence d'un modèle de couverture large de tous les aspects stratégiques des PME.

Idem Mendoza (1999 p. 102) soutiennent que « le tableau de bord ne peut en aucun cas remplacer le reporting », pareil que Zecri (2000)⁵⁵ qui estime qu'il est inconcevable de nos jours de gérer une entreprise comme la PME sans budgets. Ceci nous amène à croire que le TBV n'a pas réellement sa place dans les PME, contrairement aux budgets dans les PME.

D'autres auteurs comme Doucet, M, (2012)⁵⁶ ont ajoutés à la littérature le niveau de référentiel et ont proposés un autre outil comme le GRI pour soustraire le tableau de bord vert au sein des PME avec pour mission de fournir aux organisations de toutes tailles et de tout secteur d'activité un cadre d'analyse pour le reporting du développement durable et soutenir les PME dans leurs voies, en les offrant des supports de formation et des guides.

⁵⁴ Desmazes, J., & Lafontaine, J. P. (2007). L'assimilation des budgets environnementaux et du tableau de bord vert par les entreprises. 28e congrès de l'association francophone en Comptabilité. Poitiers. Consulté le 01/08/2015.

⁵⁵ Zecri, J. L. (2001). Élaboration budgétaire et théorie des conventions. In 22eme congrès de l'afc.

⁵⁶ Doucet, M. (2012). *Développement durable dans les petites et moyennes entreprises au Québec : outil de diagnostic de facteurs d'influence et des pratiques mises en œuvre*. Consulter le 01/01/2015

Malgré ces efforts, les conclusions des travaux sur les PME, demeurent un échec et sans échos concluant, parce que le référentiel apparaît encore largement inconnu et sa mise en œuvre demeure encore difficile, probablement à cause du nombre important d'indicateurs suggérés et des difficultés de mesure qui leur sont reliées (Trebucq, 2009)⁵⁷.

D'autres approches ont essayé de légitimer ce phénomène de tableau de bord joint au développement durable dans les PME à travers nombreuses justifications contractuelles ou éthiques, mais cela demeura sans succès, car les PME n'ont aucune obligation d'utiliser un TBV pour diverses raisons liées aux caractéristiques de leur organisation. Cependant, l'argument redondant c'est parce qu'ils perçoivent que cet outil n'est pas nécessairement pertinent à cause du faible volume des activités et de la taille des employés dans la PME, sa mise en place est parfois considérée comme un coût supplémentaire et dont leurs dirigeants doutent que ces dépenses se traduisent en bénéfices pour leur entreprise.

En définitive on retient que le tableau de bord peu importe son type prospectif ou vert occupe toujours une place à la base inchangée dans le suivi des objectifs généraux parmi d'autres, en revanche s'il sert au suivi du fonctionnement courant au niveau des opérationnels, il doit alors être un outil central.

II. LA CONTINGENCE DU TABLEAU DE BORD VERT DES PME

Les recherches antérieures ce sont contentées d'une seule théorie à la fois, afin de mieux comprendre l'influence des caractéristiques des PME face aux outils de contrôle de gestion, pourtant les rapports qui se vivent ou se pratiquent entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du TBV et le pilotage de la performance dans ces PME semblent impliqués des influences. Ce qui nous laisse donc croire qu'un seul cadre théorique n'est pas en mesure de fournir un profit concluant comme le démontrent (Caprons, M., 2010, p 19).

En plus, ils expliquent qu'il est préférable pour la recherche et l'explication de ce phénomène de jumeler différentes théories qu'ils considèrent comme étant complémentaires et non compétitives.

Les trois cadres théoriques utilisés pour notre recherche sont ; **la théorie de la contingence, la théorie néo-institutionnelle et la théorie du capital social.**

La relation entre le TBV et les caractéristiques de PME a longtemps été discutée. Effectivement, des études ont pu démontrer que la théorie de contingence est régulièrement utilisée comme toile de fond de plusieurs études scientifiques.

⁵⁷Trebucq, S. (2009). Cartographie stratégique des actions de développement durable : Le cas de PME françaises. In la place de la dimension européenne dans la Comptabilité contrôle Audit (pp. CD-ROM).

C'est une classe de théorie comportementale qui affirme qu'il n'y a aucune autre meilleure manière d'organiser une entreprise, d'être un leader d'entreprise, ou de prendre des décisions. De nombreuses études (Fisher, 1998)⁵⁸ ont montré que les outils de systèmes de contrôle de gestion subissent un ensemble de facteurs de contingence qui les modèlent.

Un tour d'horizon de la littérature est présenté en considérant ; **L'incertitude de l'environnement, le cycle de vie des produits, la technologie, la taille de l'entreprise et les rapports de pouvoir.**

Nombre de travaux ont mis en avant l'incertitude de l'environnement comme une variable contingente, déterminante dans le choix d'un outil de gestion.

Selon Gordon (1984)⁵⁹, dans un environnement perçu comme incertain appelé structure organique, qui privilégie la recherche d'informations externes et de nature non financière parce que soumis à des pressions réglementaires et institutionnelles auxquelles, les entreprises peuvent difficilement se soustraire sans remettre en cause leur légitimité.

Raison pour laquelle certains auteurs affirment l'existence d'un lien insuffisant entre ces deux variables comportementales et organisationnelles et ajoutent plutôt comme raisons complémentaires le postulat néo-institutionnaliste, en affirmant que le souci de légitimité sociale n'est pas nécessairement dissocié de celui de l'efficience interne.

Ces PME pour assurer leur légitimité, voire leur survie réagissent de façon plus ou moins réactive ou proactive, dépendamment de la sensibilité du style de décision des dirigeants, de l'intensité des contraintes externes ou encore du développement de compétences distinctives dans ce domaine (Boiral, 2006b).

La littérature à ce propos nous enseigne dans la majorité des cas que le contrôle de gestion en contexte général est fortement dépendant du comportement du dirigeant dans ces organisations (Bernard, 2010)⁶⁰.

Or la recherche n'est pas encore vraiment bien étayée un lien direct entre la théorie contingence et le comportement. Ainsi une nécessité s'impose de dépasser cette logique purement formelle du contrôle de gestion environnementale et d'intégrer davantage des dimensions sociologiques, psychologiques et organisationnelles.

⁵⁸ Fisher J. G. (1998), « Contingency Theory, Management Control Systems and Firm Outcomes: Past Results and Future Directions », *Behavioral Research in Accounting*, 10, Supplement, p47-64

⁵⁹ Gordon, S. (1986). *Biology of the macrophage. J Cell Sci*, 1986(Supplement 4), 267-286.

⁶⁰ Bernard, O. (2010), *Système de contrôle de gestion et trajectoire du propriétaire-dirigeant de petite entreprise : le secteur de l'agencement d'intérieur dans le Grand -Est*, Thèse de doctorat de l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée.

Vu que lorsque l'entreprise se développe des problèmes de contrôlabilité, coordination et communication apparaissent, alors le recours au budget serait donc une procédure formalisant, permettant de réduire ces problèmes et la forme de pouvoir n'est pas non plus sans effet sur le choix d'un outil de pilotage.

Thérèse Des Rochers (2012, p2) illustre comme : « un manque de ressources financières et de compétences, de perception que le retour sur investissement à court et à moyen terme ne se fait pas » selon elle, les entreprises évoluent sur des marchés très étroits, qui ne nécessite pas l'usage d'un TBV, d'un formalisme et plus grave une informatisation. Cette perspective se joint à la théorie de capital social. S'agissant d'environnement, Berland (2010) suppose que lorsque l'entreprise se trouve dans un environnement incertain, il lui est difficile d'établir des prévisions fiables et donc que la fixation d'objectifs budgétaires devient un exercice très difficile, voire impossible.

Toutefois, pour Atkinson et al, (1997), le tableau de bord exclurait l'environnement externe comme dimension importante ayant un impact sur la performance de l'entreprise. Pareil, Ezzamel (1990), constate que, l'utilité du budget pour évaluer la performance est accrue lorsque l'environnement devient incertain. Ce qui reste un point de vue minoritaire et semble que le tableau de bord soit plus adapté que les budgets en environnement incertain.

La technologie peut également avoir une influence sur le choix d'un système de pilotage. En effet, pour décliner sa stratégie à tous les niveaux, l'entreprise va avoir un grand besoin d'informations. Il faut donc que ce changement de mentalité puisse s'appuyer sur une évolution des systèmes d'information (Chiapello et al, 1994, pp-49). Dans l'analyse des relations entre tableau de bord prospectif et taille de l'entreprise, il y a deux courants de pensée antagonistes :

Le premier défend l'idée de complexité des systèmes de gestion positivement corrélée à la taille de l'entreprise (Zian, H. (2013, p 96) et le second reconnaît également l'effet de taille sur les choix en matière de contrôle de gestion, mais aboutit à des conclusions différentes (Bescos et al. 2003 ; p48(4)).

D'après ces auteurs, ce sont les plus grandes entreprises qui ont mis en place des systèmes de mesure de la performance proches du tableau de bord prospectif. Alors, plus la taille de l'entreprise est grande, plus elle met en place un système de gestion de type administratif en recourant aux budgets, plus le recours à des indicateurs de performances non financières serait important (Germain, 2005 pp. 125-143).

II.1. Les facteurs d'influences des caractéristiques du TBV et du pilotage de la performance de PME

La littérature sur les TBV des PME laisse comprendre que les comportements des PME liés au DD devraient être abordés en considérant des caractéristiques particulières.

C'est dans cette quête que ce s'est engagé depuis une dizaine d'années un bon nombre de chercheurs comme Lavigne & St-Pierre (2002, p17.) qui apporte la dimension des facteurs de contingence comme principaux facteurs qui influencent les outils de contrôle de gestion en attestant que ; « Les caractéristiques du système d'information comptable de la PME dépendent, au moins partiellement, de facteurs de contingence structurelle et de facteurs de contingence comportementale ».

Autres recherches empiriques démontrent que la taille de la PME, son environnement, son manque de ressources financières et humaines sont des freins à l'engagement des PME envers le développement durable (Berger-Douce ; 2007, p 16).

La structure, le profil de son dirigeant son un moteur à l'engagement sur cette voie (Spence M, 2007 ; pp20 (3-4), 17-42.) et bien d'autres caractéristiques des PME composent un contexte peu favorable à l'instrumentation du contrôle et à l'introduction des nouvelles méthodes et techniques de contrôle de gestion développées dans ces organisations (Fernandez et coll. 1996a, 1996b).

Dans les développements qui suivent, nous allons essayer de dresser, à travers la littérature existante, les facteurs de contingence organisationnelle et comportementale, susceptibles d'influencer les caractéristiques des TBV dans les PME.

Ces caractéristiques sont parfois très souvent discriminantes dans certains domaines comme la structure organisationnelle. Par ailleurs, si les PME ont certaines spécificités qui affectent les TBV et influencent sur le comportement des PME face au DD, on peut aussi croire que ces spécificités affecteront les motivations de PME voulant adopter de nouvelles pratiques « responsables », qui sont certainement davantage en mesure de guider les dirigeants de ces entreprises vers une politique de DD comme envisage Jenkins (2006, pp. 241-256).

À cet effet plusieurs caractéristiques des PME sont des facteurs susceptibles d'exercer une influence sur la décision et la manière d'intégrer les principes de DD aux TBV recensés dans la littérature. Ces facteurs spécifiques des PME que nous avons retenus dans le cadre de notre étude sont de deux ordres contingents entre autres.

II.2. Les facteurs d'influences de contingence organisationnelle

La théorie de la contingence structurelle apporte une contribution significative à la compréhension des systèmes de contrôle (Covaleski et al. 1996).

En contexte de PME, d'après Chapellier (1994), les facteurs de contingence structurelle peuvent être réduits à quelques caractéristiques fondamentales qui renvoient aux concepts plus généraux de complexité et d'incertitude.

Dans sa recherche, il retient la taille, le degré d'informatisation de la gestion et la nature de l'activité. Nous à notre niveau allons nous limiter à trois facteurs de contingence organisationnelle, donc nous jugeons les plus importants, il s'agit de :

A. La taille d'entreprise, l'informatisation et type d'activité

Vu précédemment, les études des chercheurs comme (Germain, 2005, p 125) ont démontré que la taille influence sur les outils des systèmes de contrôle de gestion, tant sur le nombre et la diversification des activités qui y sont réalisées que sur l'implémentation d'outils de pilotage à caractère plus stratégique.

Alors, à mesure que la taille progresse, le dirigeant a de la peine à contrôler l'ensemble de ses ressources humaines, financières et matérielles. L'entreprise doit alors formaliser les systèmes de gestion et développer son système de contrôle de gestion, principalement du point de vue du pilotage de la performance.

Dans cette logique Greiner (1972)⁶¹, souligne dans ses recherches que la taille de l'entreprise suit la logique de croissance. « Quand l'entreprise est au début de sa vie, elle est petite ; puis, à mesure qu'elle vieillit, sa taille se développe. Ainsi, la taille et le cycle de vie sont fortement corrélés : lorsqu'on s'intéresse à de jeunes entreprises, on travaille quasi automatiquement sur des PME ».

Pour renchérir, Bajan-Banaszak (1993 ;pp. 95-101.) constate que les entreprises qui disposent plus fréquemment d'outils de contrôle de gestion sont, dans l'ordre décroissant, les entreprises du secteur industriel, les entreprises prestataires de services, les entreprises du bâtiment et, enfin, les entreprises commerciales. Il affirme aussi que plus l'entreprise est de grande taille, plus les outils de gestion sont diversifiés et compliqués. Il souligne aussi que les comptabilités orientées gestion sont plus fréquentes que les outils de gestion proprement dits dans les plus petites structures.

⁶¹ Condor, R. (2012). Le contrôle de gestion dans les PME : une approche par la taille et le cycle de vie. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 25(2), 77-97. Page 88

Selon Chapellier, (1994 ; 10(1), p 9-41) les entreprises non industrielles ont des pratiques de contrôle de gestion moins complexes que les entreprises industrielles.

En plus, il montre que les grandes entreprises sont celles qui informatisent le plus généralement leurs systèmes de gestion et ont le plus souvent les pratiques de contrôle de gestion les plus complexes paradoxalement à celles qui ne disposent pas d'outils informatiques notamment la plupart des PME.

En effet à cause du faible volume d'information caractérisé par un système d'informatisation dont la diffusion interne est peu complexe et un système d'information externe simple, qui est lié à la petite taille de l'entreprise (Julien, 1997 ; p1-47).

De plus, l'intégration de nouvelles technologies évolue au jour le jour et cela implique que les outils de gestion soient mis à jour suivant ces changements, pour d'éviter d'être statique et firmo-centrée, ce qui d'ailleurs implique des changements considérables dans les pratiques de contrôle de gestion (Davis et al, 2000, p330).

Notons que l'environnement est une variable variables instables qui change au fil du temps et qui demande une actualisation souligne Johnson et Kaplan (1987)⁶². Cependant, les outils comptables devraient davantage avoir une meilleure flexibilité et une meilleure prédisposition au changement pour garantir une meilleure adaptation aux exigences d'un environnement en perpétuelle évolution.

Ceci dit, l'informatisation devient donc une caractéristique de PME capable d'influencer la performance d'un TB dans nos organisations d'ès lors elle n'est pas assez sophistiquée ou est trop informelle (Santin et Van Caillie, 2008).

D'autres dans la littérature pensent que la PME n'a donc pas besoin d'informatiser son tableau de bord, parce que sa spécialisation est proportionnelle à la taille de l'entreprise qui en fonction de son évolution, détermine la mise sur pied des paliers organisationnels et des départements qui sont non-significatifs.

Tandis que pour McMahon et al, (1991 ; 29, p19.) les PME sont très informatisées, or peu d'entre elles se servent vraiment de toutes les possibilités de leur système d'information. Edwards (2001;p 51-63) quant à son niveau ajoute que l'intégration des nouvelles technologies de l'information implique des changements considérables dans l'usage des pratiques d'outils de gestion.

⁶² Kaplan, H. B., Johnson, R. J., & Bailey, C. A. (1987). Deviant peers and deviant behavior: Further elaboration of a model. *Social Psychology Quarterly*, 277-284.

B. L'environnement

L'environnement quant à lui fait l'objet de nombreuses évaluations en tant que facteur de contingence des outils de comptabilité environnementale. C'est l'une des caractéristiques les plus complexes et difficiles à déterminer, si elle va influencer ou pas le degré de sophistication d'un TBV, parce qu'il est également soumis à des pressions réglementaires et institutionnelles auxquelles, les entreprises peuvent difficilement se soustraire sans remettre en cause leur légitimité (Bansal et Roth, 2000, p 717-736).

La vulnérabilité d'une entreprise vient de son besoin en ressources, ces ressources sont contrôlées par son environnement qui lui permet d'émettre des réponses contingentes qui découlent de cet environnement. Elle contraint les PME à réagir de façon plus ou moins réactive ou proactive, dépendamment de la sensibilité verte des dirigeants, de l'intensité des contraintes externes ou encore du développement de compétences distinctives dans ce domaine (Boiral, 2006b).

Pareillement, Zian. H, (2013, p98) a déployé ses efforts dessus et est tombé à la même conclusion que la relation qui existe entre l'environnement et l'organisation est généralement perçue sous un angle de dépendance.

Des études ont pu démontrer que l'environnement est une caractéristique de PME qui aurait un fort lien négatif, celui d'influencer, imposer implicitement un choix stratégique aux dirigeants des PME à travers leurs outils de gestion organisationnelle.

Les résultats des travaux empiriques de Zian. H, (2013, p196) attestent qu'il existe une relation entre l'environnement et les systèmes de contrôle de gestion. Et Hofstede, (1967, p 286-316) relève que le degré d'hostilité du contexte économique dans lequel évolue l'entreprise influence la manière dont celle-ci utilise ses budgets.

D'après, Berland (2008, p 291-306) le contrôle budgétaire s'est développé dans les organisations à un moment de l'histoire économique où l'environnement des entreprises était relativement stable et peu complexe et le contexte concurrentiel peu dynamique. À l'issue de leur recherche, Zian. H, (2013, p196) avancent les entreprises doivent augmenter la fréquence de parution de leurs rapports de gestion et intégrer des données non financières dans leurs systèmes d'information comptable pour faire face à un environnement incertain.

Tandis que Chenhall et al, (1986, p 16-35) constatent que l'augmentation de l'incertitude perçue de l'environnement entraîne un recours plus important aux informations externes et non financières. Jenkins (2004, p.37-57) affirme à contrario, que le gestionnaire

dispose d'un libre arbitre aucunement influencé par l'environnement et reposant sur l'intuition-décision-action. Bergeron (1996 ; 92(1), pp 235-242) quant à lui parvient au même constat que le contexte environnemental des organisations n'influence pas la manière dont celles-ci élaborent leurs tableaux de bord.

De notre côté, nous préférons nous joindre, aux recherches qui n'approuve ni un lien positif ni lien négatif, mais plutôt une symbiose entre la cohérence interne et externe dans les entreprises qui se sont souvent aussi relevées antithétiques et importantes (Guilhon, 1998, p67). Nous croyons que l'environnement est une des caractéristiques des PME qui pourraient avoir une influence sur la contingence comportementale propre à chacun des acteurs et sur leurs pratiques des outils de contrôle de gestion en matière de DD de ces organisations.

C. La structure des PME

Elles sont caractérisées par une centralisation de l'autorité décisionnelle qui émet des réponses stratégiques rapides et adéquates. Lorsque l'environnement devient turbulent, leurs décisions dépendent du propriétaire dirigeant (Russo et al, 2009 ; 85(2), p339-353).

Ces valeurs des dirigeants et la proximité entre les employés des différents niveaux hiérarchiques avec la clientèle ou avec les fournisseurs peut entraîner des relations de confiance visant à la stabilité des échanges ou contrairement engendrer des comportements de domination dans les PME agissant comme des moteurs internes et représentant des particularités favorables et propres à ces structures face à l'environnement (Zian, 2013, p98).

À l'opposé (Desreumaux, 1993)⁶³ par un résultat différent appuie que les relations avec certaines parties prenantes, principalement les employés et la communauté locale dans laquelle opère la PME recouvrent encore une réalité complexe en lien avec la contingence comportementale par rapport à la stratégie de contrôle des PME. Elle constitue une caractéristique propre aux PME, mais n'est pas significative et capable d'influencer son degré de sophistication.

II.2. Les facteurs d'influences de contingence comportementale

La contingence comportementale avance que les caractéristiques comportementales propres à chacun des acteurs sont susceptibles d'influencer les pratiques écomptables des entreprises.

⁶³ Marchesnay, M. (1993). *Management stratégique*. Paris : Eyrolles. (pp. 5-6). Consulté le, 24-11-2016

Cette approche vient compléter l'approche objective en intégrant l'acteur, centre d'intérêt et objet de recherche dont le comportement peut influencer de manière significative les pratiques de tableaux de bord verts des PME.

La prise en compte de l'influence des dirigeants des PME sur la conception des systèmes écomptables n'a cependant pas été relevée dans les recherches des principaux courants théoriques du contrôle de gestion.

Une conscience de l'importance des facteurs idéologiques (Bourguignon, 2003, p27-53) et individuels (Chiapello, 2004, p 49) à tout de même été découverte dans des recherches sociologiques. Il est nécessaire par conséquent de trouver parmi les variables déjà envisagées par les travaux théoriques et empiriques du contrôle de gestion une variable qui pourrait transmettre l'importance des dirigeants des PME dans la conception de ce système. Et permettre de traduire l'attirance des dirigeants pour les idéologies nouvelles prônant un renouvellement de l'écomptabilité, ou pour les idéologies plus conservatrices et attachées aux méthodes et outils traditionnels de contrôle de gestion.

Cette variable est inévitablement reliée au style de décision des personnalités dirigeantes des PME sont considérées comme la force centrale de la dynamique de la PME (Julien et al. 2005 pp.1-43) et se situe au centre du système d'information, de décision et de contrôle de l'entreprise (Zian. H, (2013, p101) Il joue donc un rôle de premier plan (Wtterwulge, 1998) au regard de la stratégie, de la gestion, de la prise de décision et du climat organisationnel. De plus, il tend peu à partager l'information ou à déléguer la prise de décision (Raymond, 2005), ce qui influence les pratiques de tableau de bord dans les PME. Comme facteur de contingence comportementale nous nous focaliserons sur ;

A). Le type de formation des dirigeants

Chapellier (1997, p 69-78) a démontré que le type de formation du dirigeant influence la nature des pratiques de la comptabilité de gestion mise en place au sein des PME. Ainsi, les pratiques de la comptabilité de gestion les plus complexes correspondent aux entreprises dont les dirigeants disposent d'une formation de type gestionnaire. Lavigne (2002, p17) insiste principalement sur l'influence de la formation sur la formalisation des outils de gestion. Tandis que Nobre (2001, pp. 119-148) montre que les missions de base du contrôle de gestion sont effectuées par la majorité des dirigeants, tandis que les missions plus organisationnelles sont peu développées, ceci peut s'expliquer par le manque de spécialisation du dirigeant (Julien et al. 2005 pp. 1-43).

B). Le style de décision des dirigeants

« Une caractéristique essentielle de la petite entreprise est le rôle très particulier que joue son dirigeant. » (Fallery, 1983, pp. 70-76.). Plusieurs chercheurs affirment la très forte influence du dirigeant de PME sur son système de gestion.

Le dirigeant est souvent le fondateur de son entreprise, il possède une forte tendance à personnifier l'entreprise selon ses motivations et ses antécédents personnels et professionnels. Il joue le rôle du directeur, du manager, et du gestionnaire.

De façon générale les dirigeants de PME, pour prendre leurs décisions, ont exclusivement recours à leurs seuls jugements, intuitions et expériences (Mintzberg, 1976, p246-275). Ils acceptent peu de déléguer leur pouvoir et leurs responsabilités aux autres acteurs, de même ils ont peu recours à un système d'information de gestion formalisé.

On constate que le système de contrôle de gestion dans le contexte d'une PME est fortement conditionné par le propriétaire dirigeant et représente ses aspirations personnelles. En effet, les recherches sur la théorie du capital social ont démontré que les caractéristiques de la direction jouent aussi un rôle mécanique, passif et que la décision dépend souvent du profil psychosociologique du propriétaire dirigeant (Marchesnay, 2000 ; 13(1), pp105-116).

De plus on constate que dans la majorité des cas, l'éco-comptabilité en contexte général ou de développement durable est fortement dépendante du comportement du dirigeant dans ces organisations (Zian. H, 2013, p 102).

Pourtant, la recherche du lien direct entre la théorie de la contingence et le comportement n'est pas encore vraiment bien étayée. Alors la nécessité s'impose de dépasser cette logique purement formelle du contrôle de gestion environnementale et d'intégrer davantage des dimensions sociologiques, psychologiques et organisationnelles.

En général, à travers ces hypothèses énoncées nous constatons que le TBV malgré son ascendance par rapport aux autres outils en général demeure encore à son stade de croissance au niveau des PME, parce qu'il n'est pas encore totalement adapté ou directement applicable aux petites entreprises. Pourtant le besoin d'avoir des outils de gestion environnementale, opérationnels tenant compte des particularités des PME est toujours une question d'actualité et de besoin pour garantir la prospérité et la pérennité de nos PME africaines toujours en retard à ce niveau.

À notre avis, en plus du côté structurel et environnemental de ces outils, la littérature nous enseigne qu'il faut également considérer le côté comportemental, organisationnel et bien d'autres aspects des acteurs appelés à user de ces outils de gestion en matière de

développement durable comme le souligne Moisdon, 1997⁶⁴. En effet, il a été prouvé que les tableaux de bord et les autres outils de contrôle de gestion environnementale, sont soumis à des contingences qui les amènent à adopter des formes différentes dépendantes du contexte organisationnel dans lequel ils s'inscrivent précise Germain, (2005 ; pp 125-143), malgré les différents écarts comparatifs décelés dans la littérature.

Les littératures enseignent aussi que ces pistes ne sont pas intéressantes, qu'elles ne concernent que les grandes organisations, alors qu'elles constituent une caractéristique significative chez les PME à notre avis. Plutôt que d'opposer ces usages, nous à notre opinion pensons qu'il existe des ponts entre ces différentes logiques, qui sont à notre sens complémentaires afin de réduire les écarts constatés entre les discours et les pratiques des entreprises.

À cet instant, notre approche ne doit plus se restreindre à un aspect purement instrumental, mais doit essayer de faire un mixte d'aspect dans l'outil de gestion et dans ses approches environnementales, pour parvenir à une gestion stable. Il serait déjà temps à notre avis avant d'envisager un tableau de bord vert adapté aux PME, de commencer à comprendre les relations entre cet outil, ses caractéristiques d'ordres organisationnels et comportementales, qui influencent son pilotage de la performance dans ces organisations, l'illustrera la deuxième partie de notre mémoire.

⁶⁴ Hatchuel, A. et Weil, B., « *L'expert et le système* », *Economica*, 1992

DEUXIEME PARTIE :
**ANALYSE DES RELATIONS ET INTERRELATIONS
D'INFLUENCE DES FACTEURS DE CONTINGENCE
SUR LE TBV ET LE PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE DES PME**

La deuxième partie de ce travail propose un cadre d'étude d'analyse des relations et inter relations d'influence entre les facteurs de contingences et les pratiques du TBV à partir d'une étude de quelques PME camerounaises.

Cette démarche, fait l'objet de deux chapitres :

Le premier chapitre (**Chapitre 3**) explique et justifie nos différents choix méthodologiques. Nous avons, de ce fait, présenté notre méthode de recherche adoptée, notre modèle explicatif des pratiques des tableaux de bord verts des PME.

Ce modèle comprend, d'une part, une variable à expliquer (Pilotage de la performance) une variable intermédiaire (caractéristiques du TBV) et d'autre part, une variable explicative (facteurs de contingence organisationnelle et comportementale). Nous présentons également les mesures des variables du modèle, la procédure de collecte des données et nous nous assurerons également de la fiabilité et validité de nos mesures relatives aux facteurs de contingences de notre échantillonnage significatif et représentatif.

Dans le deuxième chapitre (**Chapitre 4**), Il s'agit d'une part de présenter les résultats de notre investigation empirique, les analyser et d'autre part, de formuler des suggestions d'améliorations futures.

Afin de comprendre les raisons-plus au moins partielles-pour lesquelles rapports qui se vivent entre les systèmes de contrôle de gestions environnementales et le pilotage de la performance dans nos PME sont différenciés. Pour clore, dans la dernière phase de ce travail sera présentée une conclusion générale retraçant les différents apports et les différentes limites et perspectives de recherche relatifs à ce mémoire.

CHAPITRE III :

CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES DE L'INFLUENCE DES FACTEURS CONTINGENTS SUR LE TBV DES PME

La méthodologie peut être définie comme l'étude du bon usage des méthodes et techniques de recherche. Ce troisième chapitre de notre mémoire de recherche fera l'objet de la présentation de la méthodologie de l'enquête de terrain adoptée.

L'objectif du présent chapitre concourt à répondre à notre question de recherche en élaborant un modèle explicatif des pratiques du TBV dans les PME. Il s'agit en fait de l'analyse de la littérature existante qui conduit à la formulation théorique des problèmes à résoudre (hypothèses). Les résultats vont permettre de vérifier les hypothèses. Pour ce faire, la première section (**Section 1**) consacrée à la justification de l'approche choisie, donnera notre positionnement épistémologique. Ensuite présenter la démarche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude et présenter l'approche elle-même.

Dans la deuxième section (**Section 2**), nous allons présenter le cadre et la méthode de recueil de nos données de recherche, le déroulement de notre enquête, ressortir les outils de l'analyse statistique et de la description des répondants utilisés. Ceci nous permettra de déterminer les variables explicatives et la variable expliquée, afin d'explicitier les influences des facteurs de contingence sur les pratiques du TBV de ces entités. C'est ainsi que nous avons collecté les informations nécessaires pour permettre la vérification des hypothèses grâce aux questionnaires élaborés dans le présent chapitre.

SECTION I : JUSTIFICATION DE L'APPROCHE CHOISIE ET PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE

Il sera question dans cette section, de dire quel a été notre positionnement épistémologique et la méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude et de justifier notre posture.

I. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE :

La méthodologie peut être définie comme le bon usage des méthodes et techniques de recherche. Il s'agit en effet d'une séquence d'étapes par lesquelles toute recherche doit passer pour faire preuve de rigueur⁶⁵.

⁶⁵ Perrien, J, Cheron, E, et Zins, M, (1986), *Recherche en marketing : Méthodes et décisions*, Edition Gaétan Morin, Québec.

La présentation de la méthodologie de notre travail est articulée autour de deux points : la définition du problème et le choix de la méthode d'une part et la collecte et le traitement des données d'autre part.

I.1. Définition du problème et choix de la méthode de travail :

I.1.1 Formulation du problème :

Après notre revue de la littérature sur les facteurs de contingences des PME et leurs relations avec la performance du tableau de bord vert, nous allons maintenant nous intéresser à la démarche empirique.

Le but étant de trouver une logique de recherche ainsi qu'une approche adéquate, afin de répondre à nos différentes interrogations ayant motivés le choix de notre thème : « *ÉTUDE DE RELATIONS ENTRE LES FACTEURS DE CONTINGENCE, LE TABLEAU DE BORD VERT ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME CAMEROUNAISES* ».

Pour ce faire, nous avons trouvé judicieux d'opérationnaliser celui-ci en affinant la problématique et définissant les objectifs de notre travail. Plusieurs constats ont été faits en ce qui concerne les facteurs de contingence qui ont une relation directe avec les caractéristiques du tableau de bord vert et indirecte sur le pilotage de la performance du TBV dans ces organisations. Il s'agit principalement des facteurs de contingence du type comportemental et organisationnel, qui ont pour corollaire : Le type de formation en développement durable ; Caractéristiques de l'information utilisée ; Degré de supervision personnelle des tâches ; Existence de relation entre le style de décision et le degré de sophistication du TBV ; la complexification de l'environnement de PME etc.

Ces constats sont le reflet des insuffisances qui influencent le pilotage de la performance du TBV. En tenant compte des relations et interrelations entre les facteurs de contingences des PME et le pilotage de la performance du TBV, nous essayons de montrer que les facteurs de contingence ont une relation indirecte avec le pilotage de la performance des PME Camerounaises et par conséquent peuvent causer une influence positive ou négative à celui-ci. Puisqu'ils ont une relation directe et forte avec le degré de sophistication de leur TBV.

Le choix d'améliorer l'existant, nous a conduits à tenter de résoudre la problématique de ce mémoire de recherche à savoir :

- **Quels rapports se vivent ou se pratiquent entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du TBV et le pilotage de la performance dans ces PME camerounaises ?**

De cette question principale, découlent deux questions subsidiaires libellées comme suit :

- **Les facteurs de contingence ont-ils une relation étroite directe et négative avec les caractéristiques des TBV et le pilotage de la performance dans ces PME camerounaises ?**
- **Le degré de relation entre les caractéristiques du TBV ou le degré de sophistication des TBV et le pilotage de la performance des PME dépend-t-il du degré de relation entre les facteurs de contingence et le degré de sophistication des TBV des PME camerounaises ?**

La problématique ainsi formulée nous autorise à adopter un objectif principal : étudier la place des tableaux de bord verts dans le pilotage de la performance des PME et tenter d'en proposer une typologie, d'une part, et d'autre part à déterminer dans quelle mesure les pratiques de tableaux de bord verts des PME peuvent être soumises à l'influence de certains facteurs de contingence.

Quant aux objectifs subsidiaires, il s'agira de : mener une étude de type corrélationnel en analysant le rapport de la variable facteurs de contingence sur les caractéristiques du tableaux de bord verts et le pilotage de la performance dans ces organisations, en montrant les emboitements ou les relations entre ces différents champs, afin de propulser une perspective compétitive de la PME. Ainsi présenter le problème à l'origine de notre étude, la nécessité de connaître la méthode employée pour le résoudre s'impose. Cette dernière étant fondamentale pour la validité des conclusions.

I.1.2. Positionnement épistémologique :

La détermination du positionnement épistémologique est une étape nécessaire, afin de mener à bien un processus de recherche. En effet, comme le notent Perret et Séville (2003)⁶⁶ ; « la réflexion épistémologique s'impose à tout chercheur soucieux d'effectuer une recherche sérieuse car elle permet d'asseoir la validité et la légitimité d'une recherche ».

Le présent travail vise à étudier la place du TBV dans le pilotage de la performance des PME Camerounaises et à déterminer les facteurs de contingence qui influencent les pratiques dans ces entités. Afin de répondre à cet objectif, nous adoptons un positionnement épistémologique positiviste. Le paradigme positiviste considère que la réalité existe en soi, elle possède une essence propre (Perret et Séville, 2003, p12-33). Le rôle du chercheur est de découvrir cette réalité extérieure à lui. Ce positionnement réaliste implique une indépendance entre le sujet et l'objet (la réalité) observé ou expérimenté.

⁶⁶ PERRET V. et SÉVILLE M. (2003), " Fondements épistémologiques de la recherche ", in R.-A. Thiétart (éd.), *Méthodes de recherche en management*, Dunod, Paris, pp. 13-33.

La connaissance produite est donc de nature objective et contextuelle. Elle correspond à la mise à jour de lois, d'une hypothèse falsifiable, extérieure à l'individu et indépendante du contexte d'interactions des acteurs. Ainsi, en accord avec d'une part, la nature de notre recherche et l'objectif de celle-ci et d'autre part, les principes du paradigme positiviste.

Nous cherchons à expliquer la réalité existante de manière objective, tout en étant indépendant de l'objet étudié et cela en utilisant une enquête basée sur l'envoi d'un questionnaire. Notre positionnement épistémologique adopté s'inscrit dans une tradition de la recherche en sciences de gestion. Après avoir présenté notre positionnement épistémologique, nous abordons ci-dessous la méthodologie de la recherche.

I.1.3. La méthodologie de recherche ; approche quantitative

Dans le cadre du présent travail, nous proposons de vérifier un ensemble de relations entre les variables explicatives (facteurs de contingence comportemental et facteur de contingence organisationnel) et la variable intermédiaire (Caractéristique du TBV). Et par la suite, nous analyserons une relation entre la variable intermédiaire et cette dépendante pour vérifier finalement la relation entre facteurs de contingence et le pilotage de performance des tableaux de bord verts dans les PME Camerounaises. Pour répondre à notre objectif de recherche, nous choisissons de tester notre modèle conceptuel, en nous inscrivant dans une approche empirique.

Brièvement, on peut dire que tout chercheur qui adopte l'approche empirique en recherche, accorde une priorité au jeu des corrélations qui peuvent être établies entre les variables sous observation. Certains éléments tels l'utilisation d'un grand nombre de sujets, le contrôle des sujets au moment de les affecter à l'un ou l'autre groupe, la construction et l'usage d'instruments de mesure et d'observation validées, les calculs et vérifications à l'aide d'instruments statistiques appropriés sont propres à l'utilisation de l'approche empirique.

L'approche empirique consiste également, sur le plan exploratoire, à un processus de vérification d'hypothèses reposant sur une collecte importante de données, généralement par le biais d'administration d'un questionnaire aux répondants circonscrit préalablement dans un champ d'analyses (échantillon : pour le cas présent, nous avons les PME Camerounaises), et puis procéder à des analyses statistiques.

Dans le cadre de cette recherche sera effectuée une démarche hypothético-déductive. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons opté dans le cadre de cette étude, pour l'utilisation d'une approche quantitative pour des raisons qui suivent :

- **La taille de l'échantillon** : Opter pour un échantillon plus important permet d'obtenir un meilleur intervalle de confiance, la méthode quantitative était alors appropriée vue qu'elle permettait de mesurer le poids d'une opinion.
- **La collecte d'information** : Grâce au questionnaire, les répondants ne sont pas directement sollicités pour répondre aux questions. De plus, on gagne en temps, alors que les entretiens prennent plus de temps et nécessitent la disponibilité des répondants.
- **La nature de notre thème est explicative** : "**ÉTUDE DE RELATIONS ENTRE LES FACTEURS DE CONTINGENCE, LE TABLEAU DE BORD VERT ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME**". Le thème comprend deux variables : d'un côté la variable indépendante c'est-à-dire "les Facteurs de contingences" et de l'autre, la variable explicative "Le pilotage de la performance du tableau de bord vert".

Ensuite une troisième variable pivot « caractéristiques des tableaux de bord verts » est évoquée dans cette étude pour assurer la transition de relation entre la variable indépendante et celle dépendante précédemment stipulée.

Ainsi donc, tout au long de notre travail, nous expliquerons la corrélation qui existe entre ces deux variables. Ce qui suppose d'une part, l'identification des composantes et des mesures de chaque variable et d'autre part, la vérification des hypothèses ou l'établissement des relations (les plus justifiées et justifiables possibles) entre les faits, les variables ou les concepts. Ceci nous guidera vers l'élaboration d'un modèle expliquant et généralisant, à plusieurs situations données, les résultats auxquels on aura abouti. D'où la nécessité de quantifier et de représenter les résultats obtenus : On peut dire qu'ils nous permettront de décrire, d'expliquer, nos observations de faits et d'événements positifs, afin d'aboutir à des données chiffrées fidèles et valides, c'est pourquoi avec Aktouf (1987, p56-66) la méthode statistique est une méthode qui permet de quantifier le qualitatif et le rendre accessible.

La méthode quantitative devient alors nécessaire dans le cadre de notre travail pour quantifier et représenter les données recueillies. Conformément au déroulement d'une méthodologie hypothético-déductive réalisée à travers la méthode du test quantitatif, la préparation de notre questionnaire est l'étape qui permet de préparer l'accès au terrain.

Dans un premier temps, nous présentons dans cette partie, les mesures de nos variables du modèle. Et dans un deuxième temps, nous abordons la méthode de recueil des données et les caractéristiques de terrain d'observation. Ensuite, nous clôturerons par l'affirmation ou l'infirmité de nos hypothèses.

II. LES MESURES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ; LES VARIABLES EXPLICATIVES

C'est la variable qui influence la modification de la variable étudiée. Elle est manipulée par le chercheur pour étudier son rôle dans toutes les autres variables avec lesquelles elle est mise en rapport" Les facteurs de contingences "est la variable considérée dans notre travail comme variable indépendante directement ou implicitement définie dans les hypothèses. Ce sont les variables explicatives de notre modèle.

Les échelles de mesure initiales des cinq facteurs de contingence retenus dans le modèle sont présentées en deux blocs suivants ;

II.1. Les mesures des facteurs de contingences comportementales.

- **Le type de formation**

Pour mesurer le type de formation du dirigeant, il a été demandé au dirigeant d'entreprise d'indiquer si la formation dont il dispose est de type gestionnaire ou non gestionnaire en développement durable par exemple : Biologie, Science de l'environnement, Génie de l'environnement. Ainsi, nous avons posé la question suivante :

Q.6- Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire en DD ?

- **Le style de décisions**

Pour mesurer le style de décisions à la lumière de ces travaux, pour construire nos variables de style de décisions, nous avons sélectionné dans notre enquête deux groupes d'éléments permettant de caractériser nos styles de décisions : Caractéristiques de l'information utilisée (mesurer par le degré de référence à l'intuition dans la prise de décision) : Degré de supervision personnelle des tâches.

Il a été demandé au dirigeant d'entreprise d'indiquer dans quelle mesure il se réfère à son intuition pour prendre ses décisions.

Quatre modalités de réponse sont associées à la question : jamais, de temps en temps, souvent et toujours. Nous posons la question suivante :

Q.11- Comment prenez-vous vos décisions en contexte DD, référez-vous à votre intuition ?

Concernant, le degré de supervision personnelle des tâches pour évaluer les caractéristiques de l'information utilisée, nous posons trois questions : pour première question il a été demandé au dirigeant d'entreprise d'indiquer le degré d'organisation des séminaires de formation.

Quatre modalités de réponse sont associées à la question : jamais, ponctuellement (quand un problème précis se pose), une à deux fois par an et plusieurs fois par an. D'où la question suivante ;

Q.12-Organisez-vous des séminaires de formation ou de réflexion pour votre personnel sur le développement durable ?

Pour la deuxième question une liste de quatre items a été proposée et on a demandé aux personnes interrogées de situer leur appréciation de chacun de ces items sur une échelle de 1 à 4 ; totalement d'accord avec la proposition (1) : chiffre 1 ; plutôt d'accord avec la proposition (1) : chiffre 2 ; plutôt d'accord avec la proposition (2) : chiffre 3 ; totalement d'accord avec la proposition (5) : chiffre 4. Ces items respectifs seront associés à quatre propositions de couples (annexe1) D'où la question suivante ;

Q.13- Veuillez préciser vos préférences en matière d'information environnementales et autres pour chacune des propositions ci-dessous.

Enfin la dernière question pour mesurer une liste de quelques tâches fréquemment réalisées par les coordonnateurs des services environnementaux a été alors proposée et on a demandé aux personnes interrogées de situer leur degré de supervision personnelle de chacune de ces tâches. Les cinq (items) tâches proposées (annexe1). Delà, nous demandons :

Q.14- Dans quelle mesure supervisez-vous personnellement les tâches de DD suivantes ?

II.2. Les mesure des facteurs de contingences organisationnelles.

• Le type d'activité et la taille de l'entreprise

Dans le contexte de notre mémoire nous nous contenterons de jumeler ces deux variables en une seule pour être plus pragmatique. Pour le type d'entreprise de notre étude nous avons opté déterminer sa mesure à l'aide d'une échelle nominale à laquelle sont associées les modalités ci-après : Activité industrielle, commerciale et activité de prestations de services.

La mesure des types d'activités des PME s'effectue à l'aide d'une échelle nominale à laquelle sont associées les modalités suivantes : activité industrielle, activité commerciale et activité de prestations de services. La question que nous avons posée est la suivante :

Q.2- Quel est le type d'activité de votre entreprise ?

Quant aux typologies taille les plus connues sont basées sur des méthodes quantitatives qui se réfèrent à des données quantitatives d'emplois, d'actif ou de chiffre d'affaires.

Dans le cadre de notre recherche et par manque de données, qualitatives et quantitatives, détaillées sur les structures financières des entreprises étudiées, la taille de l'entreprise est mesurée par le nombre de salariés permanents. Il a été demandé aux personnes interrogées de

définir le nombre des employés permanents et celui des employés saisonniers. La question que nous avons posée est la suivante :

Q.3- Quel est le nombre d'employés permanents et d'employés saisonniers dans votre entreprise verte dans l'année ?

- **La structure**

Dans ce cas nous allons nous intéresser particulièrement à la spécialisation, la formalisation la standardisation et la décentralisation. Pour mesurer le degré de spécialisation des tâches, Il a été demandé aux personnes interrogées de répondre sur une échelle de Likert de 1-(les tâches sont clairement spécifiées, les critères de performance sont bien établis) à 4 - (il n'y a pas de description formelle des tâches). La question que nous avons posée est la suivante ;

Q.4- Actuellement, qu'est-ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâches dans votre organisation ?

Pour mesurer la formalisation des tâches et des règles et des procédures, Il a été demandé aux personnes interrogées de répondre sur une échelle de Likert de 1- (Ils (elles) ne sont pas défini(e)s) à 5 - (Ils (elles) sont clairement défini(e)s spécifié), nous posons la question :

Q.5- Quel est le degré de définition des éléments suivants dans l'entreprise ? (Les fonctions, les objectifs de performance et les règlements et procédures).

Nous sommes sans doute sans ignorées que l'évaluation du degré de décentralisation au niveau des PME est effectué à travers la décentralisation du système de prise de décision, laquelle peut être appréhendée selon deux dimensions (Kalika, 1987) ; l'une horizontale, se rapporte à la participation des différents responsables de l'entreprise à la prise de décision. Et l'autre verticale, permet de localiser le niveau auquel se prennent les décisions. Pour évaluer le degré de décentralisation horizontale de la prise de décision, nous posons la question :

Q.7- Veuillez préciser quel est votre degré d'accord vis-à-vis des affirmations ci-après ?

Une échelle de Likert à quatre points permet aux personnes interrogées de mentionner dans quelle mesure ils sont d'accord avec chacune de ces affirmations (Questionnaire) : Pas du tout d'accord (chiffre 1) ; plutôt pas d'accord (chiffre 2); plutôt d'accord (chiffre 3); totalement d'accord (chiffre 4).

Parallèlement, pour mesurer le degré de décentralisation verticale de la prise de décision, nous avons demandé aux personnes interrogées d'indiquer le niveau hiérarchique : Cadre opérationnels (1), Cadre fonctionnels (2), Direction générale (3). Ainsi nous avons posé la question suivante :

Q.10- À quel niveau de la direction les décisions (Développement de produits verts, choix des investissements durables etc.) suivantes sont généralement prises ?

- **L'informatisation**

À l'instar d'un examen des travaux empiriques (Chapellier, 198), le degré d'informatisation des activités des entreprises est mesuré en fonction du niveau de développement des applications informatiques de préférence à la prise en compte des caractéristiques techniques des matériels ou de leur capacité de traitement. Pour mesurer le degré d'informatisation, il a été demandé aux personnes interrogées d'indiquer à quelles opérations peut être associée l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'entreprise. Ainsi Cinq niveaux d'utilisation sont proposés (Annexe 1). Nous avons posé la question suivante :

Q.9- Veuillez indiquer le niveau d'informatisation des activités de votre entreprise verte. Cochez pour cela la ou les case(s) correspondante(s).

- **L'environnement**

L'environnement a fait l'objet de nombreuses évaluations en tant que facteur de contingence des systèmes de contrôle de gestion. Cependant c'est en termes d'incertitude perçue que cette variable a le plus souvent été prise en compte dans la littérature des travaux empiriques, les auteurs recourant pour ce faire à des mesures reposant sur la perception que les acteurs ont de la prévisibilité et de la stabilité de l'environnement économique, technologique et concurrentiel. Alors, pour le mesurer les personnes interrogées vont répondre sur une échelle de Likert de 1- très stable (évolutions lentes) à 5- très dynamique (évolution rapide) pour chacune des dimensions suivantes : au plan économique et technologique. D'où la question :

Q.8- Le dynamisme de votre environnement externe durable (au plan économique et au plan technologique) est-il très stable ou très dynamique ?

L'opérationnalisation de cette variable permettra d'obtenir les modalités et mesures suivantes ;

Tableau 1 : Opérationnalisation de la variable indépendante

Variable I	Composantes	Items des mesures (sous-variables)
Facteurs de contingence	Facteurs de contingence du type comportemental : -Type de formation -Style de décision : (1*; 2*; 3*)	1. Type de formation en DD. 1*. Caractéristiques de l'information utilisée. 2*. Degré de supervision personnelle des tâches. 3*. Degré de formalisation des tâches
	Facteurs de contingence du type organisationnel ; -Taille de l'entreprise ; Informatisation et types d'activités : (1*) et (2*) -Environnement -La structure	1*. Nombre de salariés. 2*. Degré d'informatisation des activités 1. Dynamisme de l'environnement externe. 1. Degré de spécialisation, formalisation et décentralisation horizontale ou verticale des décisions

Source : Opérationnalisation des variables indépendantes du 20 Août, 2016.

III. LES MESURES DE CARACTÉRISTIQUES DES TBV (LA VARIABLE INTERMÉDIAIRE)

Il s'agit de mesurer la sophistication des TBV des PME de l'échantillon. Deux variables, concepts généraux, permettent de déterminer les indices de sophistication des tableaux de bord verts : le degré de réactivité ; le degré de décentralisation des TBV la variable intermédiaire du modèle que l'on peut étudier sont ; "les Caractéristiques des TBV ou Caractéristiques des tableaux de bord du développement durable".

➤ Le degré de réactivité ;

Le degré de réactivité des TBV est lié aux modes d'élaboration de l'outil ainsi qu'à la typologie des indicateurs qui les composent. Il est mesuré, dans cette recherche, par l'intermédiaire des dimensions suivantes : la fréquence de production des tableaux de bord verts ; le délai de production des tableaux de bord verts ; le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans les tableaux de bord verts.

Pour mesurer le délai de production des tableaux de bord verts, Il a été demandé à la personne interrogée d'indiquer le délai de production de tableaux de bord verts à l'aide de cinq modalités de réponse : 1 à plusieurs mois, 1 à 3 semaines, plusieurs jours, 1 jour et en temps réel. D'où la question :

Q-17- Quel est le délai de production des tableaux de bord Verts ?

Pour mesurer la fréquence de production des TBV, nous utiliserons six propositions reprenant les modalités de réponse suivantes : rarement, annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et quotidien. Delà, nous poserons la question suivante :

Q-18. Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV ?

➤ Le degré de décentralisation des tableaux de bord Verts ;

La reconnaissance de tableaux de bord comme outil de changement du contrôle de gestion est en partie liée au fait que les instruments de pilotage peuvent être, grâce à leurs caractéristiques propres, les supports instrumentaux privilégiés des modes de gestion décentralisées qui s'affirment aujourd'hui dans les entreprises comme une nécessité structurelle à laquelle doit s'adapter le contrôle de gestion (Bouquin, 1994, p128).

Pour mesurer le degré de décentralisation des TBV. Il a été demandé à la personne interrogée d'indiquer quels sont le(s) destinataire(s) des TBV dans l'entreprise. Six modalités de réponse sont associées à la question : Cadre dirigeant, dirigeant, le(s) responsable(s) RSE,

le(s) responsable(s) sécurité et qualité, le service comptable, le service contrôle de gestion, l'expert-comptable. Nous nous interrogeons :

Q.16- Quelle est (quelles sont) la personne (les personnes) qui élabore (ent) les tableaux de bord verts ? (Plusieurs cases peuvent être cochées).

Pour mesurer le degré d'intégration des indicateurs de suivi et le degré d'intégration des indicateurs prévisionnels dans les tableaux de bord verts, il a été demandé aux personnes interrogées de répondre sur une échelle de Likert de 1- (faible, peu d'indicateurs de ce type sont présents dans les tableaux de bord verts) à 5- (élevé, beaucoup d'indicateurs de ce type sont présents dans les tableaux de bord verts). Ainsi la question posée était ;

Q.19- Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi (ex : suivi du nombre de plaintes de dédommagement liées à la pollution, etc.) dans votre TBV ?

Tableau 2 : Opérationnalisation de la variable intermédiaire

Variable I	Indicateurs de mesure	Composantes
Caractéristiques des TBV	1-Fréquence de production des TBV.	Degré de réactivité
	2- Délai de production des TBV.	
	1- Degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi.	Degré de décentralisation des TBV
	2- Degré de décentralisation des TBV.	

Source : Opérationnalisation des variables intermédiaires du 20 Août, 2016.

VI. LES MESURES (ITEMS) DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (LA VARIABLE EXPLIQUÉE)

Elle subit l'influence de la variable indépendante et dépend dans ses variations, d'autres phénomènes ou variables que l'on peut étudier ou manipuler. « Le pilotage de la performance du TBV » dans le cas de notre étude ici, il s'agit de la variable dépendante du modèle. Elle traduit l'importance des aspects environnementaux considérés dans un tableau de bord de développement durable au sein des PME. Les mesures de pilotage et de performance sont présentées en trois blocs suivants :

A). Le degré d'utilisation des tableaux de bord verts

Le degré d'utilisation des tableaux de bord vert (TBV) est mesuré par l'intermédiaire des deux dimensions ;

La première correspond au degré de réactivité il s'agit encore de mesurer la fréquence d'utilisation des TBV dans l'entreprise, nous devons encore mesurer le délai de production des TBV, Nos modalités et notre question sera la même.

Et la seconde dimension repose sur l'intensité d'utilisation des données des tableaux de bord verts. Elle exprime la mesure dans laquelle le dirigeant utilise les données qui sont communiquées dans les tableaux de bord verts. Il a été demandé aux personnes interrogées de situer leur choix de chacune de ces modalités : annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire et quotidien. La question fut :

Q.18- Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV ?

B). La diversité d'utilisation des tableaux de bord verts

Il s'agit d'identifier les rôles que les dirigeants des PME attribuent aux tableaux de bord verts à travers la manière dont ils les utilisent.

Deux préoccupations se posent ; la première évoque l'objectif de l'utilité des données communiquées par cet outil pour l'entreprise. Il a été demandé aux personnes interrogées sur une échelle de Likert (Utilisation faible, Utilisation moyenne, Utilisation importante) d'associer des items à chacune de nos trois modalités (Questionnaire) dont plusieurs situations d'utilisation sont proposées.

Dans le cadre de ce travail, nous avons demandé aux interrogés de :

Q.20- Veuillez s'il vous plaît donner votre avis sur le degré d'utilisation de votre TBV ?

Pour la seconde, il a été demandé aux personnes interrogées de répondre sur une échelle de Likert de se positionner dans un intervalle soit ; 1- (J'utilise seulement quelques données que je trouve essentielles) à 5- (J'utilise l'ensemble des données).

Nous posons, la question suivante :

Q.21- Quelles utilisations faites-vous avec les données communiquées dans les TBV ?

C). Le degré d'utilité des tableaux de bord verts

La mesure du degré d'utilité à des tableaux de bord consiste à déterminer dans quelle mesure l'instrument de pilotage répond aux besoins du dirigeant d'entreprise.

Pour le mesurer, il a été demandé aux personnes interrogées de répondre sur une échelle de Likert de se positionner dans un intervalle soit ; 1- (J'utilise seulement quelques données que je trouve essentielles) à 5- (J'utilise l'ensemble des données).

La question posée est ;

Q.22. Comment utilisez-vous toutes les données qui sont communiquées dans les TBV ?

Sa mesure est effectuée par l'intermédiaire des dimensions suivantes :

- **Le degré de signification de fiabilité, et d'intelligibilité des données qui sont produites par les TBV ;**

Parallèlement, pour mesurer le degré de signification des données qui sont produites par les TBV, une liste de cinq modalités de réponse a été proposée : Très difficilement fiables, compréhensibles et interprétables (1) ; peu interprétables fiables, compréhensibles et interprétables (2) ; moyennement fiables, compréhensibles et interprétables (3) ; fiables, compréhensibles et interprétables pour majeure partie (4) et totalement fiables, compréhensibles et interprétables (5). Dans le cadre de ce travail, nous avons posé la question suivante :

Q.23- Dans quelle mesure considérez-vous que les données de vos tableaux de bord verts sont fiables, compréhensibles et interprétables ?

- **Le degré de rentabilité des tableaux de bord verts.**

Enfin, la mesure du niveau de rentabilité des tableaux de bord verts est effectuée à l'aide de cinq modalités de réponse suivantes : Pas du tout rentables (1), peu rentables (2), moyennement rentables (3), rentables pour la majeure partie (4) et très rentables (5).

Dans le cadre de ce travail, nous avons posé la question suivante :

Q.24- Dans quelle mesure considérez-vous que vos tableaux de bord verts sont rentables par rapport au coût de leur élaboration ?

L'ensemble des variables choisies pour mesurer de pilotage de la performance se présente dans le tableau 2 d'opérationnalisation de la variable dépendante ci-après.

Tableau 3 : Opérationnalisation de la variable dépendante

Variable I	Indicateurs de mesure	Composantes
Pilotage et performance	1. Fréquence d'utilisation des TBV. 2. Intensité d'utilisation des données des TBV.	Degré d'utilisation des tableaux de bord verts.
	1. Degré d'utilisation des TBV pour informer les résultats. 2. Degré d'utilisation des TBV pour suivre les performances de l'entreprise.	La diversité d'utilisation des tableaux de bord verts
	1. Degré de signification des données des TBV. 2. Degré de rentabilité des TBV.	Le degré d'utilité des tableaux de bord verts

Source : Opérationnalisation des variables dépendantes du 20 Août, 2016.

VI. L'HYPOTHÈSE GÉNÉRALE

Pour Aktouf (1987, p 65-66), l'hypothèse est la formulation pro forma de conclusions que l'on compte tirer et que l'on va s'efforcer de justifier, de démontrer méthodiquement et systématiquement.

Concernant l'étude, nous avons formulé l'hypothèse principale suivante :

H- Les facteurs de contingence entretiennent une relation étroite avec les caractéristiques du tableau de bord vert et donc avec le pilotage de performance des PME camerounaises.

Grâce aux termes de cette hypothèse générale nous pourrions faire une distinction entre nos variables dépendantes et indépendantes, ainsi que la nature du rapport qui existe entre elles.

VI.1- Les hypothèses secondaires de recherche :

Les hypothèses secondaires constituent les soubassements, les fondations préliminaires de ce qui est à démontrer ou à vérifier sur le terrain.

De la généralisation de nos variables, nous formulons deux hypothèses spécifiques en lien avec la littérature de recherche :

H1 : Les facteurs de contingence entretiennent une relation directe et significative avec les caractéristiques du tableau de bord vert ou sur le degré de sophistication du tableau de bord vert dans ces organisations.

Cette variable indépendante est constituée de deux éléments. S'agissant de la première variable indépendante de son hypothèse ; " Les facteurs de contingences organisationnelles". Caractérisé par ; la taille d'entreprise, l'environnement, et la structure.

Partant de leurs composantes, sur un plan nous formulons les sous hypothèses de recherche suivantes :

H.0.a : Il existe une relation significative entre la taille d'une entreprise, le degré d'informatisation et les caractéristiques de tableau de bord vert des PME camerounaises.

H.0.b : Il existe une relation significative entre l'environnement des PME et le degré de sophistication des tableaux de bord verts des PME au Cameroun.

H.0.c : Il existe une relation significative entre la structure des PME et les pratiques des tableaux de bord verts par les PME camerounaises.

S'agissant de la seconde variable indépendante de son hypothèse ; « les facteurs contingents comportementaux qui ont une relation avec le degré de sophistication du TBV PME » c'est-à-dire le type de formation, le style de décision.

Par conséquent, les autres sous-hypothèses sur le plan économétrique pouvant être formulées sont :

H.0.d : Il existe une relation significative entre le type de formation des dirigeants des PME Camerounaises et le degré de sophistication des TBV de celles-ci.

H.0.e : Il existe une relation significative entre le style de décision du dirigeant et le degré de sophistication du tableau de bord vert des PME Camerounaises.

Il s'agit de savoir si les indicateurs tels que le type de formation, les caractéristiques de l'information utilisée, le degré de supervision personnelle des tâches mis à disposition par son gestionnaire ou manager, selon qu'ils existent ou non, soient aptes à optimiser le pilotage de la performance dans ces organisations et améliorer le degré de sophistication du tableau de bord vert.

La variable dépendante correspond au "pilotage de la performance ». Elle intègre la fréquence d'utilisation des tableaux bord du développement durable le degré de signification de leurs données et leurs intensités d'utilisations, enfin le degré d'utilisation pour informer les résultats, suivre les performances de l'entreprise.

Nous formulons donc notre deuxième hypothèse ;

H.2 : Le degré de relation entre les caractéristiques des TBV et le pilotage de la performance des PME est fonction du degré de relation entre les facteurs de contingence et les caractéristiques de TBV dans les PME camerounaises.

Le cadre général du modèle de contingence se construit alors comme indiqué au schéma 1.

Schéma 1 : Modèle de conceptuel de notre étude

Le tableau 4 et 5 ci-après, donnent une synthèse des différentes définitions opérationnelles des deux concepts clefs de notre réflexion telle que définie par les praticiens.

Tableau 4 : Généralisation des variables.

Hypothèse G	Variables	Composantes	Indicateurs	Thème	Hypothèse de recherche
<p>H- Les facteurs de contingence entretiennent une relation étroite avec les caractéristiques du TBV et donc avec le pilotage de la performance des PME camerounaises</p>	Facteurs de contingence	<p>(1). Nombre de salariés permanents. (2). Degré d'informatisation. 1. Dynamisme de l'environnement externe 1. Degré de spécialisation, formalisation et décentralisation. 1. Type de formation en DD. 1*. Caractéristiques de l'information utilisée. 2* Degré de supervision personnelle des tâches</p>	<p>-Taille de l'entreprise ; Informatisation d'activités (1) (2) - Environnement -La structure Le type de formation Le style de décision (1*) (2*)</p>	Les facteurs de contingences organisationnelles et comportementales	<p>H1 : Les facteurs de contingence entretiennent une relation directe et significative avec les caractéristiques du TBV ou sur le degré de sophistication du TBV dans ces organisations</p>
		<p>(1) -Fréquence de production des TBV (2) - Délai de production des TBV. 1- Degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi 2- Degré de décentralisation des TBV.</p>	<p>Degré de réactivité (1, 2) Degré de décentralisation des TBV</p>	Caractéristiques des TBV	<p>H.2 : Le degré de relation entre les caractéristiques des TBV et le pilotage de la performance des PME est fonction du degré de relation entre les facteurs de contingence et les caractéristiques de TBV dans les PME camerounaises.</p>
	Le Pilotage de la performance des PME	<p>1. Fréquence d'utilisation des TBV. 2. Intensité d'utilisation des données des TBV. 1 Degré d'utilisation des TBV pour informer les résultats.</p>	<p>Degré d'utilisation des TBV La diversité d'utilisation de TBV</p>		

		2. Degré d'utilisation des TBV pour suivre les performances de l'entreprise.			
		1. Degré de signification des données des TBV. 2. Degré de signification des données des TBV	Degré d'utilité des TBV		

Source : Généralisation des variables du 04 mars 2016.

L'opérationnalisation générale de ces variables permettra d'obtenir les modalités suivants ;

Tableau 5 : Opérationnalisation des variables

Hypothèses		Variables	Indicateurs	Modalités	
Générale	Spécifique				
H- Les facteurs de contingence entretiennent une relation étroite avec les caractéristiques du TBV et donc avec le pilotage de performance des PME camerounaises.	H1 : Les facteurs de contingence entretiennent une relation directe et significative avec les caractéristiques du TBV ou sur le degré de sophistication du TBV dans ces organisations.	VI : Facteurs de contingences organisationnelles	- Taille de l'entreprise - Type d'activité - Environnement - Informatisation - La structure Le type de formation - Le style de décision	Existante Inexistante	
		VD : Pilotage de la performance des PME	Degré d'utilisation des TBV Diversité du champ d'application Degré d'utilité des TBV	Élevé Faible	
	H.2 : Le degré de relation entre les caractéristiques des TBV et le pilotage de la performance des PME est fonction du degré de relation entre les facteurs de contingence et les caractéristiques de TBV dans les PME camerounaises		VI : les caractéristiques du TBV	1-Fréquence de production des TBV 2- Délai de production des TBV. 1- Degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi 2- Degré de décentralisation des TBV.	Existante Inexistante
			VD : Pilotage de la performance des PME	Degré d'utilisation des TBV Diversité du champ d'application Degré d'utilité des TBV	Élevé Faible

Source : Opérationnalisation des variables du 04 mars 2016.

SECTION II : MISE EN OEUVRE DE LA METHODOLOGIE

La deuxième section de ce chapitre débutera par l'exposé du déroulement de l'enquête sur le terrain. Mais avant, il sera nécessaire de clarifier les caractéristiques de l'échantillon ainsi que la présentation des outils de collecte et de traitement des données que nous avons utilisés.

Après avoir présenté les mesures des variables du modèle, nous abordons à présent la méthode de recueil des données et les caractéristiques de terrain d'observation en justifiant également la fiabilité et la validité de nos instruments de mesure.

I- PLANIFICATION DE L'ENQUÊTE : LE TERRAIN DE LA RECHERCHE :

Il s'agit ici de délimiter les critères qui serviront à cerner un échantillon suffisamment représentatif pour satisfaire aux exigences de rigueur de la recherche et qui devra servir de base matérielle à notre enquête.

I-1- Choix et présentation des méthodes adoptées

Dans le cadre de ce mémoire travail, nous optons pour une enquête par questionnaires car elle paraît la plus appropriée à notre question de recherche. C'est le mode de recueil des données le plus utilisé dans le domaine de l'écomptabilité. Pour (Baumard et al. 2003)⁶⁷ cet outil « permet d'interroger directement des individus en définissant au préalable, par une approche qualitative, les modalités de réponses au travers des questions dites fermées ».

L'utilisation de cette technique offre un degré d'objectivité élevé. En effet, celle-ci s'appuie sur des analyses statistiques rigoureuses, permettant de tester nos hypothèses de recherche et d'interpréter nos résultats avec objectivité (Baumard et Ibert, 2003, p 82-103).

De plus elle permet également d'étudier les pratiques de TBV des PME à statut juridique différent localisées au Cameroun, et elle cadre le mieux avec cet objectif (Igalens et Roussel, 1999)⁶⁸.

Après avoir présenté et justifié la méthode de recherche adoptée, nous présentons ci-dessous l'échantillon étudié.

⁶⁷ Baumard, P., & Ibert, J. (2003). Quelles approches avec quelles données ? Dans R.-A. Thiétart (Dir.), *Méthodes de recherche en management* (2e éd.) (p. 82-103). Paris : Dunod.

⁶⁸ Igalens, J., & Roussel, P. (1999). A study of the relationships between compensation package, work motivation and job satisfaction. *Journal of Organisationnel Behavior*, 20(7), 1003-1025.

I-2- Choix de l'échantillon

L'échantillon est " ce groupe représentatif qui devra représenter, en miniature, l'ensemble plus vaste concerné par le problème de recherche". Aktouf (1987). En effet, n'étant pas possible de faire des mesures sur l'ensemble des objets ou des personnes concernées par le sujet, il est nécessaire d'en extraire un échantillon c'est : " l'échantillonnage".

Extraire un échantillon, c'est choisir selon des critères définis à l'avance, un certain nombre d'individus parmi les individus composant l'ensemble défini qu'est la population, afin de réaliser sur eux des mesures ou des observations qui permettront de généraliser les résultats à l'ensemble premier. Trois critères ont été retenus pour définir les entreprises constituant la population mère de base :

La taille : Nous avons choisi des responsables de RSE, responsable sécurité et qualité, contrôleur (se) de gestion (ou son équivalent) des start-up ou entreprises camerounaises vertes, ayant moins de 100 salariés (permanents et saisonniers) et un chiffre d'affaire n'excédant pas toujours un milliard de FCFA.

Le secteur d'activité : Nous avons choisi les start-up ou entreprises camerounaises vertes issues de différents secteurs d'activités (Activité industrielle, Activité commerciale, Activité de prestations de services).

La zone géographique : Nous avons consulté l'annuaire zoom 2015-2016 pour avoir la taille et les adresses des entreprises situées au Cameroun. Ainsi que les fichiers des entreprises relevant des mairies des chefs lieux des provinces du littoral, du grand nord, du centre et de l'ouest Cameroun.

D'après TCHAGANG (1995), on distingue deux méthodes d'échantillonnage : la méthode probabiliste et la méthode empirique. Des deux grandes méthodes d'échantillonnage dont la méthode probabiliste et la méthode empirique, du fait des critères définis ci-dessus, et aussi de l'objectif de notre étude, notre choix a été porté sur la méthode d'échantillonnage par quotas parce qu'elle nous assure sur la représentativité de notre échantillon en lui affectant une structure similaire à celle de la population de base. Par ailleurs, elle a l'avantage d'être assez simple, rapide et commode à exécuter. En plus, elle vise à faire de l'échantillon quelque chose d'identique à l'ensemble dont il est tiré à plus petite échelle. On l'appelle aussi méthode du modèle réduit.

L'étude de terrain a été réalisée durant le mois de Mars 2016, auprès de 52 entrepreneurs qui gèrent directement ou indirectement une PME. (C'est-à-dire des responsables en charge du développement durable, contrôleur (se) de gestion (ou son équivalent), propriétaires d'entreprise et de la responsabilité sociétale) dans différentes

entreprises avec le soutien de l'organisation patronale camerounaises : Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM) et du Centre de communication pour le développement durable pour tous (CECOSDA),

L'échantillon mère est de 52 personnes. Il est représentatif de la population totale parce que les branches d'activités issues de la comptabilité du développement durable sont présentes.

De la transposition proportionnelle des caractères de la population-mère sur le nombre total d'éléments retenus pour constituer l'échantillon, nous avons contacté au total 80 dirigeants de PME et en retour, nous avons obtenu 52 réponses exploitables soit un taux de réponse de 78 % et un rejet de 22%.

Tableau 0 : Dépouillement statistique du questionnaire (Annexe 1)

	Grand Nord	Centre	Ouest	Littoral	Total
Questionnaires déposées	9 (11 %)	13(21 %)	19 (29 %)	48 (39 %)	80
Non réponse	6(36,75 %)	7 (31,5 %)	9(21.5 %)	15 (10,25 %)	38
Questionnaires exploitables	3 (22 %)	06 (29 %)	10 (29 %)	33 (45 %)	52

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

II- DÉROULEMENT DE NOTRE ENQUÊTE :

La méthode de collecte des données est l'enquête par questionnaire avec administration directe. Cette méthode permet de limiter les biais lors du traitement des données. Elle était subdivisée en deux grandes étapes : la pré-enquête et l'enquête proprement dite.

II.1- La pré enquête :

Le déroulement de la pré-enquête comprend l'observation et la recherche documentaire.

II.1.1- L'observation :

Selon Thiétart et al. (1999, p 535), l'observation est un mode de collecte des données par lequel le chercheur observe lui-même des processus ou des comportements se déroulant dans un milieu donné.

Le choix de l'observation comme méthode se justifie par le fait que nous ayons effectué nos visites d'entreprise dans certaines PME camerounaises durant la période d'Aout 2016.

Celle-ci s'est faite participative et a débuté en Mars afin d'identifier le contenu des relations entre les facteurs de contingence, le TBV et le pilotage de la performance dans ces PME camerounaises. Certains commentaires ont été recueillis et se trouvent dans nos conclusions.

II.1.2- La recherche documentaire :

La recherche documentaire se justifie par sa nécessité pour notre revue de littérature, notre cadre théorique ainsi que pour le recueil d'informations fiables dans l'entreprise ayant fait l'objet de notre étude. Elle a consisté d'une part, à l'étude des travaux similaires sur les outils de contrôle de gestion notamment le TBV et les facteurs de contingence qui influence le pilotage de la performance dans ces PME.

En outre, nous avons recueillis nos informations au cours de nos recherches sur internet ainsi que nos visites dans les bibliothèques de l'Université de Douala. Ce qui nous a permis de définir les concepts et élaborer les différentes échelles de mesure, de générer un premier ensemble d'items pour chaque concept.

Nous constatons à travers notre revue de littérature qu'il n'existe aucune étude sur les pratiques de TBV des PME menées dans le contexte Camerounais. Ainsi, nous avons eu recours dans l'élaboration de notre première version du questionnaire aux échelles de mesure qui sont construites et validées dans notre contexte.

➤ Le pré-test du questionnaire :

Notre questionnaire a été soumis à notre professeur encadreur en méthodologie de recherche et certains contrôleurs de gestion et expert en développement durable. Les modifications formulées ont portées sur le contenu des questions, la formulation de certaines questions et enfin la mise en forme du questionnaire.

➤ Le test du questionnaire :

Le test du questionnaire est l'un des aspects importants de la qualité de la recherche par enquête d'après Pinsonneault et Kraemer, (1993)⁶⁹.

Notre objectif est de s'assurer que notre forme de questions et son ordonnancement sont convenables, de vérifier la compréhension des personnes interrogées, d'examiner la pertinence des modalités de réponse proposées et enfin de vérifier le temps de réponse requis.

⁶⁹ Pinsonneault, A., & Kraemer, K. (1993). Survey research methodology in management information systems: an assessment. *Journal of management information Systems*, 10(2), 75-105.

Le questionnaire débute avec une brève introduction précisant l'objet, l'objectif, l'intérêt de l'enquête. En outre, pour assurer et garantir aux personnes interrogées la confidentialité de l'usage et l'anonymat de leurs réponses (cf. Annexe1). Il comprend majoritairement des questions fermées et des échelles d'attitude de type Likert à cinq points allant de 1) pas du tout d'accord à 5) tout à fait d'accord. Sa cohérence interne des items a été mesurée par le coefficient alpha de Cronbach. Avant de clore cette étape et le soumettre à certaines personnes prospectives à notre enquête (responsables RSE, cadre dirigeant, contrôleurs de gestion). Le questionnaire a été validé par notre directrice de recherche.

Les premières questions sont d'ordres générales et portent sur les entreprises à savoir les caractéristiques de l'entreprise et de la personne interrogée ; elles permettent de recueillir des données sur les personnes interrogées, la taille et le secteur d'activité des entreprises de notre échantillon, ces questions sont utiles pour l'analyse préliminaires.

Les secondes concernent la structure et l'environnement de l'entreprise et viennent recueillir des données sur les caractéristiques de la structure et de l'environnement de la PME. Ensuite, les prochaines ont pour objet d'étudier le style de décision adopté dans l'entreprise. Enfin, les dernières questions concernent les pratiques de TBV. C'est la partie la plus intéressante du questionnaire. À la fin de notre questionnaire un texte d'accompagnement qui vient remercier les participants pour l'intérêt accordé à notre sondage. Après la méthode d'élaboration dudit questionnaire, nous présentons ci-dessous leur méthode d'envoi.

II.1.3- L'enquête proprement dite :

Pour les besoins d'enquête sur le terrain, nous avons utilisé d'un certain nombre d'outils de collecte des données puis de traitement de celles-ci.

III- PRÉSENTATION DES OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT :

Il s'agit principalement du questionnaire du test de sphéricité de Barlett, Mesure de l'indice d'adéquation (MSA) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) et enfin le coefficient alpha ou l'alpha de Cronbach.

III-1. L'outil de collecte : le questionnaire

Pour accéder au réel sur le rapport entre les facteurs de contingence, TBV et le pilotage de la performance des PME camerounaises, nous avons opté pour une enquête large par le questionnaire. Principal moyen de communication entre l'enquêteur et l'enquêté.

Le questionnaire comporte une série de questions concernant les problèmes sur lesquels on attend de l'enquêté une information.

➤ **La construction et l'administration du questionnaire :**

Conçu à partir de la synthèse issue des travaux antérieurs sur la thématique de l'étude, le questionnaire s'est construit autour des composantes de facteurs de contingences du TBV et le pilotage de la performance des PME.

Pour répondre à nos objectifs, un certain nombre de dimensions doivent être mobilisées et renseignées. Chaque dimension n'étant pas mesurable directement, elle est réduite à un ensemble de concepts qui sont mesurés par une ou plusieurs variables observées, c'est-à-dire un ou plusieurs items directement mesurables. Chaque ensemble d'items forme ainsi une échelle de mesure.

Dans la forme, nous privilégions des questions fermées, dichotomiques, à choix multiples par envoi électronique sur le site Web. Car leurs résultats offrent des réponses précises, facilitent les codifications et les analyses. En plus, ils nous permettent de bien cibler nos variables explicatives et expliquées et éliminent l'impact du chercheur et réduisent les biais dans les réponses. De plus leurs coûts d'envoi sont quasiment nuls et rapide.

En revanche, l'utilisation de questions ouvertes dans ce type de recherche nous semble inappropriée et rendent impossible la vérification de nos hypothèses. Néanmoins, nous l'utiliserons dans notre dernière question à titre de complémentarité d'information, afin de permettre aux répondants de s'exprimer par des modalités que nous aurions omises dans le questionnaire.

Une fois le questionnaire construit, il a été adressé uniquement à certains responsables de RSE ou de développement durable, responsables sécurité et qualité des PME camerounaises entre Août et Octobre 2016 par voie électronique pour un échantillon de 80 personnes.

Toutefois, notre enquête a été réalisée sous couvert d'anonymat tant en ce qui concerne la personne que l'identité des participants et de l'entreprise. Nous avons dû de ce fait, entreprendre des recherches afin d'identifier des entreprises qui affirment être vertes, la population cible et représentative de notre étude à laquelle les questionnaires étaient adressés en vue de leur renseignement. Ainsi la distribution externe de notre questionnaire était accompagnée d'une note signalétique expliquant les objectifs d'étude et garantissant la confidentialité des données. (Cf. Annexe1). Raison pour laquelle, sur les quatre vingt (80) questionnaires collectés seulement cinquante-deux (52) ont été jugés utilisables, soit un taux

de réponse de 78% et un taux de rejet de 22%. Certains questionnaires ont été retirés sciemment soit parce qu'ils comportaient un nombre élevé de données manquantes, soit parce qu'ils étaient tout simplement mal remplis ou vierges.

➤ **Les difficultés rencontrées**

Dans certaines entreprises, la plupart des dirigeants étaient en congés et d'autres par contre étaient trop occupés. Pour faire face à ces difficultés, nous avons dû insister quelquefois.

Des fois, nous étions obligés de laisser le questionnaire à l'enquêté en lui demandant d'en prendre connaissance et de le remplir s'il n'éprouvait aucune difficulté, sinon nous prenions rendez-vous, malgré les inconvénients liés aux coûts des déplacements, l'administration du questionnaire ne s'est pas fait sans heurt :

- Les lenteurs administratives pour l'administration du questionnaire à cause de l'indisponibilité des personnes habilitées.
- Le refus des enquêtés de se prononcer sur certaines questions jugées sensibles malgré l'anonymat par peur de réprimande et méfiance vis à vis de notre recherche.
- Le désir de certains responsables de ne répondre qu'en présence de l'enquêté.

Après avoir présenté notre échantillon d'étude, nous présentons ci-dessous les logiciels statistiques utilisés dans le cadre de ce travail.

IV- L'OUTIL DE TRAITEMENT DES DONNÉES : SPSS

Une fois les données recueillies sur le terrain, nous avons fait usage du SPSS statistics 20.0. (*Statistical Package for The Social Sciences*) est un logiciel de gestion et d'analyse des données statistiques. Il est utilisé, dans le cadre de cette recherche, comme un outil de traitement statistique pour la préparation de notre base de données et la génération des statistiques descriptives et l'élaboration des analyses factorielles exploratoires effectuées sur nos différentes échelles de mesure, afin d'en faciliter le traitement.

Ce logiciel est utilisé pour l'analyse en sciences sociales, plusieurs raisons justifient notre choix : la fiabilité des calculs statistiques, l'utilisation aisée, l'économie de temps.

Après avoir présenté le logiciel statistique utilisé dans le cadre de ce travail, nous présentons ci-dessous les outils nécessaires à la validation des instruments de mesure adéquats à notre recherche. Pour examiner la validité de nos échelles de mesures des variables, **une analyse factorielle** a été effectuée en deux étapes : une **analyse exploratoire** et **une analyse de régression multiple linéaire** le tout opéré sous le logiciel SPSS statistics 20.0.

L'analyse factorielle exploratoire est une première étape dans le traitement des données recommandé généralement par tous les chercheurs (Evrard et al. 1993). Elle vise à purifier le questionnaire, en supprimant des items à faible communalité, afin d'améliorer la qualité de la mesure. Pour s'assurer de la possibilité de nos données à être factorisables, certaines conditions seront vérifiées : il s'agit de vérifier l'indice Kaiser-Meyer-Olkin et le test de sphéricité de Bartlett.

Indice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) : C'est un indice d'adéquation de la solution factorielle. Il indique jusqu'à quel point l'ensemble de variables retenues est un ensemble cohérent et permet de constituer une ou des mesures adéquates de concepts.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 1. Un KMO élevé indique qu'il existe une solution factorielle statistiquement acceptable qui représente les relations entre les variables. Selon Kaiser et Rice (1974), un KMO qui atteint 0,90 est excellent ; méritoire s'il atteint 0,80 ; moyen s'il atteint 0,70 ; médiocre s'il atteint 0,60 ; faible s'il atteint 0,50 et enfin, inacceptable si celui-ci est inférieur à 0,50.

Test de sphéricité de Bartlett : Cette mesure indique si la matrice de corrélation est une matrice identité à l'intérieur de laquelle toutes les corrélations sont égales à zéro. Ainsi, l'hypothèse nulle de ce test est que les variables sont indépendantes les unes des autres.

La signification associée à ce test permet d'identifier si la matrice des corrélations diffère suffisamment d'une matrice d'identité. Si tel est le cas, la réduction des variables est autorisée. Si la « Signification » tend vers 0,000, c'est très significatif, inférieur à 0,05 significatif, entre 0,05 et 0,10 acceptable et au dessus de 0,10 rejetable. Après s'être assuré que nos données sont factorisables, pour la méthode d'extraction des facteurs qui reposent sur des considérations théoriques spécifiques reliées aux composantes de la variance totale de l'ensemble des variables de l'analyse, nous utilisons une analyse en composantes principales qui est un outil de réduction de dimension, qui permet d'extraire un minimum de facteurs qui expliquent la plus grande partie possible de la variance spécifique.

Dans notre cas, la détermination du nombre de facteurs à retenir se fera selon la règle de Kaiser. C'est la règle la plus souvent utilisée pour déterminer le nombre de facteurs à extraire. Pour simplifier notre interprétation des facteurs, la méthode de rotation utilisée sera celle de Varimax. Parce qu'elle vise à optimiser les saturations dans chaque composante en maximisant les écarts entre saturations.

Notre objectif est d'obtenir des saturations proches de 1 ou de 0 (Jolibert et al, 2006) ; plus une saturation est proche de 0, plus son lien avec le facteur est plus faible et plus une saturation est proche de 1, plus son lien avec le facteur est plus fort. Pour évaluer la cohérence

interne de l'échelle, nous utilisons les coefficients «a » de Cronbach (Cronbach, 1951). Rendu à ce niveau afin de tester nos hypothèses, nous aurons recours à l'analyse de régression multiple linéaire. Les critères retenus seront : L'analyse du coefficient de détermination R², L'analyse de la variance, L'analyse des coefficients de la régression.

Tableaux récapitulatifs des échelles de fiabilité de toutes variables de l'étude (Annexe 2)

Récapitulatif de traitement des observations

		N	%
Observations	Valide	51	98.1
	Exclus ^a	1	1.9
	Total	52	100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016

Après avoir présenté les tests retenus pour examiner la validation de nos échelles de mesures, nous présentons ci-après, les résultats et les analyses de ces tests. Le présent chapitre était consacré à la méthodologie empruntée dans le but de répondre à un notre question de recherche, et à montrer les emboitements existants dans les rapports se vivant ou se pratiquant entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans les PME camerounaises. Pour comprendre les raisons plus au moins partielles pour lesquels cet outil d'éco-comptabilité ou de contrôle de gestion fait l'objet de différenciation dans nos entités.

L'objet de cette partie consistait à identifier les facteurs susceptibles d'influencer les pratiques de tableaux de bord verts des PME. Deux types de contingences ont été identifiés, lors de la revue de la littérature : la contingence organisationnelle et la contingence comportementale. Nous avons présenté et discuté le cadre conceptuel et théorique de notre recherche. À l'issue de l'analyse de la littérature, nous avons construit un modèle explicatif des pratiques des tableaux de bord vert des PME.

Dans un premier temps, nous avons présenté les mesures des variables du modèle, la procédure de collecte des données et les caractéristiques de terrain d'observation. Nous avons vérifié également la fiabilité et la validité des échelles de mesure relatives aux facteurs de contingence de notre échantillonnage étudié. Le choix des variables a été justifié et les relations qui ont fait l'objet d'une étude approfondie ont été présentées sous forme d'hypothèses qu'il convient maintenant de tester.

CHAPITRE IV :

ANALYSES RELATIONNELLES ENTRE LES PRATIQUES DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DANS LES PME CAMEROUNAISES

Dans ce prochain chapitre IV, nous présentons et discutons les résultats des analyses de données ayant pour principal objectif de construire des instruments de mesure fiables, tester les hypothèses et générer un modèle de recherche empiriquement valide.

À ce niveau de notre étude, la tâche qui nous incombe est de présenter les résultats du dépouillement informatisé des questionnaires. Il s'agira d'interpréter en premier lieu les résultats présentés sous forme de tableaux et de diagrammes dont certains seront présentés en annexe, puis de les analyser.

D'autre part dans cette analyse, nous pourrions mieux cerner les limites de l'étude et ressortir nos recommandations.

SECTION 1 ; PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

La présentation des divers résultats et leur analyse ne relèveront pas du hasard, précisons qu'à chaque technique d'analyse, répond une utilisation d'outils de traitement bien précise.

Pour l'analyse du questionnaire, divers outils peuvent être utilisés dans le cadre de l'étude, les outils statistiques pour lesquels nous avons opté pour une analyse de régression multiple linéaire.

Ensuite, nous vérifions la fiabilité de nos instruments de mesure. De là, les résultats de l'enquête seront présentés suivant un ordre thématique et sous forme de graphique, accompagnés de commentaires visant à apporter des éclaircissements afin d'en restituer l'économie.

I- PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUÊTE ET INTERPRETATION :

Pour des besoins d'analyse de données et afin d'en faciliter la présentation, nous précisons les résultats concernant d'abord les caractéristiques de notre échantillon. Puis, nous procéderons à un découpage de notre thème d'étude en variables.

I.1- Caractéristiques de l'échantillon :

L'échantillon est, rappelons-le, ce groupe qui devra représenter en miniature l'ensemble plus vaste concerné par le problème de la recherche.

Dans le cadre de notre travail, l'échantillon a été prélevé auprès de différents responsables de contrôle de gestion des entreprises qui épousent la culture de développement durable dans certaines régions du Cameroun et qui élaborent ou font usages du tableau de bord dans le cadre du développement durable dans leur organisation.

I.2- Présentation des variables par thématique :

D'une manière générale, une variable est un attribut, un trait ou une caractéristique observable et évaluable à laquelle on peut attribuer diverses propriétés.

Pour notre travail, nous distinguons deux variables :

- Facteurs de contingences (variable indépendante)
- Pilotage de la performance des PME (variable dépendante)

Ainsi fait, nous avons privilégié une présentation des tris à plat issue de nos variables prises de façon univoque.

De ce fait, la présentation de ces variables se fera par thématique.

I.2.1- Thème 1 : les facteurs de contingences ;

Les facteurs de contingences ont été mesurés par la variable que nous subdivisons en deux :

❖ Au niveau des facteurs de contingences organisationnelles

Ici les items mesurés sont :

- La taille d'entreprise ;

Comme il a été précisé dans la première partie de ce chapitre, la taille de l'entreprise a été évaluée par le nombre de salariés permanents.

Pour notre recherche et par manque de données qualitatives et quantitatives détaillées sur les structures financières des PME étudiées.

Cette dernière a été distribuée en trois classes d'intervalle croissant dans le tableau7 ci-après ainsi constitué.

Tableau 7 : Q-3 : Répartition des d'employés des PME par taille sur une base annuelle.

	1-25 (1)		25-50 (2)		50-100 (3)		0	±
	I	%	Z	%	Z	%		
a) Employés permanents	40x	76,92	11x	21,15	1x	1,92	1,25	0,48
b) Employés saisonniers	4x	7,69	6x	11,54	42x	80,77	2,73	0,60

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

À la lecture de ce tableau, nous notons que la tranche d'employés saisonniers est la plus importante dans les PME, elle est comprise dans une tranche de fréquence comprise entre **50 et 100 salariés** avec une petite prédominance de **80.77% de salariés**.

Raison pour laquelle ces utilisateurs n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un outil de contrôle de gestion, parce que la majorité des employés permanents dans les PME sont de **faibles effectifs** facile à manger. .

- Le type d'entreprise

Les résultats du tableau 8 ci-après nous renseignent sur les types d'entreprises les plus reconnues au Cameroun.

Tableau 8 : Q-1 : Répartition des PME par type de statut juridique, ou raison sociale.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Société Anonyme(SA)	19	35,2	36,5	36,5
	Société à Responsabilité Limitée (SARL)	31	57,4	59,6	96,2
	Société en Commandités par action(SCA)	1	1,9	1,9	98,1
	Société en participations	1	1,9	1,9	100,0
	Total	52	96,3	100,0	
Missing	System	2	3,7		
Total		54	100,0		

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

Notre échantillon regroupe différentes formes juridiques à travers les constatations suivantes : Sur 52 PME, 31 ont un statut juridique de société à responsabilité limitée (SARL) soit l'échantillon dominante (59,6%). Et 19 sociétés anonymes (SA) soit un taux de 36,5%. Ceci traduit que la majorité des PME vertes sont des sociétés à responsabilités limitées.

- **Le secteur d'activité :**

Nous avons répertoriés trois types d'activités (industrie, commerce et services) qui sont significativement représentées par les PME impliquées dans le développement durable du graphe ci-après.

Graphique 2 : Q-2 : Répartition des entreprises verte par nature des activités.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

De ce premier découpage, il ressort que 53,8 % des PME de notre échantillon œuvrent dans le secteur d'activités industrielles et représentent le secteur d'activité le plus prépondérant chez les PME, tandis que 13.5 % des PME sont dans le secteur d'activités commerciales contre 30,8 % des PME qui sont dans un secteur d'activités basées sur des services plus ou moins élevés.

À travers ces chiffres, on constate une prédominance des PME du secteur d'activités industrielles par rapport aux autres activités (commerciale et service).

- **La structure :**

Dans les graphiques qui suivront nous nous sommes intéressés particulièrement à la spécialisation, la formalisation et la décentralisation des PME vertes.

o **Le degré de spécialisation des tâches**

Pour mesurer le degré de spécialisation des tâches nous avons posés la question ci-après.

Graphique 3 : Q-4 : Répartition des PME par le degré de spécialisation de leurs tâches.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016

En bref le graphique 2 montre que 63,5% des PME ont une spécialisation proportionnelle à leur taille, plus les tâches sont spécialisées et clairement spécifiées ainsi que les critères de performance bien spécifiés, plus les PME mettent sur pied ou élaborent des paliers organisationnels et des départements. Par contre 7.7% représente les PME ne disposant pas de description formelle de tâches à cause d'une faible spécialisation des tâches due probablement à la polyvalence de leurs salariés. En effet, nous relevons aussi que 28.8, % des PME disposent d'un degré de spécialisation des tâches spécifiées plus ou moins élevées.

○ **Le degré de formalisation :**

Pour mesurer le degré de formalisation des tâches et des règles et des procédures, nous avons posés la question dans le tableau 11 ci-après.

Tableau 9 : Q-5. Répartition des PME par degré de formalisation de leurs tâches.

	Ils (elles) ne sont pas défini(e)		2. colonne		3. colonne		4. colonne		Ils (elles) sont clairement défini(e)s spécifié		Ø	±
	(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)		
Les fonctions	Σ 1x	1,92	Σ 3x	5,77	Σ 1x	1,92	Σ 20x	38,46	Σ 27x	51,92	4,33	0,92
Les règlements et procé...	Σ 3x	5,77	Σ 2x	3,85	Σ 2x	3,85	Σ 18x	34,62	Σ 27x	51,92	4,23	1,10
Les objectifs de perform...	Σ 1x	1,92	Σ 2x	3,85	Σ 2x	3,85	Σ 13x	25,00	Σ 34x	65,38	4,48	0,90

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

À l'issue des résultats, il apparaît à l'analyse du degré de formalisation des tâches que 65,38% des PME ont un degré de formalisation des tâches et des objectifs de performances élevés contre 51,92,5% pour les PME, qui ont des fonctions, des règlements et procédures clairement définies, mais moins élevés. On constate donc en général que les formalisations des tâches dans les PME influencent de manière déterminante leur structure.

○ **Degré de décentralisation verticale**

Comme il a été précisé avant, le degré de décentralisation verticale permet de localiser le niveau auquel se prennent les décisions.

La question du tableau suivant illustre cela ;

Tableau10 : Q-10 : Répartition des PME par niveau hiérarchique de prise de décisions.

Nombre de participants : 52

	Cadre opérationnel (1)		Cadres fonctionnels (2)		Direction générale (3)		Moyenne arithmétique (0)		Écart-type (±)
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	0	±	
Choix des investissements durable	-	-	2x	3,85	50x	96,15	2,96	0,19	
Décisions opérationnelles	40x	76,92	5x	9,62	7x	13,46	1,37	0,71	
Développement ou lancement de nouve...	-	-	7x	13,73	44x	86,27	2,86	0,35	
Embauche et licenciement du persone...	-	-	6x	11,76	45x	88,24	2,88	0,33	

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

Il en ressort que les prises de décisions dans les PME sont très faiblement décentralisées. En effet, 96,15% des décisions relèvent d'une centralisation de l'autorité décisionnelle de la direction générale (contre 76,92% des décisions provenant des directions opérationnelles des PME et 13,73% issues des directions fonctionnelles des PME).

Cela dit, le degré de décentralisation verticale dans les PME est " très faible" probablement à cause de l'existence d'un management de proximité très personnalisé.

○ **Degré de décentralisation horizontale**

Comme il a été noté précédemment, le degré de décentralisation horizontale se rapporte à la participation des différents responsables de l'entreprise à la prise de décision.

Tableau11 : Q-7 : Perceptions des dirigeants par degré de consultation avant mise en application des décisions des collaborateurs.

Nombre de participants : 52

	Pas du tout d'accord		plutôt pas d'accord		plutôt d'accord		totalement d'accord		Moyenne arithmétique (0)		Écart-type (±)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Σ	%	Σ	%	0	±	1	2	3	4
a) Vous participez à la prise de to...	10x	19,23	13x	25,00	20x	38,46	9x	17,31	2,54	1,00				
b) Vous ne prenez de décisions i...	5x	9,62	9x	17,31	28x	53,85	10x	19,23	2,83	0,86				
c) Vos collaborateurs vous consul...	3x	5,77	6x	11,54	32x	61,54	11x	21,15	2,98	0,75				
d) Vous laissez vos collaborateurs...	3x	5,77	9x	17,31	33x	63,46	7x	13,46	2,85	0,72				

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

D'après le tableau ci-haut, les prises de décision dans 63,46 % PME sont plutôt d'accord avec une décentralisation horizontale lorsqu'il s'agit de laisser les collaborateurs prendre seuls les décisions qui relèvent de leur domaine de responsabilité.

Seulement 21,15% des PME totalement d'accord contre 25% des PME plutôt pas d'accord ont un degré de décentralisation horizontale de la prise de décision "moyen" ou "élevé". En effet, 5,77% des PME pas du tout d'accord ont un degré de décentralisation horizontale "très faible".

- L'environnement

Ainsi, pour mesurer l'environnement, nous avons posé les questions suivantes :

Graphique4 : Q-8 : Perceptions de la stabilité de l'environnement économique.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

L'incertitude de l'environnement fait l'objet de nombreuses évaluations en tant que facteur de contingence des systèmes de contrôle de gestion.

Les résultats montrent que la majorité des PME (63%) reconnaît avoir un environnement externe "instable" (contre 25% pour les PME qui sont Très instables). Seules 2% des PME jugent que leur environnement externe est très dynamique ou dynamique (Graphique 4).

Graphique5 : Q-8 : Perceptions de la stabilité de l'environnement technologique.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016

Les résultats montrent que la majorité des PME (55,8%) reconnaît avoir un environnement externe "très dynamique" contre 42,3% des PME qui pensent avoir un environnement externe "dynamique". Seules 1,9% des PME jugent leur environnement externe instable.

L'analyse globale des deux dimensions détaillées qui mesurent le degré de dynamisme de l'environnement révèle que c'est la difficulté à prévoir des actions, les comportements des concurrents sur le marché, les goûts et les préférences des clients qui rendent le dynamisme de l'environnement externe incertain dans la mesure du possible.

L'informatisation

Dans cette partition pour mesurer l'informatisation, nous avons posé la question suivante :

Graphique 6 : Q-9 : Répartition des PME par niveau d'informatisation des activités.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

Suite à notre Graphique 5 ci-après, la majorité des PME (90,30%) disposent d'un degré de l'informatisation "élevé" ou "très élevé" qui s'adapte aux changements considérables et contribue au développement de dispositifs de tableaux de bord verts dans ces PME (contre 9.60% des PME qui représentent une faible proportion n'intégrant pas vraiment des nouvelles technologies de l'information dans leurs enseignes, donc leurs tableaux de bord verts seraient probablement statiques et firmo-centrés.

❖ **Au niveau des facteurs de contingences comportementales**

Ici les items mesurés sont aux nombres de deux à savoir :

- La formation

- Le style de décision

- **La formation :**

Pour mesurer le type de formation du dirigeant, nous avons posé la question suivante :

Tableau12 : Q-6 : Type de formation gestionnaire en développement durable.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OUI	14	26,9	26,9	26,9
	NON	38	73,1	73,1	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

Dans le tableau 12 nous distinguons deux types de formation ; le type gestionnaire et le type non gestionnaire. Sur 52 participants à l'étude la majorité des contrôleurs de gestions des PME (73,1%) ont une formation de type gestionnaire avec des qualifications ou encore des connaissances en DD. À contrario, seuls 26,9% n'ont pas une formation de ce type.

- **Le style de décision ;**

Pour le style de décision, deux groupes d'éléments servent à le caractériser, il s'agit des ;

o **Caractéristiques de l'information utilisée.**

Pour évaluer les caractéristiques de l'information utilisée, trois questions sont posées :

Graphique 7 : Q.11 : Prise des décisions de DD sur la base de l'intuition.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

L'analyse détaillée des dimensions qui mesurent cette variable nous a permis de percevoir qu'il existe une hétérogénéité. Soit 51.92% des décisions en DD sont prises par intuition, probablement parce que le concept semble encore inconnu des dirigeants de certaines PME.

Graphique 8 : Q.12 : Organisation de séminaires de formation ou de réflexion du personnel.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

La quasi-totalité admettent organiser des séminaires de formation ou de réflexion du personnel sur une base d'une à deux fois par ans.

Soit 44.23% de PME contre 7,69% des PME qui les organisent plusieurs fois l’an. En effet, 30.77 % des PME en moyenne réagissent plutôt ponctuellement et par contre 17,21%des PME n’y songent même pas.

Tableau13 : Q.13 : Préférences en matière d’informations environnementales

Nombre de participants : 52

gauche	1		2		3		4		droite	Moyenne arithmétique (Ø)	Écart-type (±)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		Ø	±
Je préfère disposer d'une quanti...	16x	31,37	6x	11,76	7x	13,73	22x	43,14	Je préfère disposer d'une quanti...	2,69	1,32
Je préfère une information écrit...	27x	51,92	9x	17,31	7x	13,46	9x	17,31	Je préfère une information orale...	1,96	1,17
Je préfère une information prétr...	13x	25,49	15x	29,41	4x	7,84	19x	37,25	Je préfère une information brute...	2,57	1,24
À l'issue du traitement de l'infor...	32x	61,54	8x	15,38	4x	7,69	8x	15,38	À l'issue du traitement de l'infor...	1,77	1,13

Source : Enquêtes 29 octobre 2016.

Nous mentionnons une grande hétérogénéité des caractéristiques de l’information utilisée par les dirigeants des PME. La plupart des dirigeants préfèrent disposer d’une quantité d’informations importantes et détaillées, non agrégées (43,14%). En effet, la majorité des dirigeants de PME (51,92%) préfèrent une information écrite (contre 37,25% des dirigeants des PME en moyenne qui préfèrent une information brute, non structurée, présentée en version initiale). Or 61,54% de la quasi-totalité des dirigeants des PME à l’issue du traitement de l’information, optent pour plusieurs solutions confrontées en vue d’une décision finale.

- **Degré de supervision personnelle des tâches.**

Tableau14 : Q.14 : supervision personnelle des tâches de développement durable.

	Jamais		Ponctuellement (uniquement quand des problèmes précis se posent)		Parfois (2 à 3 fois par an)		Souvent		Moyenne arithmétique (Ø)	Écart-type (±)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)		
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Ø	±
Mettre en œuvre et surveiller les...	10x	19,23	18x	34,62	18x	34,62	6x	11,54	2,38	0,93
Conseiller les cadres dirigeants s...	5x	9,62	24x	46,15	6x	11,54	17x	32,69	2,67	1,04
Faire le suivi des budgets attribu...	5x	9,62	11x	21,15	11x	21,15	25x	48,08	3,08	1,04
Promouvoir la sensibilisation et l...	22x	42,31	20x	38,46	10x	19,23	-	-	1,77	0,76
Analyser et effectuer des vérific...	8x	15,38	16x	30,77	19x	36,54	9x	17,31	2,56	0,96

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

Il se dévoile une forte proportion des dirigeants de PME qui préfèrent superviser personnellement leurs tâches de manière plus ponctuelle.

En effet, 38,46% des dirigeants des PME préfèrent promouvoir la sensibilisation et la formation à l'environnement auprès du public (contre 0% des dirigeants des PME) de façon "nulle" ou "moyen" dans les autres proportions de l'échantillon.

I.2.2- Thème 2 : les caractéristiques des tableaux de bord vert (TBV) ;

Les facteurs des caractéristiques des TBV ont été mesurés par les deux variables suivantes :

- Le degré de réactivité ;

Le degré de réactivité se mesure dans notre cas, par l'intermédiaire des dimensions suivantes :

Graphique 9 : Q.17- Le délai de production des tableaux de bord verts

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

La plupart des contrôleurs de gestions des PME affirment que la production d'un tableau de bord vert s'étale sur une période de 1 à plusieurs mois soit 34% en moyenne et seulement 2% estiment ce délai de production à plusieurs jours dans le pire des cas.

Graphique10 : Q.18- Fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV.

Source : Enquêtes du 29 octobre 2016.

SECTION II : DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION

L'une des premières préoccupations de notre travail a consisté à nous rassurer que les facteurs de contingences, les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance des PME étaient une préoccupation ou alors avaient une importance au sein des entreprises.

De ce point de vue, nos interlocuteurs avaient été amenés à définir d'abord les concepts clefs de façon opérationnelle. Rendu à ce niveau de la recherche, après avoir présenté les tests retenus pour examiner la validation de nos échelles de mesures, nous présentons ci-après, les résultats de ces tests.

Nous procéderons à l'analyse en premier lieu des résultats présentés sous forme de tableaux et de diagrammes dont certains avaient été présentés en annexe ensuite nous les discuterons.

D'autre part dans cette analyse et discussion, nous pourrions mieux cerner les limites de l'étude et ressortir nos recommandations.

I. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ET OBSERVATIONS

I.1. Analyse de pilotage de la performance des PME

Afin d'analyser le pilotage de la performance des petites et moyennes entreprises, nous avons utilisé trois batteries d'indicateurs à savoir :

Le degré d'utilisation des tableaux de bord verts, la diversité du champ d'application et le degré d'utilité des tableaux de bord verts.

En ce qui concerne la première variable (degré d'utilisation) cinq items sont censés mesurer le pilotage de la performance des petites et moyennes entreprises.

La mesure a été faite sur une échelle à trois points allant de 1=Utilisation de faible importance, 2= Utilisation moyenne à 3= Utilisation importante. La statistique descriptive est la suivante :

Tableau N°16 : statistiques

	a) vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	b) suivre et surveiller les performances de l'entreprise (coûts, qualités) qui présentent un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	c) contrôler à distance le travail du personnel	d) prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaires, de trésorerie)	e) expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	Alpha de Cronbach
N	52	52	52	51	52	0,878
é	0	0	0	1	0	
Moyenne	2.40	2.25	1.58	1.20	2.12	
Médiane	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	
Mode	3	3	2	1	2	
Écart-type	.891	.905	.499	.401	.784	
Minimum	1	1	1	1	1	
Maximum	3	3	2	2	3	

Source : Tests SPSS statistics 20 du 01 novembre 2016.

Les caractéristiques de tendance centrale indiquent un degré d'utilisation important pour les items a et b. Un degré d'utilisation moyen pour c et e. Et enfin un degré faible pour d.

La valeur de l'alpha de Cronbach (0,878) traduit bien la fiabilité des items retenus. Afin de retenir l'item qui caractérise au mieux le degré d'utilisation, nous avons opté pour une analyse factorielle. Elle s'est effectuée ici, après **rotation varimax (KMO = 0,760, test Barlett = 0,000)** a convergé vers un seul facteur.

Ce facteur traduit bien l'unidimensionnalité des degrés d'utilisation des TBV (68,840% de la variance totale expliquée). Pour apprécier la validité des échelles et des dimensions issues de l'analyse en composantes principales, certaines statistiques ont été calculées :

- **Le test de sphéricité de Barlett** : il est utilisé pour tester l'hypothèse que les variables de la population ne sont pas corrélées. La significativité de ce test révèle une corrélation entre variables et par conséquent l'existence d'un certain nombre de facteurs ;
- **Mesure de l'indice d'adéquation (MSA) Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)** : c'est l'indice utilisé pour évaluer l'adéquation de l'analyse factorielle, laquelle est révélée par des valeurs élevées. Pour cet indice, une valeur comprise entre **0,5 et**

0,7 est considérée comme médiocre, si elle est comprise entre 0,7 et 0,8 elle est jugée bonne, enfin si elle se situe entre 0,8 et 0,9 ou au-delà elle est considérée comme superbe ;

- **Le coefficient alpha ou l'alpha de Cronbach :** Ce coefficient varie de 0 à 1, et une valeur de 0,6 ou moins indique en général une fiabilité de cohérence interne non satisfaisante.

Les résultats de l'analyse en composante principale sont résumés dans le graphique ci -après :

Tableau N°17 : Matrice des composantes

	Composante
	1
Expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	.936
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	.914
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présentent un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	.914
contrôler à distance le travail du personnel	.836
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaires, de trésorerie)	.442

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016.

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales

a. 1 composante extraite

Tous les items traduisent l'unidimensionnalité du facteur de degré d'utilisation des TBV, mais l'item qui explique au mieux cette unidimensionnalité est celui qui est le plus éloigné de l'axe factoriel à savoir « Expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver ». C'est cet item qui fera l'objet de nos analyses multi variées.

I.2. Influence des facteurs de contingences sur le degré d'utilisation des TBV

Il s'agit pour nous de tester l'hypothèse H1 selon laquelle « les facteurs de contingences entretiennent une relation directe et significative avec les caractéristiques du TBV ou sur le degré de sophistication du TBV dans ces organisations ».

Afin de tester cette hypothèse, nous avons eu recours à l'analyse de régression multiple linéaire. Nous analyserons le test de notre hypothèse en trois étapes :

- L'analyse du coefficient de détermination R^2
- L'analyse de la variance
- L'analyse des coefficients de la régression

1) L'analyse du coefficient de détermination R^2

Le R^2 (coefficient de détermination) donne une idée du pourcentage de variabilité de la variable à modéliser, expliqué par les variables explicatives. Plus ce coefficient est proche de 1, meilleur est le modèle.

Tableau N°18 ; Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques				
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl2	Sig. Variation de F
1	.733 ^a	.537	.424	.594	.537	4.759	10	41	.000

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016.

a. Valeurs prédites : (constantes), Vous participez à la prise de décision, Quel est la nature des activités de votre organisation verte, Quel est le degré des définitions suivantes dans l'entreprise ? Les fonctions, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation, Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable ?

Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation, De quel type est votre entreprise ? Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâches dans votre organisation, Quel est le degré des définitions suivantes dans l'entreprise ? Les objectifs de performance, Quel est le degré de définition suivantes dans l'entreprise ? Les règlements et procédures.

Dans notre cas, 53,7 % de la variabilité du degré d'utilisation des TBV est expliquée par les facteurs que nous avons supposés dans le cadre de notre analyse théorique.

Nous testerons à ce niveau si nous pouvons considérer que les variables explicatives sélectionnées (taille de l'entreprise, activité de l'entreprise, environnement, formation et style de décision) apportent une quantité d'information significative au modèle (hypothèse nulle H0) ou non.

En d'autres termes, c'est un moyen de tester si la moyenne de la variable à modéliser (degré d'utilisation des TBV) suffirait à décrire les résultats obtenus ou non.

Tableau N°19 ; Analyse de variance (ANOVA) ^a

Modèle	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
Régression	16.819	10	1.682	4.759	.000 ^b
Résidu	14.489	41	.353		
1 Total	31.308	51			

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016.

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

b. Valeurs prédites : (constantes), Vous participez à la prise de décision, Quelle est la nature des activités de votre organisation verte, Quel est le degré de définitions suivants dans l'entreprise ? les fonctions, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation, Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation, De quel type est votre entreprise ?, Actuellement, qu'est-ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâche dans votre organisation, Quel est le degré des définitions suivantes dans l'entreprise ? Les objectifs de performance ? Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise ? Les règlements et procédures.

Notre p-valeur (sig), est inférieure au seuil d'erreur qui est égale à 5%. En d'autres termes, si nous estimons que notre modèle contient des erreurs, nous prenons un risque très inférieur à 5% en affirmant que les variables explicatives apportent une quantité d'information significative au modèle.

L'analyse des coefficients de la régression nous permet d'avoir les informations suivantes :

Tableau N° 20 ; récapitulatif de l'analyse des coefficients de la régression

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.	Statistiques de colinéarité	
	A	Erreur standard	Bêta			Tolérance	VIF
(Constante)	4.632	1.406		3.295	.002		
De quel type est votre entreprise ?	-.172	.138	-.176	-1.244	.221	.564	1.773
Quel est la nature des activités de votre organisation verte	-.229	.090	-.278	-2.536	.015	.942	1.061
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation	-.252	.193	-.155	-1.308	.198	.808	1.238
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation	.134	.208	.102	.646	.522	.449	2.226
Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâches dans votre organisation	-.141	.138	-.153	-1.024	.312	.504	1.984
Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise ? les fonctions	-.050	.162	-.059	-.308	.760	.309	3.241
Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise ? les règlements et procédure	.062	.140	.087	.441	.662	.293	3.419
Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise ? les objectifs de performance	-.157	.145	-.179	-1.084	.285	.412	2.426
Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable ?	-1.127	.255	-.644	-4.422	.000	.532	1.880
Vous participez à la prise de décision	.174	.101	.222	1.729	.091	.684	1.462

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016.

D'abord, pour ce qui concerne la significativité des variables, seules « la nature des activités de l'organisation » et « la formation en développement durable » permettent d'expliquer de manière significative le degré d'utilisation des TBV. Donc toutes les autres variables ne seront pas retenues pour le modèle de régression.

Notre modèle d'équation de la droite de régression s'écrit :

$$Y = 4,632 - 0,229 X_1 - 1,127 X_2 + e.$$

Autrement dit : Degré d'utilisation des TBV = 4,632 - 0,229 nature d'activités de l'organisation - 1,127 formation en développement durable + e.

En somme, le signe du coefficient Bêta indique le sens de l'influence de la relation d'où notre hypothèse alternative est conforme avec les résultats c'est-à-dire que nos résultats confirment que : « **les facteurs de contingences entretiennent une relation directe et significative avec les caractéristiques du TBV ou sur le degré de sophistication du TBV dans ces organisations** ».

II. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DU TABLEAU DE BORD VERT SUR LE PILOTAGE ET LA PERFORMANCE DES PME

Il s'agira ici pour nous de tester notre deuxième hypothèse selon laquelle ; « **Le degré de relation entre les caractéristiques des TBV et le pilotage de la performance des PME est fonction du degré de relation entre les facteurs de contingence et les caractéristiques des TBV dans les PME camerounaises** ».

Pour ce faire nous allons procéder comme dans l'hypothèse précédente à une modélisation à travers une régression linéaire multiple.

1. Analyse du modèle de régression

Tableau N° 21 ; Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques				
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl 2	Sig. Variation de F
1	.744 ^a	.553	.524	.540	.553	19.005		46	.000

Source : Tests SPSS statistics 20. Du 01 novembre 2016.

Dans notre seconde hypothèse, 55,3 % de la variabilité du pilotage de la performance des PME est expliquée par les facteurs que nous avons supposés dans le cadre de notre analyse théorique.

Les 44,7 autres pourcent sont expliqués par des facteurs qui ne prennent pas en compte notre modèle. Ceci peut constituer des voies futures pour la recherche.

2. Analyse de la variance

Tableau N°22 ; Analyse de variance (ANOVA) ^a

Modèle	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
Régression	16.615	3	5.538	19.005	.000 ^b
Résidu	13.405	46	.291		
1 Total	30.020	49			

Source : Tests SPSS statistics 20 du 01 novembre 2016.

Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

Valeurs prédites : (constantes), Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?, Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?, Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV ?

Le test de Fisher est statistiquement significatif. Ce qui signifie que les caractéristiques du TBV (fréquence de production, délai de production, degré d'intégration) ont une influence sur le degré d'utilisation des TBV.

3. Analyse des coefficients de régression

Tableau N° 23 ; Récapitulatif des analyses des coefficients de régression

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.	Statistiques de colinéarité	
	A	Erreur standard	Bêta			Tolérance	VIF
(Constante)	1.600	.273		.858	.000		
Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts ?	-.180	.062	-.287	-2.879	.006	.978	1.022
Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV ?	.344	.055	.671	6.299	.000	.854	1.171
Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans votre TBV ?	-.054	.114	-.051	-.477	.635	.854	1.171

Source : Tests SPSS statistics 20 du 01 novembre 2016.

Parmi les variables retenues par notre modèle théorique, seule la variable « degré d'intégration des indicateurs » présente une significativité supérieure à 5% (63,5%). Elle ne permet donc pas de rejeter l'hypothèse nulle.

Notre modèle ne retient que les deux autres variables. Notre modèle d'équation de la droite de régression s'écrit :

$$Y = 1,600 - 0,180 X_1 + 0,344 X_2 + e$$

Autrement dit ;

Degré d'utilisation des TBV = 1,600 - 0,180 délai de production des TBV + 0,344 fréquence de production + e.

En somme nos deux modèles étant validés, nous concluons que nos deux hypothèses H1 et H2 sont valides, ainsi que la vérification/ véracité de notre hypothèse générale. Après avoir effectué une analyse critique de nos enquêtes, il sera question pour la suite, de procéder à la discussion des résultats de la recherche et de proposer quelques perspectives d'améliorations.

III. DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION :

Il est question ici de présenter les résultats du test de l'ensemble des hypothèses de recherche que nous avons obtenues en utilisant **les méthodes d'équations factorielles** dans nos différentes hypothèses du modèle, après re-spécification de celui-ci.

III.1- Discussion des Résultats :

L'analyse de nos résultats se fera dans un ordre global en regroupant nos deux thématiques. Le test du modèle d'analyse factorielle nous a permis d'aboutir à quatre relations statistiquement significatives (sous -hypothèse : H.0.a ; H.0.c ; H.0.d ; H.0.e) parmi les six proposées.

Après avoir synthétisé les résultats des tests des hypothèses de recherche, nous présentons à présent les conséquences théoriques des résultats de la recherche. Il s'agit à ce niveau de donner une réponse aussi catégorique que possible à la question qui a motivé la recherche : prouver l'existence d'une relation positive ou rapports d'influences qui se vivent ou se pratiquent entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ses PME. Mais aussi de montrer la pertinence et la place du tableau de bord vert dans le pilotage de la performance des PME.

Plusieurs influences théoriques peuvent être tirées à la lecture de ces résultats de recherche notamment :

- Les pratiques du tableau de bord vert des PME industrielles sont plus sophistiquées que celles des PME des autres types de secteur d'activités (commerciales, services), au fur et à mesure que les PME décentralisent leur structure leur degré de sophistication des pratiques de leurs tableaux de bord verts s'élève plus.
- L'incertitude de l'environnement se complexifie, conjointement avec le degré de sophistication des pratiques de tableaux de bord verts dans ses organisations. Et il s'avère que ces indicateurs ne sont pas bien connus de leurs utilisateurs.
- Les tableaux de bord verts sont des outils complémentaires à certains comme le budget. Autrement dit, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques budgétaires pour réussir l'implantation du tableau de bord vert.
- Les tableaux de bord verts développés en contexte de PME visant à intégrer le développement durable à leur gestion sont encore jusqu'à maintenant davantage destinés aux grandes organisations. Car celles-ci possèdent les ressources nécessaires à la mise en place de systèmes sophistiqués de gestion durable, qui est

un phénomène influencé par la recherche de légitimité auprès de la société civile, par l'image et la recherche de performance économique. Alors plus la taille d'entreprise est grande, plus ses tableaux de bord verts tendent à être sophistiqués.

- Le tableau de bord vert n'est pas un outil généralisable et utilisable dans n'importe quelle situation contextuelle, il doit plutôt s'adapter dans un contexte spécifique et précis en fonction des exigences du milieu. Ainsi, les caractéristiques des TBV sont affectées par les conditions organisationnelles, comportementales, socio-économiques et culturelles existantes selon le cadre de l'organisation.

Les résultats du test montrent que ces deux facteurs influencent positivement ou négativement les caractéristiques de TBV. Certains impacts des facteurs de contingence sur les caractéristiques des TBV apparaissent inattendus.

C'est le cas de l'impact du facteur « Environnement ». Ces résultats inattendus exigent une attention particulière dans les recherches futures. En approfondissant la conclusion précédente, l'on peut affirmer que **la place du tableau de bord vert dans le pilotage de la performance est contingente**. Il doit être adapté aux exigences des facteurs organisationnelle (taille, type d'activité, structure, informatisation) et comportementale (type de formations des dirigeants, style de décisions) de l'entité.

De plus, il est plus utilisé par des sociétés à responsabilité limitée (SARL), issues du secteur industriel par rapport aux secteurs d'activités commerciales et services, la spécialisation de cet outil est proportionnelle en fonction de la taille de l'organisation et ne nécessite pas toujours avoir des paliers organisationnels et des départements dans l'entreprise.

Toutefois, son degré de décentralisation verticale est "très faible", dans ses PME camerounaises probablement à cause de l'existence des pratiques d'un management de proximité (propriétaire-dirigeant) à l'africaine très personnalisé, une stratégie intuitive et réactive basé sur le « ça dépend » qui y règnent généralement.

Dans la majorité des cas le développement durable des PME camerounaises se développent dans l'informel, le faible volume d'activités, la faiblesse des ressources financières et la faible taille de ces organisations soutiennent l'argumentaire du pourquoi le tableau de bord vert dans les PME camerounaises semble inapproprié, parce qu'étant statique et firmo-centré, il est difficile pour cet outil de suivre les changements environnementaux et faire des prévisions certaines dans les organisations. Ainsi dans des conditions contingentes incompatibles, le tableau de bord vert des PME est moins sophistiqué, sa place dans le pilotage de la performance des ses entités est donc moins importante.

En revanche, dans des conditions contingentes compatibles il devient plus sophistiqué, par conséquent sa place dans le pilotage de la performance des PME devient importante. Du coup disposer d'un TBV dans les PME camerounaises ne serait pas pertinent. Malgré, son importance et sa place dans le pilotage de la performance de ceux-ci.

IV. APPORTS DE LA RECHERCHE

Les apports de la recherche peuvent être regroupés dans deux domaines -celui de la théorie et celui de la pratique du contrôle de gestion environnementale ou écomptabilité.

IV .1. Apports théoriques

Les apports théoriques de ces hypothèses à travers leurs résultats souhaités nous ont permis de comprendre et de voir dans quelle mesure va-t-on résoudre la complexité de notre problématique, qui s'inscrit dans une logique cumulative et qui vient enrichir les travaux antérieurs traitant des pratiques de tableaux de bord des PME.

Notre analyse s'est axée sur le potentiel hypothétique de ces facteurs qui influencent et expliquent les pratiques du tableau de bord vert dans nos organisations en tant qu'outil de contrôle et à la tentative de définir sa place dans le pilotage de la performance des PME Camerounaises. En termes de nouvel apport, notre modèle s'est fondé sur la théorie de contingence associée à la théorie néo-institutionnelle et la théorie du capital social, elle apporte une explication fiable à notre problématique parce que prises isolément, ces trois théories sont dans l'incapacité de mieux expliquer ce phénomène, alors que leur combinaison apporte une explication large et plus fiable. Il y a là de belles opportunités pour les chercheurs et un réel besoin pour les praticiens.

Le défi personnel dans cette tâche était de faire un pas de plus dans l'étude théorique et empirique du nouvel outil, permettant de répondre à cette problématique émergente, qui mine encore nos PME. L'analyse menée ici se situe donc plutôt à un niveau « macroscopique » celui d'un outil de contrôle de gestion environnemental, par opposition aux analyses déjà existantes menées au niveau « microscopique » celui des indicateurs environnementaux non financiers qui composent cet outil.

L'autre apport théorique relatif à notre recherche concerne l'élaboration d'un modèle théorique intégrateur explicatif des pratiques de TBV des PME camerounaises. En effet, notre modèle de recherche a été constitué à partir de l'analyse d'une littérature riche et diversifiée. Celle-ci a intégré deux principales catégories de facteurs : facteurs de contingence organisationnelle et facteurs de contingence comportementale.

IV .2. Apports pratiques

Les principaux apports pratiques relatifs à notre travail peuvent être résumés en deux points :

Le premier apport pratique relatif à notre travail concerne notre outil d'investigation. En effet, le questionnaire de recherche que nous avons développé à partir des travaux antérieurs, peut servir d'outil de diagnostic et d'évaluation.

Il facilite la compréhension dans la mesure où il permet aux dirigeants, aux contrôleurs de gestion en charge du développement durable des PME de mieux cibler les actions incitatives pour piloter la performance de leurs entités, d'obtenir des informations variées sur les pratiques de contrôle de gestion environnementale des PME (calculs des coûts, budgets et tableau de bord vert).

Néanmoins, l'opportunité de découvrir d'autres outils (Bilan carbone) mis en place au sein des entreprises pour répondre à cette problématique, de comprendre que la présence d'un tel outil en PME n'est pas une condition sine qua non pour ces organisations, même si elles répondent bien aux demandes actuelles des entreprises en matière d'environnement, à savoir de dresser un bilan global de leurs impacts et poser des repères pour les progrès à réaliser.

Le deuxième apport pratique à travers notre enquête théorique et une validation empirique, a contribué à mieux comprendre les pratiques de tableau de bord vert des PME camerounaises. Il a permis de mettre en avant les facteurs qui influencent et expliquent ces pratiques.

Cette compréhension est importante et permet aux dirigeants et aux contrôleurs de gestion des PME camerounaises de faire lien avec la comptabilité de développement durable et d'en savoir plus sur la notion de développement durable au sein des PME camerounaises.

En définitive de manière applicative les managers doivent retenir que puisque la stratégie est « différente », les outils de contrôle de gestion environnementaux tel que le tableau de bord vert doivent continuellement s'adapter pour supporter toute nouvelle stratégie. Ainsi : « l'objectif n'est pas de créer de nouveaux outils utiles à la gestion, mais plutôt d'intégrer dans les outils qui existent déjà les aspects environnementaux et d'en isoler leurs effets sur l'organisation comme affirmait en substance » (Marc Journeault, 2014 p.1)

Après avoir exposé les principaux apports de notre travail de recherche, nous présentons ci-dessous les limites relatives à celui-ci.

V. LIMITES DE LA RECHERCHE

En dépit des contributions théoriques et pratiques de notre travail doctoral, celui-ci présente un certain nombre de limites. Celles-ci sont d'ordre théorique et empirique.

V.1. Limites théoriques

D'un point de vue théorique, cette recherche présente deux principales limites. La première limite théorique est la non prise en compte des autres facteurs de contingence influençant les pratiques de tableaux de bord verts des PME.

En effet, au sein de la théorie de la contingence plusieurs facteurs contextuels ont été étudiés dans le passé comme influençant les pratiques de contrôle de gestion environnementale des PME.

Cependant, nous avons pris en compte la taille, le type d'activité, la structure, l'environnement dans lequel l'entreprise évolue et le degré d'informatisation de ses activités comme des facteurs de contingence organisationnelle, tandis que le type de formation des dirigeants, le style des décisions ont été prises comme des facteurs de contingence comportementale.

Cette restriction du nombre des facteurs de contingence peut apparaître comme une limite de la recherche. À côté des limites liées à la conception du modèle théorique apparaissent les limites liées à la réalisation des tests de ce modèle : les limites empiriques.

V.2. Limites empiriques

La première limite empirique est la taille et la représentativité de l'échantillon, un échantillon de 52 PME peut être considéré comme assez important pour le chercheur en gestion.

Par ailleurs, la faible taille de l'échantillon nous a amené à tester des modèles structurels de premier ordre alors que, compte tenu de la nature des variables impliquées, des modèles de second ordre auraient pris en compte de manière plus précise les erreurs systématiques dans les modèles de mesure des variables latentes.

La deuxième limite méthodologique relative à notre travail de recherche, concerne le choix de la méthode de collecte des données. En effet, pour réaliser notre étude empirique, nous avons envoyé un questionnaire par voie électronique sur le site web adressé aux contrôleurs de gestion ou autres responsables équivalents.

La mise en évidence des limites théoriques et méthodologiques relatives à ce travail montre que la réalisation d'autres études améliorant le dispositif de recherche actuel est nécessaire, car au niveau empirique certains facteurs contingents des pratiques du tableau de bord vert dans les organisations sont significatifs, alors que d'autres ne concourent pas à la même explication.

Effectivement, il devient donc difficile de juger de la pertinence du tableau de bord vert dans ces PME camerounaises en raison de la non-clarté de ces caractéristiques du TBV dans l'organisation, d'autant plus que ce questionnement sur son rôle dans les PME n'est pas encore totalement bien fixé ou défini.

V.3. Prolongements et voies de recherche futures

Les limites de la recherche discutées ci-dessus indiquent clairement quelques directions de prolongements pour notre recherche. Ainsi, la première voie de recherche qui pourrait être suggérée concerne l'amélioration de l'explication fournie des pratiques de tableaux de bord verts des PME.

En effet, notre modèle théorique a intégré un ensemble de facteurs explicatifs organisationnels (la taille, le type d'activité, la structure, l'environnement et le degré d'informatisation) et comportementales (le type de formation de dirigeants, le style de décisions). La mise à l'épreuve de ce modèle, au niveau empirique, a révélé que certains facteurs ont un impact significatif sur les pratiques de tableau de bord vert des PME, alors que d'autres ne contribuent pas à l'explication de celles-ci.

Les résultats de notre recherche montrent donc que nous n'avons expliqué que partiellement les pratiques de tableau de bord vert des PME camerounaises. Afin d'améliorer l'explication de ces rapports il serait intéressant d'enrichir notre modèle valide en intégrant d'autres facteurs de contingence influençant les pratiques de tableau de bord vert citées dans la littérature.

Une deuxième voie de recherche à notre travail consisterait à vérifier la notion de « fit » entre ces facteurs d'influences et les stratégies mises en place par les PME, par rapport à leurs pratiques de tableaux de bord verts dans les organisations.

Ceci nous amène à croire que d'autres facteurs exogènes et endogènes sont à prendre en considération. Afin de repousser les limites des résultats empiriques, la réalisation d'une recherche analogique sur un échantillon plus important est requise et serait également d'un grand intérêt.

Ces conclusions en réalité représentent à ce jour une vérité qui n'est pas une réalité figée, mais inscrite dans une dynamique voulant que cette problématique reposant sur un contexte environnemental prenne de plus en plus d'ampleur au sein des entreprises et les oblige à y répondre de façon de plus proactive.

Il serait donc très intéressant que la même étude d'ici quelques années soit observée avec de nouvelles et anciennes hypothèses, afin de savoir à quel niveau se trouve-t-on dans la recherche, si les soulèvements de ces préoccupations ont donné une explication exhaustive et complète de ces pratiques et permis que certains paradoxes soient résolus.

Dans le présent **chapitre IV**, nous avons présenté en détail les résultats issus des différentes analyses statistiques de la confrontation de notre modèle conceptuel au terrain de recherche. Il a été consacré à la restitution de l'ensemble des résultats relatifs à notre investigation empirique. Ainsi, dans la première étape, nous avons présenté les résultats du dépouillement informatisé des questionnaires.

Dans un deuxième temps, nous avons exposé et interprété les différentes analyses exploratoires et confirmatoires réalisées afin de valider nos échelles de mesure.

À l'issue de cette étape, nous avons présenté et discuté les résultats issus de la confrontation de nos hypothèses de recherche au moyen d'un modèle d'analyse d'équation factorielle.

La prochaine et dernière étape dans ce document consiste à présenter une conclusion générale retraçant les différents apports et les différentes limites et perspectives de recherche relatifs à ce mémoire.

CONCLUSION GÉNÉRALE :

En guise de conclusion générale de ce mémoire, nous ferons d'abord le bilan des principaux apports théoriques et pratiques relatifs à notre travail.

Ensuite, nous évoquerons ses limites et enfin, nous reviendrons sur la discussion d'un ensemble d'interrogations et de réflexions que nous avons présentées sous forme de prolongements et voies de recherche futures.

La présente communication avait pour objectif de mener une étude de type corrélationnel en analysant le rapport de la variable facteurs de contingence sur les caractéristiques des tableaux de bord verts et le pilotage de la performance dans ces organisations (PME). Plus précisément, il s'agissait de fournir un cadre explicatif aux pratiques des tableaux de bord verts des PME en montrant les relations entre ces différents champs, afin de propulser une perspective compétitive de la PME. Pour ce faire, nous avons premièrement défini, les principaux concepts et les principales notions utilisées dans le cadre de ce travail, ainsi que le terrain et l'élément de recherche.

Deuxièmement nous avons présentés le cadre conceptuel général qui définit la structure de notre modèle de recherche. À l'issue de cette première enquête théorique, nous avons construit un modèle théorique suivant un raisonnement hypothético-déductif. En analysant une littérature riche et variée portant sur les pratiques des tableaux de bord verts des PME, nous avons identifié quatre variables explicatives et une variable intermédiaire. Ces variables ont été intégrées dans notre modèle conceptuel, afin d'expliquer les pratiques des TBV des PME.

Suite à cette première partie théorique, nous avons procédé à l'étude empirique. Ainsi, la mise à l'épreuve de notre modèle, au niveau empirique, l'enquête par questionnaire a été envoyée par voie électronique sur un site web et l'étude portait sur des PME camerounaises. Après le recueil des données auprès de 52 PME camerounaises. Celles-ci ont été soumises à une analyse exploratoire opérée sous le logiciel SPSS 20.0.

Cette phase d'analyse statistique nous a permis de valider nos échelles de mesure et tester la fiabilité de notre modèle d'équation factorielle. Ce qui nous a permis de comprendre que les raisons - au moins partielles - pour lesquelles les rapports se vivant ou se pratiquant entre les facteurs de contingence avec les caractéristiques du tableau de bord vert et le pilotage de la performance dans ces PME Camerounaises ne sont pas uniquement sujet

d'influences, mais constitués d'autres facteurs exogènes et endogènes qui sont à prendre en considérations.

Pour tester notre hypothèse (**H**) générale, nous avons eu recours à une analyse de régression multiple linéaire. Pour vérifier nos hypothèses (**H1**, **H2**) nous sommes passé par trois étapes : l'analyse du coefficient de détermination R^2 ; l'analyse de la variance ; l'analyse des coefficients de la régression

L'objectif était de confirmer ou d'infirmer un ensemble d'hypothèses issues de la théorie, ce qui nous a permis de valider **H.1** et **H.2** et d'en rejeter une autre (sous-hypothèse comme celle de l'environnement ; **H.0.b**).

À ce titre, nous avons discuté les résultats portant sur les hypothèses validées et l'hypothèse rejetée. Et nous avons également comparé nos résultats avec ceux générés dans les travaux antérieurs et présentés notre modèle de recherche final validé empiriquement.

De façon générale, nous concluons que les tableaux de bord verts (les outils éco comptables) sont beaucoup plus sophistiqués si les entreprises sont de taille supérieure, ou ont des comptables qui détiennent une formation universitaire et peuvent supporter une stratégie de développement durable en :

- Démontrant l'impact des enjeux environnementaux et sociaux sur la santé financière de l'organisation.
- Identifiant, mesurant et séparant les coûts environnementaux et sociaux.
- Identifiant des avantages compétitifs associés à l'intégration des aspects environnementaux et sociaux dans la stratégie.
- Produisant, analysant et utilisant de l'information environnementale, sociale et financière pour supporter la prise de décision.
- Communiquant les priorités stratégiques aux employés, dirigeant leur attention et motivant ceux-ci à atteindre les objectifs de développement durable
- Suivant, contrôlant et mesurant le niveau de performance économique, environnementale et sociale de l'organisation.
- Permettant la divulgation d'information financière, environnementale et sociale à toutes les parties prenantes.

En somme, les PME camerounaises devraient nécessairement formaliser leurs systèmes de gestion et utiliser un tableau de bord vert si jamais besoin pertinent s'impose à eux. En effet, la problématique dans ce cas devient une notion de « ça dépend » :

- Selon les objectifs et avis des PME,
- Conformément à la stratégie environnementale personnalisée de la PME

- Suivant le contexte environnemental dans lequel elles évoluent
- Suivant les différentes influences et cohérences internes ou externes,
- Suivant les moyens de l'organisation et les mesures réglementaires mises en place.

Ces constats s'expliquent sans doute par le fait que le tableau de bord vert contient des données physiques relativement nouvelles pour les managers et que l'évaluation de la performance environnementale est, pour le moment, assurée par la fonction environnement en dehors des processus traditionnels de contrôle de gestion.

C'est pourquoi l'interprétation de ces informations crée des tensions entre ses acteurs. Parce que la mise en œuvre de cet outil pose encore des difficultés puisque certains l'assimilent encore comme une innovation managériale. Cela dit, celui-ci doit être revu dans un cadre plus globalisant et plus rigide pour permettre aux dirigeants des PME Camerounaises d'arriver à cet idéal souhaité : d'avoir un outil sophistiqué, loin des débats sus évoqués.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aktouf, O., & Chrétien, M. (1987). Le cas Cascades. Comment se crée une culture organisationnelle. *Dans Revue française de gestion, novembre-décembre*, 65-66.
- Antheaume, N. (1998). Mesure et gestion des dépenses environnementales des entreprises. *Techniques de l'ingénieur. Environnement*, 3(G6510), G6510-1.
- Bajan-Bansazak L. (1993), « L'expert-comptable et le conseil de gestion en PME », *Revue Française de Comptabilité*, N° 249, octobre, pp. 95-101.
- Bansal, P. Roth, K. (2000) « 'why companies go green: a model of ecological responsansiveness »'. *Academy of Management journal*, Vol. (N4), p 717-736.
- Berger-Douce, S. (2008). Taille et engagement environnemental des PME familiales. *In 9e CIFEPME* (p. 16).
- Berland N., Alcouffe S. et Levant Y. (2008), « Succès et échec d'un outil de gestion », *Revue Française de Gestion*, décembre, N° 188-189, pp. 291-306.
- Bouquin, h (2008). Quelles perspectives pour la recherche en contrôle de gestion ? *Revue Finance contrôle Stratégie*, 11(Spécial), 177-191
- Bourguignon A. (2003), " Il faut bien que quelque chose change pour que l'essentiel demeure : la dimension idéologique du nouveau contrôle de gestion ", *Comptabilité Contrôle Audit*, Numéro Spécial, mai, pp. 27-53.
- Chapellier. P. (1996), " Les conseils de l'expert-comptable aux PME : une enquête ", *Revue Française de Comptabilité*, N° 282, octobre, pp. 69-78.
- Chenhall, R. H., & Morris, D. (1986). The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. *Accounting Review*, 16-35.
- Chiapello, E., & Delmond, M. H. (1994). Les tableaux de bord de gestion, outils d'introduction du changement. *Revue française de gestion*, pp-49.
- Delchet, K. (2007). Le développement durable : l'intégrer pour réussir, 80 PME face au SD21000. France, Association française de normalisation (AFNOR), p 377.
- Edwards K.A. et Emmanuel C.R. (1990), « Diverging Views on The Boundaries of Management Accounting », *Management Accounting Research*, vol. 1, n° 1, p. 51-63.
- Fallery B. (1983), « Un système d'information pour les PME », *Revue Française de Gestion*, novembre-décembre, pp. 70-76.

- Germain C. (2005), « Une typologie des tableaux de bord implantés dans les petites et moyennes entreprises », *finance contrôle Stratégie*, Vol. 8, N° 3, septembre, pp. 125-143.
- Germain, C. (2006). *Le pilotage de la performance dans les PME en France : une comparaison des pratiques de tableaux de bord des organisations familiales et des filiales. Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 19(1), 69-94.
- Guilhon, A. (1998), « Vers une nouvelle définition de la PME à partir du concept de contrôlabilité », pp.55-67, in *PME : de Nouvelles Approches*, coord. O. Torrès, Economica
- Henri, J. F., Boiral, O., & Roy, M. J. (2014). The tracking of environmental costs: motivations and impacts. *European Accounting Review*, 23(4), 647-669.
- Henri, J.F et Journeault, M. (2006), *Eco contrôle: the influence of management control systems on environmental and organizational performance*, working paper, 49 pages.
- Hofstede et al, (1990). Measuring organizational cultures: A qualitative and quantitative study across twenty cases. *Administrative science quarterly*, 286-316
- Igalens, J., & Roussel, P. (1999). A study of the relationships between compensation package, work motivation and job satisfaction. *Journal of Organisationnel Behavior*, 20(7), 1003-1025.
- ISO (2004). *Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices pour son utilisation*, Deuxième édition 2004-11-15. Numéro de référence : ISO 14001 : 2004F, 25 p. consultées le 1er mars 2015.
- Ittner, C. D., & Larcker, D. F. (2001). Assessing empirical research in managerial accounting: a value-based management perspective. *Journal of accounting and economics*, 32(1), 349-410.
- Jenkins, H. (2004). A Critical of Conventional CSR Theory: An SME Perspective. *Journal of General Management*, vol. 29, n 4, p.37-57.
- Jenkins, H. (2006). Small Business Champions for Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, vol. 67, n° 3, p. 241-256.
- Julien P.-A et Marchesnaux M. (1987), *la petite entreprise*, Éditions Vuibert, 288 p.
- Julien P.-A. (1997), pour une définition des PME, in JULIEN P.-A. (éd.) *Les PME : Bilan et perspectives*, Economica, pp. 1-43.

- Lavigne and al. "Slit proteins bind Robo receptors and have an evolutionarily conserved role in repulsive axon guidance." *Cell* 96, no. 6 (1999) : 795-806.
- Lavigne b et saint-pierre j. (2002), « association entre le système d'information comptable des PME et leur performance financière », *6e congrès international francophone sur la PME*, HEC – Montréal, octobre, 17 p.
- Marchesnay, M. (2000). L'entrepreneuriat : une vue kaléidoscopique. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 13(1), 105-116.
- Mendoza C et Zrihen R. (1999), « Du balanced scorecard au tableau de pilotage », *L'expansion Management Revoie*, décembre, pp. 102-110
- Mia, Lokman et Chenhall, Robert H. The usefulness of management accounting systems functional differentiation and managerial effectiveness. *Accounting, Organizations and Society*, 1994, vol. 19, no 1, p. 1-13.
- Michelle Rodrigue Ph.D., CPA, CA (2014) Université Laval ; cours expertise comptable et développement durable CTB-6118 séance 2, p 35-44.
- Murillo, D., Lozano, J. M. (2006). SMEs and CSR: An approach to csr in their own words. *Journal of Business Ethics* 67 : pp 227–240
- Neely, A., H. Richards, J. Mills, K. Platts & M. Bourne (1997). Designing performance measures: a structured approach. *International Journal of Operations & Production Management* 17(11) : 1131-1152.
- Nobre T. (2001), « Méthodes et outils de contrôle de gestion dans les PME », *finance — contrôle — Stratégie*, Vol. 4, N° 2, juin, pp. 119-148.
- Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. informal CSR strategies: Evidence from Italian micro, small, medium-sized, and large firms. *Journal of Business Ethics*, 85(2), 339-353.
- Spence, M et Ondoua Biwolé, V. (2007). Développement durable et PME : une étude exploratoire des déterminants de leur engagement. *Revue internationale PME : Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise*, 20(3-4), 17-42.
- Thiétart, R. A. (1999). coll. (1999). *Méthodes de recherche en management*, 535.
- Trudel, J. D. (1997). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. *The Journal of Product Innovation Management*, 3(14), 235-237.
- Zian, Houda. *Contribution à l'étude des tableaux de bord dans l'aide à la décision des PME en quête de performances*. 2013. Thèse de doctorat. Bordeaux 4.

ANNEXES

ANNEXE 1: QUESTIONNAIRE

Questionnaire à l'attention du (de la) responsable RSE, responsable sécurité et qualité, contrôleur (se) de gestion (ou son équivalent). Ce questionnaire vous prendra entre 15 et 20 minutes.

Remarque : Veuillez cocher la case ou entourer le chiffre qui correspond le mieux à votre situation.

Ce questionnaire englobe quatre thèmes :

- I.** Informations générales
- II.** Structure de l'entreprise
- III.** Style de décision
- IV.** Les pratiques de tableaux de bord verts

Merci de retourner le questionnaire complété avant le ... /.../2016

Merci pour votre participation.

1. De quel type est votre entreprise ?

- a) Une société anonyme (SA) b) Une société à responsabilité limitée (SARL)
 c) Une société en commandité par actions d) Une société en nom collectif
 e) Une société en commandité simple f) Une société en participation

2). Quel est la nature des activités de votre organisation verte ?

- a) Activité industrielle b) Activité commerciale
 c) Activité de prestations de services d) Autres....

Si l'entreprise n'est pas verte mettre fin au questionnaire. Merci de votre collaboration.

3. Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents et d'employés saisonniers dans votre entreprise ?

- a) Employés permanents b) Employés saisonniers

4. Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâches dans votre organisation ?

- 1 si vous êtes totalement d'accord avec la proposition de gauche
 2 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de gauche
 3 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de droite
 4 si vous êtes totalement d'accord avec la proposition droite

Les tâches sont clairement spécifiées, les critères de performance sont bien établis

--	--	--	--

Il n'y a pas de description formelle des tâches

5. Quel est le degré de définition des éléments suivants dans l'entreprise ? Sur une échelle de Likher de 1 à 5 donner votre degré d'appréciation

	Ils (elles) ne sont pas défini(e) Ils (elles) sont clairement défini(e)s spécifié
Les fonctions	
Les règlements et procédures	
Les objectifs de performance	

6. Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable ?

- Oui Non

7. Veuillez préciser quel est votre degré d'accord vis-à-vis des affirmations suivantes :

	Pas du tout d'accord	Plutôt pas d'accord	plutôt d'accord	totalemment d'accord
a) Vous participez à la prise de toutes les décisions, y compris les décisions mineures, car vous considérez que tout doit être contrôlé par vous-même.				
b) Vous ne prenez de décisions importantes qu'après avoir consulté vos collaborateurs.				
c) Vos collaborateurs vous consultent toujours avant la mise en application des décisions qu'ils prennent.				
d) Vous laissez vos collaborateurs prendre seuls les décisions qui relèvent de leur domaine de responsabilité.				

8. À quel niveau se trouve l'environnement externe en contexte durable (au plan économique et au plan technologique) de votre entreprise ?

	Très instable	Instable	Stable	Dynamique	Très dynamique
Plan économique	1	2	3	4	5
Plan technologique	1	2	3	4	5

9. Veuillez préciser quel est votre degré d'accord vis-à-vis des affirmations suivantes :

a) Vous participez à la prise de toutes les décisions, y compris les décisions mineures, car vous considérez que tout doit être contrôlé par vous-même.

b) Vous ne prenez de décisions importantes qu'après avoir consulté vos collaborateurs

c) Vos collaborateurs vous consultent toujours avant la mise en application des décisions qu'ils prennent.

d) Vous laissez vos collaborateurs prendre seuls les décisions qui relèvent de leur domaine de responsabilité.

NB : Complétez les cases par les chiffres de votre choix suivant l'échelle suivante ; **Pas du tout d'accord** Chiffre 1 ; **plutôt pas d'accord** : chiffre 2 ; **plutôt d'accord** : chiffre 3 ; **totalemment d'accord** : chiffre 4.

7. Veuillez indiquer le niveau d'informatisation des activités de votre entreprise verte.

Cochez pour cela la ou les case(s) correspondante(s).

- a) aucune utilisation de l'informatique ;
- b) utilisation de l'informatique limitée aux activités de bureautique ;
- c) utilisation de l'informatique pour toutes les activités classiques (paye, stocks, etc.) ;
- d) utilisation de l'informatique pour les activités de gestion (tableaux de bord, etc.) ;
- e) utilisation de l'informatique allant jusqu'à la réalisation de programmes et la réalisation de simulation.

10. À quel niveau de la direction les décisions (Développement de produits verts, choix des investissements durables etc.) suivantes sont généralement prises ?

	Cadres OP	Cadres fonctionnels	DG
Développement ou lancement de nouveaux produits verts			
Embauche et licenciement			
Choix des investissements durable			
Décisions opérationnelles			

NB. Voici des exemples de ce que l'on peut retrouver dans chacune des catégories : (1) Cadres opérationnels : les chefs d'équipe, chef d'atelier, responsable de service, etc. (2) Cadre fonctionnels : responsable commercial, financier, de ventes, des achats, etc. (3) Direction générale (DG) ou au-dessus de la DG : dirigeant, propriétaire, conseil, d'administration, comite de gestion, etc.

11). Comment prenez-vous vos décisions en DD, référez-vous à votre intuition ?

- Jamais de temps en temps souvent toujours.

12). Organisez-vous des séminaires de formation ou de réflexion pour votre personnel sur le développement durable ?

- a) Jamais b) Ponctuellement (quand un problème précis se posent)
- c) Une à deux fois par an d) Plusieurs fois par an

13). Veuillez préciser vos préférences en matière d'information environnementales et autres pour chacune des propositions ci-dessous.

Pour cela entourez : 1 ↔ vous êtes totalement d'accord avec la proposition de gauche ; 2 ↔ vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de gauche ; 3 ↔ vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de droite ; 4 ↔ vous êtes totalement d'accord avec la proposition droite

Je préfère disposer d'une quantité faible d'information et que celles-ci soient détaillées, agrégées, synthétisées.	Je préfère disposer d'une quantité d'information importante et que celles-ci soient détaillées non agrégées.		
1	2	3	4
Je préfère une information écrite (compte-rendu, rapports, chiffres, etc.)	Je préfère une information orale (conseils, opinions, etc.)		
1	2	3	4
Je préfère une information prétraitée, structurée, présentée de manière standard	Je préfère une information brute, non structurée, présentée en version initiale		
1	2	3	4
À l'issue du traitement de l'information, j'élabore plusieurs solutions que je confronte ensuite en vue de la décision finale	À l'issue du traitement de l'information, je m'oriente rapidement vers une solution unique en vue de la décision finale		
1	2	3	4

14. Dans quelle mesure supervisez-vous personnellement les tâches de DD suivantes ?

	Jamais	Ponctuellement (uniquement quand des problèmes précis se posent)	Parfois (2 à 3 fois par an)	Souvent
Mettre en œuvre et surveiller les politiques et les programmes environnementaux.				
Conseiller les cadres dirigeants sur des questions environnementales liées aux activités de l'entreprise.				
Faire le suivi des budgets attribués aux programmes environnementaux				
Promouvoir la sensibilisation et la formation à l'environnement auprès du public				
Analyser et effectuer des vérifications environnementales et				

déterminer les points à améliorer.				
------------------------------------	--	--	--	--

15. Disposez-vous de tableau de bord simple ou Vert dans votre entreprise ?

- Oui Non Si c'est **Non**, veuillez choisir l'une des causes suivantes :
- vous ne connaissez pas - vous jugez qu'il est inutile
 - vous jugez que le coût engagé est supérieur à la valeur dégagée
 - vous ne disposez pas de cadre de formation
 - autres causes, veuillez préciser

16. Quelle est (quelles sont) la personne (les personnes) qui élabore (ent) les tableaux de bord vert ? (Plusieurs cases peuvent être cochées)

- Cadre dirigeant Le(s) responsable(s) RSE Le(s) responsable(s) sécurité et qualité
 Le service comptable Le service contrôle de gestion L'expert-comptable
 Autre, veuillez préciser....

17. Quel est votre délai de production des tableaux de bord Verts ?

- 1 à plusieurs mois Tous les ans En temps réel
 1 à 3 semaines plusieurs jours. 1jour

18. Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV ?

- a) Rarement b) Annuelle c) trimestrielle d) Mensuelle
 e) hebdomadaire f) Quotidien

19. Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi (ex : suivi du chiffre d'affaires, du nombre de plaintes de dédommagement lié à nos pollutions, dépenses d'investissement verte du niveau d'activité, de la trésorerie, etc.) dans votre tableau de bord vert ?

- 1 si vous êtes totalement d'accord avec la proposition de gauche
 2 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de gauche
 3 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de droite
 4 si vous êtes totalement d'accord avec la proposition droite

Faible, peu d'indicateurs de ce type sont présents dans les tableaux de bord verts

--	--	--	--

Élevé, beaucoup d'indicateurs de ce type sont présents dans les tableaux de bord verts

20. Veuillez s'il vous plait donner votre avis sur le degré d'utilisation de votre TBV ?

	Utilisation faible importante	Utilisation moyenne	Utilisation importante
a) vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes etc.)			
b) suivre et surveiller les performances de l'entreprise (coûts, qualité, etc.) qui présentent un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctrices.			
c) contrôler à distance le travail du personnel ;			
d) prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaires, de trésorerie, etc.)			
e) expliciter et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver			

21. Comment utilisez-vous toutes les données qui sont communiquées dans les TBV ?

- 1 si êtes plutôt totalement d'accord avec la proposition de gauche
- 2 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de gauche
- 3 si vous êtes moyennement d'accord avec la proposition de gauche
- 4 si vous êtes plutôt d'accord avec la proposition de droite
- 5 si vous êtes totalement d'accord avec la proposition droite
- 6 si vous êtes moyennement d'accord avec la proposition de droite

J'utilise seulement quelques données que je trouve essentielles	J'utilise l'ensemble des données					
	1	2	3	4	5	6

22. Comment utilisez-vous toutes les données qui sont communiquées dans les TBV ?

	1	2	3	4	5
a) J'utilise seulement quelques données que je trouve essentielles					
b) J'utilise l'ensemble des données					

23. Dans quelle mesure considérez-vous que les données de vos TBV sont fiables, compréhensibles et interprétables ? Cochez un choix pour chaque modalité.

- (1) Très difficilement fiables, compréhensibles et interprétables
- (2) Peu interprétables fiables, compréhensibles et interprétables
- (3) Moyennement fiables, compréhensibles et interprétables
- (4) Fiables, compréhensibles et interprétables pour majeure partie
- (5) Totalement fiables, compréhensibles et interprétables

24. Dans quelle mesure considérez-vous que vos tableaux de bord verts sont rentables par rapport au coût de leur élaboration ? Entourez votre choix.

Pas du tout rentables	Peu rentables	Moyennement rentables	Rentables pour la majeure partie	Très rentables
1	2	3	4	5

25. D'une manière générale, et si tel le cas, quelle est la nature de votre insatisfaction concernant les tableaux de bord verts dont vous disposez ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Merci de votre précieuse collaboration !

ANNEXE 2 : Fiabilité ET Échelle : TOUTES LES VARIABLES

Récapitulatif de traitement des observations

		N	%
Observations	Valide	51	98.1
	Exclus ^a	1	1.9
	Total	52	100.0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de Cronbach	Nombre d'éléments
.878	5

Statistiques d'item

	Moyenne	Ecart-type	N
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	2.39	.896	51
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (coûts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	2.24	.907	51
contrôler à distance le travail du personnel	1.57	.500	51
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	1.20	.401	51
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	2.14	.775	51

Statistiques descriptives

	Moyenne	Ecart-type	n analyse
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	2.39	.896	51
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (coûts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	2.24	.907	51
contrôler à distance le travail du personnel	1.57	.500	51
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	1.20	.401	51
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	2.14	.775	51

Variance totale expliquée

Composante	Valeurs propres initiales			Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus		
	Total	% de la variance	% cumulés	Total	% de la variance	% cumulés
1	3.442	68.840	68.840	3.442	68.840	68.840
2	.929	18.574	87.413			
3	.415	8.306	95.719			
4	.138	2.754	98.473			
5	.076	1.527	100.000			

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Indice KMO et test de Bartlett

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-Olkin.	.760
Khi-deux approximé	202.911
Test de sphéricité de Bartlett	Ddl 10
Signification de Bartlett	.000

ANNEXE 3 :

Matrice de corrélation

	vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	contrôler à distance le travail du personnel	prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	
Corrélation	vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	1.000	.917	.608	.283	.814
	suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	.917	1.000	.625	.200	.835
	contrôler à distance le travail du personnel	.608	.625	1.000	.430	.775
	prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	.283	.200	.430	1.000	.298
	expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	.814	.835	.775	.298	1.000
Signification (unilatérale)	vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)		.000	.000	.022	.000
	suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	.000		.000	.079	.000
	contrôler à distance le travail du personnel	.000	.000		.001	.000
	prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	.022	.079	.001		.017
	expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	.000	.000	.000	.017	

a. Déterminant = .014

Qualité de représentation

	Initial	Extraction
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	1.000	.836
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaire, des mesures correctives	1.000	.835
contrôler à distance le travail du personnel	1.000	.699
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	1.000	.196
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	1.000	.876

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Matrice des composantes

	Composante
	1
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	.936
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	.914
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaires, des mesures correctives	.914
contrôler à distance le travail du personnel	.836
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	.442

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

a. 1 composante extraite.

ANNEXE 4 :

Matrice des composantes après rotation

--

a. Une seule composante a été extraite. La solution ne peut pas subir une rotation.

Matrice des coefficients des coordonnées des composantes

	Composante
	1
vous informer des résultats de l'entreprise sur une période donnée (niveau des ventes)	.266
suivre et surveiller les performances de l'entreprise (couts, qualités) qui présente un lien direct avec les objectifs stratégiques, et prendre à temps, si nécessaires, des mesures correctives	.265
contrôler à distance le travail du personnel	.243
prévoir et anticiper les situations des semaines et mois à venir (prévision de chiffre d'affaire, de trésorerie)	.128
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	.272

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

Matrice de covariance des composantes

Composante	1
1	1.000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales

Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser.

ANNEXE 5 :

Régression

Statistiques descriptives

	Moyenne	Ecart-type	N
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	2.12	.784	52
De quel type est votre entreprise ?	1.71	.800	52
Quel est la nature des activités de votre organisation verte	1.81	.951	52
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation	1.25	.480	52
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation	2.73	.598	52
Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tâches dans votre organisation	1.52	.852	52
Quel est le degré de définition suivante dans l'entreprise? les fonctions	4.33	.923	52
Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise? Les règlements et procédure	4.23	1.096	52
Quel est le degré de définition suivante dans l'entreprise? Les objectifs de performance	4.48	.896	52
Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?	1.27	.448	52
Vous participez à la prise de décision	2.54	.999	52

21

Coefficients

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés Bêta	t	Sig.	95.0% intervalles de confiance pour B		Corrélations			Statistiques de colinéarité		
	A	Erreur standard				Borne inférieure	Limite supérieure	Corrélation simple	Partielle	Partie	Tolérance	VIF	
(Constante)	4.632	1.406		3.295	.002	1.793	7.471						
De quel type est votre entreprise?	-.172	.138	-.176	-1.244	.221	-.462	.107	-.102	-.191	-.132	.564	1.773	
Quel est la nature des activités de votre organisation verte	-.229	.090	-.278	-2.536	.015	-.411	-.047	-.286	-.368	-.269	.942	1.061	
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation	-.252	.193	-.155	-1.308	.198	-.642	.137	-.130	-.200	-.139	.808	1.238	
Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation	.134	.208	.102	.646	.522	-.285	.554	.444	.100	.069	.449	2.226	
Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation de la tâche dans votre organisation	-.141	.138	-.153	-1.024	.312	-.419	.137	-.327	-.158	-.109	.504	1.984	
Quel est le degré de définition suivante dans l'entreprise? les fonctions	-.050	.162	-.059	-.308	.760	-.378	.278	.299	-.048	-.033	.309	3.241	
Quel est le degré de définition suivante dans l'entreprise? Les règlements et procédure	.062	.140	.087	.441	.662	-.222	.346	.379	.069	.047	.293	3.419	
Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise? Les objectifs de performance	-.157	.145	-.179	-1.084	.285	-.449	.135	.338	-.167	-.115	.412	2.426	
Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?	-1.127	.255	-.644	-4.422	.000	-1.642	-.612	-.593	-.568	-.470	.532	1.880	
Vous participez à la prise de décision	.174	.101	.222	1.729	.091	-.029	.378	-.056	.261	.184	.684	1.462	

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques				
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl2	Sig. Variation de F
1	.733 ^a	.537	.424	.594	.537	4.759	10	41	.000

a. Valeurs prédites : (constantes), Vous participez à la prise de décision, Quel est la nature des activités de votre organisation verte, Quel est le degré de définitions suivants dans l'entreprise? les fonctions, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation, Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation, De quel type est votre entreprise ?, Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tache dans votre organisation, Quel est le degré de définitions suivants dans l'entreprise? Les objectifs de performance, Quel est le degré de définitions suivants dans l'entreprise? Les règlements et procédure

ANOVA^a

Modèle	Somme des carrés	ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
1 Régression	16.819	10	1.682	4.759	.000 ^b
Résidu	14.489	41	.353		
Total	31.308	51			

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

b. Valeurs prédites : (constantes), Vous participez à la prise de décision, Quel est la nature des activités de votre organisation verte, Quel est le degré de définition suivants dans l'entreprise ? les fonctions, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation, Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?, Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation, De quel type est votre entreprise ?, Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation des tache dans votre organisation, Quel est le degré de définition suivants dans l'entreprise? les objectifs de performance, Quel est le degré de définition suivants dans l'entreprise ? Les règlements et procédure

ANNEXE 7 :

```

REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(.95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=RIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT VAR00049
/METHOD=ENTER VAR00039 VAR00040 VAR00044.
    
```

Régression

[Ensemble_de_données0] C:\Users\GUY CHRISTIAN Desktop\ ERIC ESSEC.sav

Statistiques descriptives

	Moyenne	Ecart-type	N
expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	2.14	.783	50
Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?	2.48	1.249	50
Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?	3.10	1.529	50
Quel est le degré d'intégration des indicateur environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?	1.48	.735	50

Corrélations

	expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver	Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?	Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?	Quel est le degré d'intégration des indicateur environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?
Corrélation de Pearson	1.000	-.362	.687	.236
	-.362	1.000	-.122	-.123
	.687	-.122	1.000	.374
	.236	-.123	.374	1.000
Sig. (unilatérale)	.005	.005	.000	.196
	.000	.200	.	.004
	.050	.198	.004	.
N	50	50	50	50
	50	50	50	50
	50	50	50	50

Diagnostique de colinéarité^a

Mod èle	Dimension	Valeur propre	Index de conditionnement	Proportions de la variance										
				(Constante)	De quel type est votre entreprise ?	Quel est la nature des activités de votre organisation verte	Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés permanents dans votre organisation	Sur une base annuelle, quel est le nombre d'employés saisonniers dans votre organisation	Actuellement, qu'est ce qui caractérise le mieux la spécialisation de la tâche dans votre organisation	Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise?	Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise?	Quel est le degré de définitions suivantes dans l'entreprise?	Avez-vous une formation de type gestionnaire ou non gestionnaire incluant aussi des connaissances en développement durable?	Vous participez à la prise de décision
1		9.882	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2		.374	5.140	.00	.04	.01	.00	.00	.14	.00	.01	.00	.01	.01
3		.226	6.614	.00	.07	.54	.02	.00	.03	.00	.00	.00	.00	.02
4		.156	7.948	.00	.08	.34	.24	.00	.11	.00	.00	.00	.01	.03
5		.130	8.708	.00	.30	.03	.02	.00	.00	.00	.00	.00	.11	.18
6	1	.099	9.967	.00	.06	.00	.43	.02	.26	.00	.01	.00	.00	.10
7		.078	11.268	.00	.01	.02	.00	.00	.07	.00	.00	.00	.41	.40
8		.024	20.251	.00	.06	.01	.08	.42	.01	.09	.00	.16	.00	.19
9		.016	24.657	.01	.01	.00	.04	.13	.14	.05	.52	.27	.01	.01
10		.011	30.323	.01	.01	.00	.01	.06	.01	.61	.38	.29	.05	.03
11		.003	59.415	.98	.36	.04	.15	.36	.24	.24	.07	.27	.40	.04

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

ANNEXE 8 :

Variables introduites/supprimées

Modèle	Variables introduites	Variables supprimées	Méthode
1	Quel est le degré d'intégration des Indicateur environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?, Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?, Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?	-	Entrée

- a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver
 b. Toutes variables requises saisies.

Récapitulatif des modèles

Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques				
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl2	Sig. Variation de F
1	.744 ^a	.553	.524	.540	.553	19.005	3	46	.000

- a. Valeurs prédites : (constantes), Quel est le degré d'intégration des Indicateur environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?, Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?, Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?

ANOVA^a

Modèle	Somme des carrés	ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
1 Régression	16.615	3	5.538	19.005	.000 ^b
1 Résidu	13.405	46	.291		
Total	30.020	49			

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

b. Valeurs prédites : (constantes), Quel est le degré d'intégration des indicateur environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?, Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?, Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?

ANNEXE 9 :

Coefficients

Modèle	Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	95.0% % Intervalles de confiance pour B		Corrélations			Statistiques de colinéarité		
	A	Erreur standard				Borne inférieure	Limite supérieure	Corrélation simple	Partielle	Partie	Tolérance	VIF	
	(Constante)	1.600	.273				5.888	.000	1.050	2.150			
Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?	-.180	.062	-.287	-2.679	.006	-.305	-.054	-.362	-.391	-.264	.978	1.022	
Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?	.344	.055	.671	6.299	.000	.234	.454	.687	.681	.621	.854	1.171	
Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?	-.054	.114	-.051	-.477	.635	-.283	.174	.236	-.070	-.047	.854	1.171	

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

41

Diagnostic de colinéarité

Modèle	Dimension	Valeur propre	Index de conditionnement	Proportions de la variance			
				(Constante)	Quel est votre délai de la production des tableaux de bord verts?	Quelle est votre fréquence de production ou degré d'intensité d'utilisation de données communiquées dans le TBV?	Quel est le degré d'intégration des indicateurs environnementaux de suivi dans votre tableau de bord vert?
1	1	3.567	1.000	.01	.01	.01	.01
	2	.255	3.737	.00	.47	.12	.12
	3	.121	5.426	.00	.00	.68	.68
	4	.057	7.918	.99	.52	.19	.18

a. Variable dépendante : expliquer et communiquer les objectifs de l'entreprise au personnel afin de le responsabiliser et le motiver

□

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS.....	ii
AVANTPROPOS	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vi
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES.....	vii
SOMMAIRE.....	viii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THÉORIQUE DU TABLEAU DE BORD VERT ET DES FACTEURS DES CARCTÉRISTIQUES DES PME	7
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS THÉORIQUES SUR L'ÉCOCOMPTABILITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PME	8
SECTION I: LES NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOCOMPTABILITE	8
I. DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE	9
II. LES ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.....	10
III. LE RÔLE DE LA COMPTABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE DD.....	11
III.1. Définition de la comptabilité de développement durable.....	11
III.2. Rôle de la comptabilité de développement durable.....	11
III.3. Lien théorique entre la comptabilité et le DD	12
IV. LES OUTILS D'ÉCOMPTABILITÉS : FINALITÉS ET LIMITES	13
A). Écobilan.....	14
B). Les comptes verts et les budgets environnementaux.....	15
C). L'évaluation des coûts externes environnementaux.....	15
D). Le Bilan Carbone	15

E). Le Tableau de bord du développement durable (VERT).....	16
IV.1. Les principales limites des outils d'éco-comptabilité	16
SECTION II : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CARACTERISTIQUES DES PMES	
CAMEROUNAISES.....	18
I. LES SPÉCIFICITÉS DES PME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	18
I.1. Les définitions de la PME camerounaises	21
II. LES PME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	21
III. LES CARACTÉRISTIQUES DES PME	24
a). La taille de la PME	25
b). La stratégie intuitive ou peu formalisée de la PME	25
c). La faible spécialisation de la PME	26
d). La personnalisation ou centralisation de la gestion et de la décision	27
e). Les systèmes d'information simples ou peu organisés de la PME	27
f). Les ressources limitées dans la PME	28
CHAPITRE II : LE TABLEAU DE BORD VERT ET LES FACTEURS DES	
CONTINGENCES DES PME	29
SECTION I : TABLEAU DE BORD ET DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES	
PME	30
I. GENÈSE DU TABLEAU DE BORD	30
I.1. Les caractéristiques du Tableau de Bord Vert (TBV).....	31
I. 2. Les fonctions du tableau de bord « VERT »	32
1.3. Rôle du TBV : un outil de pilotage de la performance et d'aide à la décision.....	32
I.4. La performance et ses indicateurs	34
A). Essai d'une définition de la performance	34
B). Notion d'indicateur de performance	34
II. LES INDICATEURS DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE	35
A). Les indicateurs de performance opérationnelle.....	35
B). Les indicateurs de performance de management.....	35
C). Les indicateurs de condition environnementale	36
D). Indicateur de performance environnementale	36
II.1. Les caractéristiques d'un bon indicateur de performance environnementale.....	36
III. LA MISE EN ŒUVRE D'UN TABLEAU DE BORD « VERT ».....	38

SECTION II : LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT ET SES FACTEURS D'INFLUENCE AU SEIN DES PME.....	39
I. LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT DANS LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME.....	40
II. LA CONTINGENCE DU TABLEAU DE BORD VERT DES PME	42
II.1. Les facteurs d'influences des caractéristiques du TBV et du pilotage de la performance de PME	44
II.2. Les facteurs d'influences de contingence organisationnelle.....	45
A. La taille d'entreprise, l'informatisation et type d'activité	45
B. L'environnement.....	47
C. La structure des PME.....	48
II.2. Les facteurs d'influences de contingence comportementale	49
A). Le type de formation des dirigeants	49
B). Le style de décision des dirigeants	50
 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES RELATIONS ET INTERRELATIONS D'INFLUENCE DES FACTEURS DE CONTINGENCE SUR LE TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME	 52
 CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES DE L'INFLUENCE DES FACTEURS CONTINGENTS SUR LE TBV DES PME ; MÉTHODOLOGIQUES ET PRATIQUES	 53
SECTION I : JUSTIFICATION DE L'APPROCHE CHOISIE ET PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE	53
I. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	54
I.1. Définition du problème et choix de la méthode de travail	54
I.1.1 Formulation du problème	54
I.1.2. Positionnement épistémologique	55
I.1.3. La méthodologie de recherche ; approche quantitative.....	56
II. LES MESURES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ; LES VARIABLES EXPLICATIVES.....	58
II.1. Les mesure des facteurs de contingences comportementales.	58
II.2. Les mesure des facteurs de contingences organisationnelles	60

III. LES MESURES DE CARACTÉRISTIQUES DES TBV (LA VARIABLE INTERMÉDIAIRE).....	62
VI. LES MESURES (ITEMS) DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (LA VARIABLE EXPLIQUÉE)	64
A). Le degré d'utilisation des tableaux de bord verts.....	64
B). La diversité d'utilisation des tableaux de bord verts	65
c). Le degré d'utilité des tableaux de bord verts.....	65
VI. L'HYPOTHÈSE GÉNÉRALE	66
VI.1- Les hypothèses secondaires de recherche	67
SECTION II : MISE EN OEUVRE DE LA METHODOLOGIE	70
I- PLANIFICATION DE L'ENQUÊTE : LE TERRAIN DE LA RECHERCHE	70
I-1- Choix et présentation des méthodes adoptées	71
I-2- Choix de l'échantillon	71
II- DÉROULEMENT DE NOTRE ENQUÊTE	73
II.1- La pré enquête	73
II.1.1- L'observation	73
II.1.2- La recherche documentaire	73
II.1.3- L'enquête proprement dite	75
III- PRÉSENTATION DES OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT	75
III-1. L'outil de collecte : le questionnaire	75
IV- L'OUTIL DE TRAITEMENT DES DONNÉES : SPSS	76
CHAPITRE IV : ANALYSES RELATIONNELLES ENTRE LES PRATIQUES DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DANS LES PME CAMEROUNAISES	80
SECTION 1 ; PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS	80
I- PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUÊTE ET INTERPRETATION	80
I.1- Caractéristiques de l'échantillon	81
I.2- Présentation des variables par thématique	81
I.2.1- Thème 1 : les facteurs de contingences.....	81
I.2.2- Thème 2 : les caractéristiques des tableaux de bord verts (TBV)	91
SECTION II : DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION	94
I. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ET OBSERVATIONS	94

I.1. Analyse de pilotage de la performance des PME.....	94
I.2. Influence des facteurs de contingences sur le degré d'utilisation des TBV.....	96
1) L'analyse du coefficient de détermination R^2	97
II. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DU TABLEAU DE BORD VERT SUR LE PILOTAGE ET LA PERFORMANCE DES PME.....	100
1. Analyse du modèle de régression	100
2. Analyse de la variance	101
3. Analyse des coefficients de régression.....	102
III. DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION	103
III.1- Discussion des Résultats	103
IV. APPORTS DE LA RECHERCHE.....	105
IV .1. Apports théoriques	105
IV .2. Apports pratiques	106
V. LIMITES DE LA RECHERCHE	106
V.1. Limites théoriques	107
V.2. Limites empiriques	107
V.3. Prolongements et voies de recherche futures	108
CONCLUSION GÉNÉRALE	110
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	113
ANNEXES.....	117

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS.....	ii
AVANT PROPOS	iii
RESUME.....	iv
ABSTRACT	v
LISTE DES ABREVIATIONS	vi
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES.....	vii
SOMMAIRE.....	viii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THÉORIQUE DU TABLEAU DE BORD VERT ET DES FACTEURS DES CARCTÉRISTIQUES DES PME	7
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS THÉORIQUES SUR L'ÉCOCOMPTABILITÉ ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PME	8
SECTION I: LES NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOCOMPTABILITE	8
I. DEFINITION DU DEVELOPPEMENT DURABLE	9
II. LES ORIGINES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.....	10
III. LE RÔLE DE LA COMPTABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE DD.....	11
III.1. Définition de la comptabilité de développement durable.....	11
III.2. Rôle de la comptabilité de développement durable.....	11
III.3. Lien théorique entre la comptabilité et le DD	12
IV. LES OUTILS D'ÉCOCOMPTABILITÉS : FINALITÉS ET LIMITES	13
A). Écobilan.....	14
B). Les comptes verts et les budgets environnementaux.....	15
C). L'évaluation des coûts externes environnementaux.....	15
D). Le Bilan Carbone	15

E). Le Tableau de bord du développement durable (VERT).....	16
IV.1. Les principales limites des outils d'éco-comptabilité	16
SECTION II : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CARACTERISTIQUES DES PMES	
CAMEROUNAISES.....	18
I. LES SPÉCIFICITÉS DES PME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	18
I.1. Les définitions de la PME camerounaises	21
II. LES PME ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE	21
III. LES CARACTÉRISTIQUES DES PME	24
a). La taille de la PME	25
b). La stratégie intuitive ou peu formalisée de la PME	25
c). La faible spécialisation de la PME	26
d). La personnalisation ou centralisation de la gestion et de la décision	27
e). Les systèmes d'information simples ou peu organisés de la PME	27
f). Les ressources limitées dans la PME	28
CHAPITRE II : LE TABLEAU DE BORD VERT ET LES FACTEURS DES	
CONTINGENCES DES PME	29
SECTION I : TABLEAU DE BORD ET DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DES	
PME	30
I. GENÈSE DU TABLEAU DE BORD	30
I.1. Les caractéristiques du Tableau de Bord Vert (TBV).....	31
I. 2. Les fonctions du tableau de bord « VERT »	32
1.3. Rôle du TBV : un outil de pilotage de la performance et d'aide à la décision.....	32
I.4. La performance et ses indicateurs	34
A). Essai d'une définition de la performance	34
B). Notion d'indicateur de performance.....	34
II. LES INDICATEURS DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE	35
A). Les indicateurs de performance opérationnelle.....	35
B). Les indicateurs de performance de management.....	35
C). Les indicateurs de condition environnementale	36
D). Indicateur de performance environnementale	36
II.1. Les caractéristiques d'un bon indicateur de performance environnementale.....	36
III. LA MISE EN ŒUVRE D'UN TABLEAU DE BORD « VERT ».....	38

SECTION II : LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT ET SES FACTEURS D'INFLUENCE AU SEIN DES PME.....	39
I. LA PLACE DU TABLEAU DE BORD VERT DANS LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME.....	40
II. LA CONTINGENCE DU TABLEAU DE BORD VERT DES PME	42
II.1. Les facteurs d'influences des caractéristiques du TBV et du pilotage de la performance de PME	44
II.2. Les facteurs d'influences de contingence organisationnelle.....	45
A. La taille d'entreprise, l'informatisation et type d'activité	45
B. L'environnement.....	47
C. La structure des PME.....	48
II.2. Les facteurs d'influences de contingence comportementale	49
A). Le type de formation des dirigeants	49
B). Le style de décision des dirigeants	50
 DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES RELATIONS ET INTERRELATIONS D'INFLUENCE DES FACTEURS DE CONTINGENCE SUR LE TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PME	 52
 CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES DE L'INFLUENCE DES FACTEURS CONTINGENTS SUR LE TBV DES PME.....	 53
SECTION I: JUSTIFICATION DE L'APPROCHE CHOISIE ET PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE	53
I. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE	54
I.1. Définition du problème et choix de la méthode de travail	54
I.1.1 Formulation du problème	54
I.1.2. Positionnement épistémologique	55
I.1.3. La méthodologie de recherche ; approche quantitative.....	56
II. LES MESURES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ; LES VARIABLES EXPLICATIVES.....	58
II.1. Les mesure des facteurs de contingences comportementales.	58
II.2. Les mesure des facteurs de contingences organisationnelles60

III. LES MESURES DE CARACTÉRISTIQUES DES TBV (LA VARIABLE INTERMÉDIAIRE).....	62
VI. LES MESURES (ITEMS) DE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE (LA VARIABLE EXPLIQUÉE)	64
A). Le degré d'utilisation des tableaux de bord verts.....	64
B). La diversité d'utilisation des tableaux de bord verts	65
c). Le degré d'utilité des tableaux de bord verts.....	65
VI. L'HYPOTHÈSE GÉNÉRALE	66
VI.1- Les hypothèses secondaires de recherche	67
SECTION II : MISE EN OEUVRE DE LA METHODOLOGIE	70
I- PLANIFICATION DE L'ENQUÊTE : LE TERRAIN DE LA RECHERCHE	70
I-1- Choix et présentation des méthodes adoptées	71
I-2- Choix de l'échantillon	71
II- DÉROULEMENT DE NOTRE ENQUÊTE	73
II.1- La pré enquête	73
II.1.1- L'observation	73
II.1.2- La recherche documentaire	73
II.1.3- L'enquête proprement dite	75
III- PRÉSENTATION DES OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT	75
III-1. L'outil de collecte : le questionnaire	75
IV- L'OUTIL DE TRAITEMENT DES DONNÉES : SPSS	76
CHAPITRE IV : ANALYSES RELATIONNELLES ENTRE LES PRATIQUES DU TBV ET LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DANS LES PME CAMEROUNAISES	80
SECTION 1 ; PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS	80
I- PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ENQUÊTE ET INTERPRETATION	80
I.1- Caractéristiques de l'échantillon	81
I.2- Présentation des variables par thématique	81
I.2.1- Thème 1 : les facteurs de contingences.....	81
I.2.2- Thème 2 : les caractéristiques des tableaux de bord verts (TBV).....	91
SECTION II : DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION.94	
I. ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DES FACTEURS DE CONTINGENCE ET OBSERVATIONS	94

I.1. Analyse de pilotage de la performance des PME.....	94
I.2. Influence des facteurs de contingences sur le degré d'utilisation des TBV.....	96
1) L'analyse du coefficient de détermination R^2	97
II. INFLUENCE DES CARACTERISTIQUES DU TABLEAU DE BORD VERT SUR LE PILOTAGE ET LA PERFORMANCE DES PME.....	100
1. Analyse du modèle de régression	100
2. Analyse de la variance	101
3. Analyse des coefficients de régression.....	102
III. DISCUSSION DES RESULTATS ET PERSPECTIVES D'AMELIORATION	103
III.1- Discussion des Résultats	103
IV. APPORTS DE LA RECHERCHE.....	105
IV .1. Apports théoriques	105
IV .2. Apports pratiques	106
V. LIMITES DE LA RECHERCHE	106
V.1. Limites théoriques	107
V.2. Limites empiriques	107
V.3. Prolongements et voies de recherche futures	108
CONCLUSION GÉNÉRALE	110
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	113
ANNEXES.....	117